

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 4 ISSUE 1
2026/1

OLİY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2026/1

VOLUME 4 ISSUE 1

Toshkent 2026

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 1-soni. – 2026-yil yanvar

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xasanov Abbos Xasanovich, PhD, dotsent.

Tahrir hay’ati:

<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>
<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>	<i>Yunusov M.Y., t.f.d., professor</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Dodayev Q.O., t.f.d., professor</i>
<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>	<i>Urinov U.K., t.f.d., professor</i>
<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>	<i>Babaxanova Z.A., t.f.d., professor</i>
<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>	<i>Akramova R.R., PhD, professor</i>
<i>Turobjonov S.M. t.f.d., akademik</i>	<i>Shernayev A.N., PhD, professor</i>
<i>Reymov A.M. akademik</i>	<i>Normatov A.M., PhD, professor</i>
<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>	<i>Ayxodjayeva N. K. t.f.n, dotsent</i>
<i>Serkayev Q.P., t.f.d., professor</i>	<i>Saidvaliyev. S. S., t.f.d, dotsent</i>
<i>Ikromov A., t.f.d., professor</i>	<i>To‘rayev T.B., t.f.d, dotsent</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., b.f.d. Professor</i>	<i>Abduraximov A. X. PhD, dotsent</i>
<i>Kadirov X. I., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudov K.A., PhD, dotsent.</i>
<i>Xakimov Z.T., t.f.d., professor</i>	<i>Baltabayev U.N., PhD dotsent.</i>
<i>Safarov T.T., t.f.d., professor</i>	<i>Maxmudova D.X., PhD dotsent</i>
<i>Yunusov O.Q., t.f.n., professor</i>	<i>Salijonova Sh. D., t.f.d, dotsent</i>
<i>Eminov A.M., t.f.d., professor</i>	<i>Xodjayev S. F., PhD,dotsent</i>
<i>Barakayev.N.R., t.f.d., professor</i>	<i>Boboyev A.X., t.f.n, dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., t.f.d., professor</i>	<i>Qarshiyev T.O., t.f.n, dotsent</i>
<i>Davronov Q.D., b.f.d. professor</i>	<i>Mirzaqulov X.Ч., DSc, professor.</i>
<i>Mkrtychyan R.V., t.f.d., professor</i>	<i>Jumayev B.M., PhD, dotsent.</i>
<i>Ataxanov. SH.N., t.f.d., professor</i>	<i>Kamolov.A.B., PhD, dotsent.</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

УДК.574.52/583

BALIQCHILIK SUN'IY KO'LLARINING ASOSIY GIDROKIMYOVIY

XUSUSIYatLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Abdinazarov X.X., Kuchkarova D.X., Xo'jamshukurov N.A.

*Qo'qon davlat universiteti, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent kimyo-
texnologiya instituti*

dkuchkarova75@bk.ru, nkhujamshukurov@mail.ru

Annotatsiya. O'zbekistonning baliqchilik sohasida sun'iy suv havzalari muhim rol oynaydi va ulardan potentsial foydalanish uchun asosiy resurs sifatida qarash kerak. Mazkur tadqiqot ishida baliqchilikka ixtisoslashtirilgan, hududiy jihatidan bir biriga yaqin joylashgan, ammo suv manbaini turli xil zrvurlardan (drenajlar) oladigan 25 ta sun'iy suv havzalarining dastlabki asosiy gidrokimyoviy (pH, elektr o'tkazuvchanligi, erigan kislorod miqdori, buferlik, umumiy qattiqlik, erigan moddalar) tahlili amalga oshirildi. Natijada, sun'iy ko'llardagi suvning pH qiymatining oshib borishi bilan suvning qattiqligi ham regressiv oshib borishi qayd etilib, bu suvdagi kaltsiy va magniy ionlarining ishqoriy muhitda faolroq eruvchan xususiyatlarini namoyon qilishi bilan izohlandi. Bu esa o'rganilgan sun'iy ko'llarda karbonat va bikarbonat ionlarining miqdoriy jihatdan yuqoriligini ko'rsatadi. O'rganilgan ko'llar suvidagi elektr o'tkazuvchanligi va eruvchan moddalar o'rtasida o'zaro to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik borligi aniqlangan. Jumladan, ko'l suvlaridagi elektr o'tkazuvchanlikning yuqori qiymatlarida ionlar miqdori oshib borishi bu esa minerallashuv darajasining ham ortib borishini ko'rsatgan. Shu boisdan sun'iy ko'llar suvining elektr o'tkazuvchanligini ko'llarning minerallashuvining baholashda asosiy ekologik indikator sifatida belgilangan hamda ko'llardagi elektr o'tkazuvchanlik va eruvchan moddalar orasidagi bog'liqlik darajasi $r=0,89$ ($p<0,01$) aniqlangan. Sun'iy ko'llar suvidagi qattiqlik va eruvchan moddalar esa o'rtacha bog'liqlikda bo'lib $r=0,42$ ($p<0,05$) tengligi aniqlangan. Bu esa suvdagi minerallashuv jarayonining nafaqat kaltsiy va magniy balkim, sulfat va xlorid kabi ionlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sun'iy suv havzalarii; gidrokimyoviy tahlil, elektr o'tkazuvchanligi, erigan kislorod miqdori, bufer sig'imi, umumiy qattiqlik, erigan moddalar.

ВЗАИМОСВЯЗ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ГИДРОХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ В ИСКУССТВЕННЫХ ОЗЕРАХ ДЛЯ РЫБОВОДСТВА

Аннотация. В рыбохозяйственной отрасли Узбекистана искусственные водоемы играют ключевую роль и должны рассматриваться как основной ресурс для потенциального использования. В данном исследовании был проведен предварительный базовый гидрохимический анализ (рН, электропроводность, содержание растворенного кислорода, буферная емкость, общая жесткость и содержание растворенных твердых веществ) 25 искусственных озер, используемых для рыболовства, расположенных близко друг к другу, но получающих воду из разных источников (водосборных бассейнов). Было установлено, что по мере повышения рН в искусственных озерах жесткость воды также регрессивно увеличивается. Это объясняется тем, что ионы кальция и магния в воде более растворимы в щелочной среде. Это указывает на количественно высокое содержание карбонатных и бикарбонатных ионов в искусственных озерах.

Была установлена прямая корреляция между электропроводностью и содержанием растворенных твердых веществ в воде исследуемых озер. В частности, при высоких значениях электропроводности количество ионов в озерной воде увеличивается, что указывает на усиление минерализации. Таким образом, электропроводность воды искусственного озера была определена как основной экологический показатель для оценки

минерализации озера, а корреляция между электропроводностью и содержанием растворенных твердых веществ в озере составила $r = 0,89$ ($p < 0,01$). Была обнаружена умеренная корреляция между жесткостью и содержанием растворенных твердых веществ в воде искусственного озера, $r = 0,42$ ($p < 0,05$). Это указывает на то, что процесс минерализации в воде важен не только для кальция и магния, но и для таких ионов, как сульфатов и хлоридов.

Ключевые слова: искусственные пруды; гидрохимический анализ, электропроводность, содержание растворенного кислорода, буферная емкость, общая жесткость, растворенные вещества.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MAIN HYDROCHEMICAL PROPERTIES IN ARTIFICIAL LAKES FOR FISH FARMING

Annotation. *In the fisheries sector of Uzbekistan, artificial reservoirs play a key role and should be considered as a primary resource for potential use. In this study, a preliminary basic hydrochemical analysis (pH, electrical conductivity, dissolved oxygen content, buffering capacity, total hardness, and dissolved solids content) was conducted on 25 artificial lakes used for fishing, located close to each other but receiving water from different sources (catchment basins). It was found that as the pH in artificial lakes increases, the hardness of the water also increases regressively. This is because calcium and magnesium ions in water are more soluble in an alkaline environment. This indicates a quantitatively high content of carbonate and bicarbonate ions in artificial lakes. A direct correlation was established between electrical conductivity and the content of dissolved solids in the water of the studied lakes. In particular, at high electrical conductivity values, the number of ions in lake water increases, which indicates increased mineralization. Thus, the electrical conductivity of artificial lake water was determined to be the main ecological indicator for assessing lake mineralization, and the correlation between electrical conductivity and dissolved solids content in the lake was $r = 0.89$ ($p < 0.01$). A moderate correlation was found between hardness and the content of dissolved solids in the water of an artificial lake, $r = 0.42$ ($p < 0.05$). This indicates that the process of water mineralization is important not only for calcium and magnesium, but also for ions such as sulfates and chlorides.*

Keywords: *artificial ponds; hydrochemical analysis, electrical conductivity, dissolved oxygen content, buffer capacity, total hardness, dissolved substances.*

Kirish. Iqlim o'zgarishi sharoitda qishloq xo'jaligi uchun foydalaniladigan yer maydonlarining asosiy qismi tuproq eroziyasi, suv tanqisligi, sho'rlanish kabi global ta'sirlar natijasida yaroqsiz holga kelib qolmoqda. Mahalliy sharoitda baliqchilik tarmog'ini rivojlantirish va qo'shimcha ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida keng qo'llanilayotgan usullardan biri bu sun'iy suv havzalari asosida baliq yetishtirishni tashkil etish hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida ayni vaqtda sun'iy ko'l havzalarida baliq yetishtirish drayver texnologiyalarni biriga aylandi. Bu sharoitda qishloq xo'jaligi asosiy ekinlari yetishtiriladigan maydonlardan paydo bo'ladigan texnik oqova suvlar zovurlar orqali baliqchilik uchun mo'ljallangan sun'iy ko'l havzalariga tushadi. Jarayon juda oddiy va katta sarf-xarajat talab etmaydi, ammo ekobioteksikologik jihatdan xavfsiz texnologiyalar toifasiga kirmasligi bilan xarakterlanadi. Bunga bir necha omillarni sabab qilib ko'rsatish mumkin:

birinchidan, qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orishdan chiqayotgan texnik oqova suvlarining gidrokimyoviy tarkibi nostandart bo'lib, barqaror kimyoviy tarkibga ega emas;

ikkinchidan, so'nggi yillarda keng tarqalgan takroriy ekinlar yetishtirishdagi ekinlar turilarining turli tumanligi va ularning mineral va biologik o'g'itlarga bo'lgan turli darjadagi talabidan kelib chiqib qo'llanilayotganligi ham ekin maydonlaridan chiqayotgan texnik oqova suvlarning gidrokimyoviy tarkibining kuchli o'zgaruvchanligiga olib kelmoqda;

uchinchidan, sun'iy ko'l havzalarini uchun yer maydonlar ajratishda asosiy e'tibor, yer maydonining asosiy ekinlar yetishtirishga yaroqsiz holiga kelib qolgandan keyin, tuproqda sho'rlanish va gumussizlanish eng yuqori darajaga chiqqanda hamda yer osti sizot suvlarining keskin oshib ketishi kuzatilgandagina ajratilayotganligi kuchli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

to'rtinchidan, ishlab chiqarish sharoitida hali ham eskicha qarashlarning mavjudligi, jumladan baliq yetishtirilgan suv havzalaridan kamida 3-5 yil foydalanilgandan keyin yer maydonining qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish uchun yaroqli holga keladi degan eskicha qarashlarning mavjudligi. Mazkur qarashlar o'z vaqtida yoki hozir ham faqatgina birlamchi texnik suvlaridan (daryolar, kanallar va asosiy suv ariqlaridan) foydalanilgandagina o'z samarasini beradi. Ammo hozirgi vaqtda ekinlardan chiqqan texnik suvlarning (kuchli minerallashgan) zovurlardan olib ishlatilganda, sun'iy ko'l havzalari yerlarining kuchli sho'rlanish va minerallashish tendentsiyasi davom etayotgan bir vaqtda, mazkur yerlardan qaytadan ekinlar yetishtirishga yaroqsiz bo'lib qolmoqda;

beshinchidan, mazkur zovurlarga kuchli minerallashgan texnik suvlar yig'ilishidan tashqari yer osti sizot suvlarining ko'tarilib borayotganligi ham o'z ta'sirini ko'rsatib, baliqchilikka ixtisoslashtirilgan sun'iy ko'llardagi suvli muhitda sof ekobiologik tizimni yaratishda, suvning tarkibini maqbul darajada ushlab va baliqlar, shuningdek, suvli muhitdagi bir biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan zooplanktonlar va fitoplanktonlar majmualarining yashovchanligi hamda biologik faolligini boshqarishda salbiy oqibatlariga olib kelmoqda.

oltinchidan, qishloq xo'jaligi yer maydonlaridagi sho'r yuvish kabi agrotexnologiyalar asosida tuproqdagi tuzlar migratsiyasining o'zgaruvchanligi yoki kuchli qorli ob-havo sharoitlarida kuzgi ekinlarga qo'llanilgan mineral o'g'itlarning tartibsiz migratsiyasi oqibatida taxminan umumiy azotning 42% gacha, fosforning 22% gacha, kaliyning 85% gacha [Servetnik., 2004a, b] bo'lgan qismi erigan suv oqimi orqali zovurlar va drenajlar orqali sun'iy suv havzalariga tushish xavfi mavjudligi barqaror suvli muhit yaratishga to'sqinlik qilmoqda;

ettinchidan, yirik miqyosda tashkil etilgan chorvachilik va parrandachilik korxonalaridan chiqayotgan oqova suvlarining zovurlarga katta miqdorlarda tushishi ham suvli muhitning gidrokimyoviy barqarorligini ta'minlashda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, ilmiy manbalarda ekin maydonlarida qo'llaniladigan organik o'g'itlarning taxminan 20% azot, 25% fosfor va 30% kaliy [Kozlov i dr., 1994] suv havzalariga tushishi xavfi borligi ham sun'iy suv havzalaridagi suvli muhitning barqarorligini ta'minlashda o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Shu boisdan, yangi tashkil etilgan sun'iy suv havzalaridagi suvning gidrokimyoviy tarkibini baholash va monitoring qilib borish orqali suvli muhitdagi fitova zooplanktonlar majmuasining barqaror rivojlanishini ta'minlash baliq mahsuldorligini barqaror ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Ishning maqsadi. Tadqiqot ishidan ko'zlangan maqsaddan chiqqan holda dastlabki holat sifatida yangi ochilgan 25 ta sun'iy suv havzalarining dastlabki asosiy gidrokimyoviy tahlili amalga oshirildi. Mazkur sun'iy ko'llarga zovurlardan qishloq xo'jalik ekinlarining texnik oqova suvlari tashlanib o'rtacha 1,15-2,36 metrgacha, o'lchamlari 0,33-2,42 gektarni tashkil etadi. Tadqiqotlarning asosiy maqsaddan kelib chiqqan holda mazkur (25 ta) sun'iy ko'llar uchun o'rtacha pH qiymati, oqova suvning elektr o'tkazuvchanligi, oqova suvdagi erigan kislorod miqdori, suvning buferligi, umumiy qattiqligi hamda suvdagi erigan moddalarning o'rtacha ko'rsatkichlari aniqlandi.

Foydalanilgan manba va usullar.

Girokimyoviy ko'rsatkichlar. Sun'iy ko'llar suvlarniing buferlik darajasi HCO_3^- va CO_3^{2-} gi nisbatan, suvning qattiqligi Ca^{2+} va Mg^{2+} ga nisbatan, suvdagi eruvchan moddalar Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , CO_3^{2-} , HCO_3^- misolida baholandi.

Tadqiqotlarda umumqabul qilingan gidrokimyoviy, fotometrik, titrometrik, potentsiometrik, kolorimetrik, suv rangi va sifati standartlar asosida amalga oshirildi [Obidjoni., 2022; Strokach et all., 1980; Lurie., 1989].

Girokimyoviy ko'rsatkichlarning statistik ishonchliligi. Statistik ishonchlilik va ko'rsatkichlar orasidagi bog'liqlik Styudentning t-kriteriysi ($p < 0,05$; $p < 0,01$) hamda Pirson

korrelyatsiya koeffitsienti (r) asosida aniqlandi: Pirson korrelyatsiya koeffitsienti (r) umumqabul qilingan Pirson standart formulasi asosida aniqlandi:

$$r = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x_i - \bar{x})^2 \sum(y_i - \bar{y})^2}}$$

bu yerda: r- Pirson korrelyatsiya koeffitsienti; x va y - tadqiq qilinayotgan gidrokimyoviy ko'rsatkichlar qiymatlari; \bar{x} va \bar{y} - gidrokimyoviy ko'rsatkichlarning o'rtacha arifmetik qiymatlari; Σ -barcha 25 ta ko'l boyicha umumiy yig'indi.

Olingan natijalar va ularning muxokamasi. Mazkur ko'rsatkichlarni o'rganishdan ko'zlangan asosiy maqsad turli xil qishloq ekinlarini sug'orish asosida zovurlarga tushayotgan oqova suvlari asosida barpo etilgan sun'iy ko'llardagi asosiy gidrokimyoviy ko'rsatkichlarni baholash hisoblanadi. Olingan natijalarning o'rtacha qiymatlarini tadqiqot ishlarimizda standart ko'rsatkichlar sifatida foydalanishni maqsadga muvofiq deb topildi. Bunga asosiy sabablardan biri baliqchilik ko'llariga qoyilgan gidrokimyoviy ko'rsatkichlarni sun'iy ko'llarni tashkil etish va unga joriy etishda ta'minlash imkoniyati mavjud emasligi e'tirof etildi.

Shuningdek, qishloq xo'jaligi maydonlarida ekinlarning turlar kesmida turli xil agrotexnologik ishlov berilishi, o'g'itlarning tur va miqdoriy jihatdan turli tumaniligi, qolaversa so'nggi yillarda bir mavsumda takroriy ekinlar sonini oshirishga qoyilgan talablar asosida bir qancha ekinlar ekilayotganligi sababali vaqtinchalik sun'iy ko'llardagi suvga qoyilgan gidrokimyoviy ko'rsatkichlar tarkibini bir xilda ushlab turishning imkoniyati cheklanganligi bilan izohlanadi. 25 ta sun'iy ko'llar uchun o'rtacha qiymat pH-7,35, suvning elektr o'tkazuvchanligi (ES) -1410,88 μ S/cm, suvdagi erigan kislorod miqdori - 6,23 mg/l, suvning buferligi gidrokarbonatlar va karbonatlar asosida baholanganda - 122,46 mg/l, suvning umumiy qattiqligi, suvdagi Ca^{2+} va Mg^{2+} asosida aniqlangan - 267,86 mg/l, suvdagi erigan moddalarning o'rtacha miqdori esa -665,9 mg/l ekanligi qayd etildi (1-jadval). Jumladan, olingan natijalar sun'iy ko'llar kesimida asosiy gidrokimyoviy ko'rsatkichlari boyicha tahlil qilindi. Jumladan, yangi barpo etilgan sun'iy ko'llar suvining pH qiymatlari o'rganildi (1-rasm).

1-rasm. Yangi barpo etilgan sun'iy ko'llardagi suvning rN ko'rsakichlar (2021 yil)

Olingan natijalarga ko'ra, zovurlardan tushayotgan texnik oqova suvlarning o'rtacha pH qiymati 7,15-7,30 ko'rsatkichni tashkil etishi, mazkur ko'rsatkichlar o'rganilgan 25 ta sun'iy ko'llarning №3, №4, №16 va №25-ko'llarda mos ravishda 7,15 dan 7,30 qiymatlarini tashkil etishi kuzatilib, bu umumiy o'rganilgan ko'llarga nisbatan 16% ni tashkil etishi qayd etildi. Shuningdek, baliqchilikka mo'ljallangan ko'llar uchun talab etiladigan maqbul darajadagi pH qiymatlari sifatida qayd etiladigan ko'rsatkichlar sifatidagi pH 6,45-6,82 qiymatlarini №2, №9, №14, №18 va №22 raqamli sun'iy ko'llarda qayd etildi. Shu boisdan, keyingi tadqiqotlarimiz uchun minimal pH ko'rsatkichi sifatida pH 6,45 va pH 7,30 qiymatlari qabul qilindi.

Tadqiqotlar davomida yangi barpo etilgan sun'iy ko'llaridagi suvning elektr o'tkazuvchanligi o'rganildi (2-rasm). Olingan natijalarni statistik tahlil qilgan holda oqova suvning elektr o'tkazuvchanligini shartli ravishda yuqori, o'rta va past ko'rsatkichlarga bo'lindi. Baliqchilikka ixtisoslashgan ko'larda suvga qoyilgan talabalardan biri sifatida suvning elektr o'tkazuvchanlik xususiyati 300-1000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Suvning elektr o'tkazuvchanligi suvning bir qadar yumshoq bo'lishi, undagi mineral tuzlar miqdorining mo'tadil ekanligini ko'rsatadi.

2-rasm. Yangi barpo etilgan sun'iy ko'llaridagi suvning elektr o'tkazuvchanligi

Tadqiqotlar davomida olingan natijalarga ko'ra o'rganilgan barcha yangi barpo etilgan ko'llardagi suvning elektr o'tkazuvchanligi talab darajasidan ancha yuqori ekanligi qayd etildi.

Olingan natijalar tahlil qilinib, o'rganilgan ko'llardagi suvning elektr o'tkazuvchanligi boyicha uchta guruhga bo'lindi. Jumladan, yuqori, o'rta va past ko'rsatkich namoyon etadigan elektr o'tkazuvchanlikka bo'lib chiqildi. №5 (1628,36 $\mu\text{S}/\text{cm}$) eng yuqori cho'qqili elektr o'tkazuvchanlik namoyon etgan bo'lsa, №3 (1558,23 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №7 (1562,34 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №8 (1538,42 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №10 (1552,17 $\mu\text{S}/\text{cm}$) raqamli ko'llar yuqori darajadagi elektr o'tkazuvchanlik namoyon etishi aniqlandi.

Shuningdek, №1 (1423,25 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №4 (1448,14 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №6 (1448,14 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №12 (1447,21 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №15 (1423,46 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №18 (1426,58 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №22 (1486,28 $\mu\text{S}/\text{cm}$) va №24 (1458,72 $\mu\text{S}/\text{cm}$) raqamli ko'llarda yuqori bosqichli elektr o'tkazuvchanligiga yaqin xavfli chegara ko'rsatkichlari sifatida qayd etildi. Bu esa minerallashuv darajasining nisbatan mo'tadil ko'rsatkichga yaqinligini ko'rsatadi va faqatgina tanlangan baliq turlari uchungina muvofiq kelishini aks ettiradi.

Tadqiqotlar davomida olingan natijalarga ko'ra №11 (1385,25 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №13 (1384,26 $\mu\text{S}/\text{cm}$) №14 (1308,33 $\mu\text{S}/\text{cm}$) №16 (1338,46 $\mu\text{S}/\text{cm}$) №19 (1338,45 $\mu\text{S}/\text{cm}$) №20 (1328,62 $\mu\text{S}/\text{cm}$) raqamli ko'llar suvida elektr o'tkazuvchanligiga ko'ra o'rtacha darajadagi elektr o'tkazuvchanlik namoyon etganligi qayd etildi. Shuningdek, №2 (1378,22 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №9 (1144,23 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №17 (1290,26 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №21 (1294,37 $\mu\text{S}/\text{cm}$), №23 (1275,38 $\mu\text{S}/\text{cm}$) raqamli sun'iy ko'llar past ko'rsatkichli, baliqlar yashovchanligiga bir qadar maqbul va talab etiladigan o'rtacha o'tkazuvchanlikning yuqori qiymatiga yaqin chegarada joylashgan elektr o'tkazuvchanlik qiymati sifatida baholandi.

Olib borilgan tadqiqotlar asosida o'rganilgan 25 ta sun'iy ko'llardagi suvlarning o'rtacha elektr o'tkazuvchanlik qiymati 1410,88 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ni tashkil etganligi qayd etildi. Shu boisdan, keyingi tadqiqotlarimiz davomida maqsaddagi suvning muhitini yaratish va nazorat qilishda suvning elektr o'tkazuvchanligini 1410,88 $\mu\text{S}/\text{cm}$ qiymatini maksimal chegara deb qabul qildik.

Ma'lumki baliqchilikda fodylaniladigan suvlardagi erigan kislorod miqdori muhim ahamiyat kab etadi. Shu boisdan o'rganilayotgan sun'iy ko'llarning suvlaridagi erigan kislorod qiyosiy jihatdan miqdori o'rganildi (3-rasm). Olingan natijalarga ko'ra, o'rganilgan barcha ko'llar suvidagi erigan kislorod miqdori maqbul darajada ekanligi qayd etildi. Ammo tahliliy natijalarga ko'ra №3 (5,16 mg/l) ko'ldagi suvlar kritik darajadagi erigan kislorod saqlashi, yani eng kam miqdor chegarasiga yaqin xavfli hudud sifatida baholandi, №7 (5,42 mg/l), №9 (5,38 mg/l), №13 (5,68) va

№15 (5,43) ko'llardagi suvda erigan kislorod miqdori kritik darajadan qisman yuqori ammo, xavfli hududga yaqin miqdoriy ko'rsatkichlar namoyon etganligi kuzatildi. Qolgan barcha sun'iy ko'llardagi suvning erigan kislorod saqlashi meyoriy darajaga yaqinligi aniqlandi. Bu esa baliqlarning normal rivojlanish imkonini beradi.

3-rasm. Yangi barpo etilgan sun'iy ko'llar suvlaridagi erigan kislorod miqdori

O'rganilgan sun'iy ko'llardagi suvning elektr o'tkazuvchanligining qonuniyatga mosligi va uning muvofiq ko'rsatkichlarga bog'liqligini tahlil qilish maqsadida zovurlardan yig'ilgan oqova suvning buferlik darajasi o'rganildi. Ilmiy jihatdan suvning buferlik darajasi suvning muhit (pH) ko'rsatkichini meyorda ushlab turishda muhim rol oynaydigan ko'rsatkich hisoblanadi va suvning buferlik ko'rsatkichlarini o'rganish maqsadga muvofiqdir. Shu boisdan, o'rganilgan 25 ta sun'iy ko'llardagi suvlarning buferlik ko'rsatkichlari tahlil qilindi (4-rasm).

4-rasm. Yangi barpo etilgan sun'iy ko'llarning buferlik ko'rsatkichlari

Olingan natijalar tahlil qilinganda kullardagi suvning buferlik darajasi har xil bo'lishini ko'rsatdi. Jumladan, barcha namoyon bo'lgan buferlik ko'rsatkichlari suvning pH ko'rsatkichni mo'tadil ushlab turishda maqbul qiymatlar ekanligi qayd etildi. Bu esa fitoplanktonlarni nazorat qilishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Shunga qaramasdan 25 ta ko'l misolida olingan natijalarga ko'ra suvning buferlik ko'rsatkichlarini past, o'rta va yuqori ko'rsatkichlarga bo'lishni lozim topdik. Jumladan, o'rganilgan №2 (132,58 mg/l), №3 (133,24 mg/l) va №9 (136,42 mg/l) raqamli ko'llardagi buferlik qiymatlarini kritik yuqori ko'rsatkichlar deb baholash mumkin. №7 (126,26), №11 (127,12 mg/l), №15 (128,24 mg/l) №23 (126,22 mg/l) raqamli ko'llardagi suvning buferlik ko'rsatkichlarini yuqori ko'rsatkichga yaqin xavfli hudud deb belgilash mumkin.

Olingan natijalarga ko'ra sun'iy ko'llardagi suvning buferlik darajasi sifatida eng maqbul ko'rsatkichlarni tanlashda mazkur ko'rsatkichlar chegarasidan foydalanishni maqsadga muvofiq deb hisoblandi.

Shuningdek, o'rtacha ko'rsatkichlardagi qiymatlarni standart sifatida qabul qilishga qaror qilindi. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda o'rganilgan 25 ta ko'lning gidrokimyoviy ko'rsatkichlarining fazoviy klasterlanishi ko'rib chiqildi (5-rasm).

5-rasm. Ko'llarning gidrokimyoviy tahlili boyicha fazoviy klasterlanishi

Fazoviy klasterlanish o'rganilgan ko'llarning suvdagi gidrokimyoviy ko'rsatkichlariga ko'ra suvlarning aniq guruhlanishi mavjudligini ko'rsatib, bu uch o'lchamli gidrokimyoviy tahlil suv sifatini hamda gidrokimyoviy jarayonlarni kompleks baholash imkonini berib, suv resurslaridagi gidrobiontlarning biologik samaradorligiga ta'sirini o'rganishda asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Gidrokimyoviy ko'rsatkichlarning fazoviy tahliliga ko'ra 25 ta ko'l suvining pH muhiti, suv qattiqligi, suvdagi eruvchan moddalar miqdori hamda suvning elektr o'tkazuvchanligi o'rtasidagi bog'liqligi tahlil qilinganda suvning pH qiymatining oshib borishi bilan suvning qattiqligi ham regressiv oshib borishi qayd etilib, bu suvdagi kaltsiy va magniy ionlarining ishqoriy muhitda faolroq eruvchan xususiyatlarini namoyon qilishi bilan izohlash mumkin. Bu esa o'z navbatida o'rganilgan ko'llarning suvida karbonat va bikarbonat ionlarining miqdoriy jihatdan yuqori bo'lishi mumkinligi bilan izohlash mumkin. Shunga qaramasdan suvning qattiqligi oshib borishi bilan suvdagi eruvchan moddalar miqdorining ham oshib borishi qayd etildi. Mazkur suvlarda kaltsiy va magniy ionlarining o'rganilgan ko'llardagi minerallashuv jarayonida ko'proq ustunlikka ega ekanligini yoki ularni asosiy minarllashuv ionlari sifatida qayd etish mumkinligini ko'rsatadi. Gidrokimyoviy ko'rsatkichlar asosida olingan natijalarga ko'ra o'rganilgan ko'llar suvidagi elektr o'tkazuvchanligi va eruvchan moddalar o'rtasida o'zaro to'g'ridan to'g'ri bog'liqlik borligi aniqlandi. Jumladan, ko'l suvlaridagi elektr o'tkazuvchanlikning yuqori qiymatlaridada asosan ionlar miqdori oshib borishi bu esa minerallashuv darajasining ham ortib borishi bilan xarakterlanadi (jadval).

Shu boisdan keyingi tadqiqotlarimizda suvning elektr o'tkazuvchanligini ko'llarning minerallashuvining baholashda asosiy ekologik indikator sifatida belgilab oldik. Olingan natijalar Pirson korelyatsiyasi asosida tahlil qilinganda (n=25) ko'llardagi elektr o'tkazuvchanlik va eruvchan moddalar orasidagi bog'liqlik darajasi $r=0,89$ ($p<0,01$) ga teng ekanligini ko'rish mumkin. Bu sa kuchli musbat bog'liqlik bo'lib, suvdagi barcha erigan tuzlarning asosiy qismi ionlashgan holda uchrayotganligini anglatadi. Shu boisdan, har bir tajribalarimiz davomida ishning asosiy eksperimental jarayonlarini qisqartirish va yengillashtirish maqsadida kimyoviy tahlillar sonini kamaytirib uning o'rniga suvning elektr o'tkazuvchanligini aniqlash orqali tadqiqotlarga dastlabki baho berishni maqsadga muvofiq deb hisobladik.

Sun'iy ko'llarda suvning minerallashuv darajasining o'zaror korrelyatsiyasi

O'rganilgan ko'rsatkichlar	pH	Suv elektr o'tkazuvchanligi, $\mu\text{S}/\text{cm}$	Suv buferligi, mg/l	Suvning qattiqligi, mg/l	Suvdagi eruvchan moddalar, mg/l
pH	1,0	–	–	–	–
Suv elektr o'tkazuvchanligi, $\mu\text{S}/\text{cm}$	0,15	1,0	–	–	–
Suv buferligi, mg/l	-0,12	-0,05	1,0	–	–
Suvning qattiqligi, mg/l	0,08	0,38*	0,18	1,0	–
Suvdagi eruvchan moddalar, mg/l	0,12	0,89**	-0,15	0,42*	1,0

Izoh: – o'rganilgan ko'rsatkichlardagi qiymatlar takrorlanadi; *- $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$.

Shuningdek, o'rganilgan ko'llarning suvidagi qattqlik va eruvchan moddalar esa o'rtacha bog'liqlikda bo'lib $r=0,42$ ($p < 0,05$) ga tengligi qayd etildi, bu esa suvdagi minerallashuv jarayonining nafaqat kaltsiy va magniy balkim, sulfat va xlorid kabi ionlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kuzatishlardan bog'liqlikning eng past ko'rsatkichi sifatida suvdagi pH ko'rsatkichi qayd etilib, o'rganilgan davrda suvning ishqorlanishi hamda kislotalik ko'rsatkichlari tuzlar miqdoriga bog'liq bo'lmasdan, ko'ldagi biokimyoviy jarayonlarga bog'liq bo'lishi mumkin degan xulosaga kelindi.

Xulosa. O'rganilgan sun'iy ko'llar suvining minerallashuv darajasini baholash va monitoring qilib borish usvli muhitdagi ekobiologik tizimning barqaror rivojlanishi hamda baliq mahsulodorigini oshirishda asosiy omil bo'lib hisoblanadi. Tadqiqotlar natijasida sun'iy ko'llarga tushayotgan texnik oqova suvlarning barqaror gidrokimyoviy tarkibgi ega emasligi hamda buning mavsumiy xarakterga ega ekanligi qayd etildi. Shuningdek, yangi tashkil etilgan 25 tas sun'iy ko'llardagi gidrokimyoviy barqarorlik baliq yetishtirishning birinchi yilida kuchli ta'sir ko'rsatmasada, keyingi yillarda suvning kuchli minerallashuvi hamda suvning beqaror elektr o'tkazuvchanlik xususiyatlarining keskin oshishini basharot qilish mumkin. Shu boisdan, sun'iy ko'llardagi suvning gidrokimyoviy tahlillarini tezkor amalga oshirishda ko'l suvining elektr o'tkazuvchanlik xususiyati orqali birlamchi baho berish va zaruriy chora tadbirlarni qo'llash suvli muhitdagi fito-, zooplanktonlar majmuasining barqaror bo'lishi hamda baliq mahsuldorligini ta'minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR.

1. Козлов В.И., Серветник Г.Е., Куликов А.С. Интегрированные технологии в рыбоводстве // Рыбоводство и рыболовство.-1994.- №1.- С.26-28.
2. Обиджони Ш.К. Гидрохимические свойства и состав воды Нурекского водохранилища. Известия ТулГУ. Науки о Земле. 2022. Вып. 3. -С. 54-60.
3. Серветник Г.Е. Пути освоения сельскохозяйственных водоемов. -М., 2004 б. –132 с.
4. Серветник Г.Е. Технологические и биологические основы рыбохозяйственного освоения водоемов комплексного назначения. Дисс. на соиск. ученой степ. док.с/х. наук. Москва, 2004 а. –76 с.
5. Lurie Y.Y. Unified methods of water analysis: textbook. handbook for Universities / Lurie Y.Y. M: Chemistry, 1989. 376 p.
6. Strokach P.P., Kulsy L.A. Workshop on natural water purification technology: textbook. manual for Universities. Moscow: Higher School, 1980. 316 p.

UDK 664.8 (075.3)

PAXTA MOYI MISSELLASINI RAFINATSIYALASHDA ASSOTSIALARNING O'RNI

Xidirov Jasur Ernazarovich

Qarshi davlat texnika universiteti "mustaqil izlanuvchisi, (jasurx857@gmail.com)

Axmedov Azimjon Normo'minovich

Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" kafedrası
professori, t.f.d., prof., (a.ahmedov80@mail.ru)

Majidov Kaxramon Xalimovich

Buxoro davlat texnika universiteti "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
texnologiyasi" kafedrası professorii, t.f.d., prof., (kafedra-03@mail.ru)

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta moyi missellasini rafinatsiyalashda assotsialarning o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Paxta aralashmasida erkin yog' kislotalarining bog'langan moddalar bilan murakkab bog'lanishlarining mavjudligi, bog'lanishlar alohida molekulalarga nisbatan sezilarli fazoviy qiyinchiliklarga duch kelishi sababli neytrallash tezligini pasaytiradi. Triatsilgliserollar tomonidan hosil qilingan sovunlar bilan barqarorlashtirilgan murakkab adsorbsiya qatlami sirt yuzasida hosil bo'ladi. bog'lanish sirt yuzasida joylashgan Bog'lanishlarning kislotali qutb guruhlari orqali sodir bo'ladi; ularning gidrofob xususiyatlari ularning umumiy gidrofil-linofil muvozanatida ustunlik qiladi. Neytral yog'ning sublimatsiyasini va konjugat eruvchanligini oshiradi, bu esa paxta aralashmasini hosil qiluvchi molekulalarning gidrofob qismlari orasiga triatsilgliserol molekulalarining qo'shilishini anglatadi.

Kalit so'zlar. paxta moyi, missella, rafinatsiyalangan, kimyoviy o'zgarishlar.

РОЛ АССОЦИАЦИЙ РАФИНАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА В МИССЕЛЛЕ

Аннотация. В этой статье представлена информация о роли ассоциаций рафинации хлопкового масла в мисселле. Этой статье представлена информация о роли ассоциаций в рафинировании хлопкового масла. Наличие в хлопковой смеси сложных связей свободных жирных кислот со связанными веществами снижает скорость нейтрализации из-за того, что этой статье представлена информация о роли ассоциаций в рафинировании хлопкового масла. Наличие в хлопковой смеси сложных связей свободных жирных кислот со связанными веществами снижает скорость нейтрализации из-за того, что связи имеют значительные пространственные трудности по отношению к отдельным молекулам. На поверхности образуется сложный адсорбционный слой, стабилизированный мылами, образованными триаилглицеринами. связывание происходит через кислотные полярные группы связей, которые находятся на поверхности; их гидрофобные свойства преобладают в их общем гидрофильно-линофильном балансе.х гидрофобные свойства преобладают в их общем гидрофильно-линофильном балансе. Увеличивает сублимацию нейтрального масла и растворимость конъюгата, что означает добавление молеку

Ключевые слова. хлопковое масло, мисселла, рафинированное, химические изменения.

THE ROLE OF COTTONSEED OIL REFINING ASSOCIATIONS IN MISCELL

Abstract. This article provides information on the role of associations in refining cottonseed oil micella. his article provides information on the role of associations in refining cottonseed oil micella. The presence of complex bonds of free fatty acids with bound substances in a cotton mixture reduces the rate of neutralization due this article provides information on the role of associations in refining cottonseed oil micella. The presence of complex bonds of free fatty acids with bound substances in a cotton mixture reduces the rate of neutralization due to the fact that

Paxta missellasidagi hamroh moddalarning assotsiatsiyalanish harorati 45–50 °C oralig‘ida saqlab turildi, bu esa yog‘ni rafinatsiyalash sharoitlariga mos keladi.

1 va 2-rasmlarda spektrlar asosida hisoblangan, paxta missellasidagi hamroh moddalarning assotsiatsiyalangan (Da) va individual (Di) C=O guruhlarini tavsiflovchi yutilish polosalarining optik zichligi qiymatlari keltirilgan. Shuningdek, bu yerda missellalardagi hamroh molekularning assotsiatsiya darajasi (α) ham ko‘rsatilgan bo‘lib, u $0,0 < \alpha < 1,0$ oralig‘ida o‘zgaradi.

1 va 2-rasmlardan ko‘rinishicha, triatsilglitseridlarga hamroh bo‘lgan moddalar qutbsiz erituvchilarda asosan assotsiatsiyalangan holatda mavjud bo‘ladi.

3-rasmdan ko‘rinib turibdiki, missellada fosfolipidlarning mavjudligi erkin yog‘ kislotalarining assotsiatsiya darajasini sezilarli darajada oshiradi, chunki ular yuqori tartibli murakkab assotsiatsiyalarning hosil bo‘lishida ishtirok etadi. Aksincha, sovunlanmaydigan moddalar va shunga o‘xshash birikmalar assotsiatsiyalarning hosil bo‘lishiga deyarli ta‘sir ko‘rsatmaydi.

1-rasm. Paxta aralashmasidagi erkin yog‘ kislotalari va gossipolning IQ spektrlari: 1-egri chiziq - erkin yog‘ kislotalari; 2-egri chiziq - gossipol va uning hosilalari

2-rasm. Paxta aralashmalaridagi erkin yog‘ kislotalari va fosfolipidlarning IQ spektrlari: 1-egri chiziq - erkin yog‘ kislotalari; 2-egri chiziq – fosfolipidlar

Paxta yog‘ini turli xil usullar bilan tozalash jarayonida, jarayonni tartibga solish uchun harorat ko‘pincha o‘zgaradi. Paxta aralashmasidagi triatsilglitserid bilan bog‘liq moddalarning bog‘lanish darajasiga haroratning ta‘sirini o‘rganib chiqdik. Olingan natijalar 3 va 4-rasmlarda keltirilgan. 3 va 4-rasmlarda haroratni 20 dan 80°C gacha ko‘tarish assotsiatsiya darajasini pasaytirishi ko‘rsatilgan (a). Harorat effektidagi bu farq paxta missellalari bilan bog‘liq boshqa moddalarning (gossipol va uning hosilalari, fosfolipidlar va boshqalar) mavjudligi bilan izohlanadi, ular vodorod bog‘langan assotsiatsiyalarni hosil qilishdan tashqari, boshqa turdagi bog‘lanishlar bilan murakkab assotsiatsiyalarni ham hosil qiladi.

3-rasm. Paxta aralashmasining haroratiga qarab erkin yog' kislotalari (1-egri chiziq) va gossipol (2-egri chiziq) assotsiatsiyasi darajasining (α) o'zgarishi

4-rasm. Fosfolipidlarning assotsiatsiya darajasining (α) o'zgarishi (1-egri chiziq) va erkin yog' kislotalari (2-egri chiziq) ga qarab paxta har xil haroratlar

Amalda, ishqorning yog' kislotalari va kislotali triatsilgliserid bilan bog'liq moddalar bilan molekulyar-kimyoviy o'zaro ta'siri neytrallash mahsulotlarining hosil bo'lishiga va yangi murakkab kolloid tizimlarning yaratilishiga olib keladi. Ideal holda, bu jarayon shunday tashkil etilishi kerakki, sirt yuzasida faqat erkin yog' kislotalari molekulari va neytrallangan hamroh moddalarning kislotali turlari mavjud bo'lsin. Afsuski, real sharoitlarda ideal sirt hosil qilishning iloji yo'q, chunki neytrallash jarayoni kimyoviy reaksiyadan fizik-kimyoviy reaksiyaga o'tadi, bu yerda tezlik diffuziya va sirt massa almashinuvi hodisalari bilan cheklangan. Ko'rinib turibdiki, yog'ni maksimal darajada oshirish orqali tozalangan moyning hosildorligini oshirishning ezgu maqsadiga faqat neytrallashning dastlabki bosqichida erishiladi; kelajakda ikkinchisi kuchaytirilishi kerak.

Xulosa. Paxta moyi aralashmasida erkin yog' kislotalarining bog'langan moddalar bilan murakkab bog'lanishlarining mavjudligi, bog'lanishlar alohida molekularlarga nisbatan sezilarli fazoviy qiyinchiliklarga duch kelishi sababli neytrallash tezligini pasaytiradi. Shu bilan birga, triatsilgliserollar tomonidan hosil qilingan sovunlar bilan barqarorlashtirilgan murakkab adsorbsiya qatlami sirt yuzasida hosil bo'ladi. Bundan tashqari, bog'lanish sirt yuzasida joylashgan bog'lanishlarning kislotali qutb guruhlarini orqali sodir bo'ladi; ularning gidrofob xususiyatlari ularning umumiy gidrofil-linofil muvozanatida ustunlik qiladi. Bu neytral yog'ning sublimatsiyasini va konjugat eruvchanligini oshiradi, bu esa paxta aralashmasini hosil qiluvchi molekularlarning gidrofob qismlari orasiga triatsilgliserol molekularining qo'shilishini anglatadi.

Natijada, barqaror bog'lovchi moddalarni yo'q qilish ham ko'rib chiqilayotgan jarayonni kuchaytirish uchun muhim vazifa hisoblanadi; haroratning oshishi bog'lovchi moddalarni yo'q qilishning kerakli darajasini ta'minlamaydi va aksincha, neytral yog'ning sovunlanishini kuchaytiradi, bu esa tozalangan paxta yog'i hosildorligining sezilarli darajada pasayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Руководство по технологии и переработке растительных масел и жиров / Ред. кол. А.Г. Сергеев и др. Л.: ВНИИЖ, 1975. Т.II. С. 240-245.
2. Абдурахимов А.А., Кадиров У.К., Серкаев К.П. Подбор эффективного щелочного реагента для рафинации хлопкового масла в миселле // Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефте газовой и пищевой промышленности» - Ташкент. - 2016. - С.7-8.
3. Абдурахимов А.А., Серкаев К.П., Кадиров У.К. Методология модернизации технологической линии рафинации хлопковой миселлы // Журнал “Химия и химическая технология” - Ташкент. - 2013. - №1. - С.76- 79.
4. Арутуинян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат. 1999.
5. Арутуинян Н.С., Корнена Е.П., Нестерова Е.А. Рафинация масел и жиров / Санкт-Петербург ГИОРД, 2004 - 288с.
6. Комилов М.З., Зайниев М.Ф., Мажидов К.Х., Абдуллаев Н.Ш. Воздействие электромагнитного поля на качество форафинированного масла. /Материалы республиканской научно-технической конференции «Научно-практические основы переработки сельхозсырья», Бухара, 1996. с.117-118.
7. Арутуинян Н.С., Янова Л.И., Аришева Е.А. Лабораторный практикум по технологии переработки жиров. – М.: Агропромиздат,1991.-160 с.
8. Купсов В.А. Эффективность производства гидратированных масел и фосфатидных концентратов на импортных и отечественных линиях. Пищевая и перерабатывающая промышленность, 2003, № 2, с. 8-11.
9. Рогов И.А. Электрофизические методы обработки пищевых продуктов. - М.: Агропромиздат, 1988. - 272с.
10. Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производств в масложировой промышленности/Под ред. В.П.Ржехина, А.Г.Сергеева-Л.:ВНИИЖ, 1974 - Т-VI. 311с.
11. Исмаатов С.Ш., Мажидов К.Х.,Тождидинов Р.Х., Зайниев М.Ф., Бозоров Д.Х. Влияние щелочных растворов на изменение содержания госсипола при рафинации сырого хлопкового масла. //“Химия природных соединений”, Ташкент, Спесвыпуск, 2002, с.115-116.
12. Ismatov S.Sh., Mamatqulov F.G., Research of changes in the quality indicators of bleached cottonseed oil and its products. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. - Austrian, 2019, №3-4. –P. 16-17
13. Стопский В.С., Ключикин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки жирового сырья. – М.:Колос, 1992, 286 с.
14. Абдурахимов А.А., Серкаев К.П., Пардаев Г.Э., Усупхонов С. Исследование интенсификации процесса непрерывной рафинации хлопкового масла // “Актуальные вопросы современной техники и технологии” - Липеск. - 2012. - С.171-172.

UDK 664.8 (075.3)

PAXTA MOYI MISSELLASINI RAFINATSIYALASH TEXNOLOGIYASIDA ELEKTROMAGNIT ISHLOV BERISHNI KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI

Xidirov Jasur Ernazarovich

Qarshi davlat texnika universiteti "mustaqil izlanuvchisi, (jasurx857@gmail.com)

Axmedov Azimjon Normo'minovich

Qarshi davlat texnika universiteti, Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi" kafedrasini professori, t.f.d., prof., (a.ahmedov80@mail.ru)

Majidov Kaxramon Xalimovich

Buxoro davlat texnika universiteti "Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi" kafedrasini professori, t.f.d., prof., (kafedra-03@mail.ru)

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta moyi missellasini rafinatsiyalash texnologiyasida elektromagnit ishlov berishni (EMO) ko'rsatkichlarga ta'sirining o'rganish natijalari keltirilgan. Paxta missellasini ishqoriy tozalash jarayonida qutblanuvchi komponentlarning elektromagnit destruktiviyasi rang beruvchi moddalarning (gossipol, xlorofil va ularning hosilalari) sovunli eritmaga o'tkazilishini sezilarli darajada oshiradi va undagi neytral yog 'miqdorini kamaytiradi. Elektromagnit ishlov berishning eng katta samarasi magnit induksiya $B = 0,6 \text{ T}$ va ishlov berish vaqti $t = 10$ daqiqa bo'lganda erishiladi. $B = 0,9 \text{ T}$ gacha yana bir bor oshirish tozalangan paxta mistellasining va undan ajratilgan sovunli eritmaning xususiyatlarida deyarli hech qanday o'zgarish qoldirmaydi.

Kalit so'zlar. Paxta moyi missella, rafinatsiyalash texnologiyasi, elektromagnit ishlov berish, sifat ko'rsatkich, fizik-kimyoviy baholashlar.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ В ТЕХНОЛОГИИ РАФИНАШИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА В МИССЕЛЛЕ

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влияния электромагнитной обработки (ЕМО) на показатели в технологии рафинаши хлопкового масла в мисселле. электромагнитная деструкция полярных компонентов в процессе щелочной очистки хлопчатобумажной ткани значительные результаты исследования влияния электромагнитной обработки на показатели в технологии рафинирования хлопкового масла. Электромагнитная деструкция полярных компонентов в процессе щелочной очистки хлопчатобумажной ткани значительно увеличивает перенос красящих веществ (госсиопола, хлорофилла и их производных) в мыльный раствор и снижает содержание в нем нейтрального масла. Наибольший эффект электромагнитной обработки достигается при магнитной индукции $B = 0,6 \text{ T}$ и времени обработки $T = 10$ минут. Повторное увеличение до $B = 0,9 \text{ T}$ практически не оставляет изменений в свойствах очищенной хлопчатобумажной мисселлы и выделенного из нее мыльного раствора.

Ключевые слова. хлопковое масло missella, технология рафинирования, электромагнитная обработка, индикатор качества, физико-химические осенки.

THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC TREATMENT ON INDICATORS IN THE TECHNOLOGY OF REFINING COTTONSEED OIL IN A MISCELL

Abstract. This article presents the results of the study of the influence of electromagnetic processing on indicators in the technology of refining cotton oil micellar. his article presents the

results of the study of the influence of electromagnetic processing on indicators in the technology of refining cotton oil micellar. Electromagnetic destruction of polarizing components in the process of alkaline cleaning of cotton micelles significantly increases the transfer of Coloring substances (gossipol, chlorophyll and their derivatives) to a soapy solution and reduces the amount of neutral fat in it. The greatest effect of electromagnetic processing is achieved when magnetic induction is $B = 0.6 T$ and the processing time is $t = 10$ minutes. Another increase to $B = 0.9 T$ leaves almost no change in the properties of the purified cotton mistella and the soapy solution isolated from it.

Keywords. *missella cottonseed oil, refining technology, electromagnetic processing, quality indicator, physico-chemical assessments.*

Kirish. Paxta yog'i tarkibida unga rang beradigan ko'plab triatsilgliserol bilan bog'liq moddalar mavjudligi ma'lum [1-3].

Paxta yog'ini turli xil usullarda ishqoriy tozalash jarayonida asosiy e'tibor hosil bo'lgan yog'ni tiniqlashtirishga qaratiladi, bu esa har doim ham kerakli natijalarni bermaydi [4-5]. Buning sababi yalpizni gidrotermal ishlov berish, hosil bo'lgan missellalarni distillash va boshqalar jarayonlarida gossipol va xlorofil hosilalarining yangi turlarining hosil bo'lishidir.

So'nggi paytlarda bir qator texnologik jarayonlarni jadallashtirish va olingan mahsulotlar sifatini yaxshilash uchun noan'anaviy usul qo'llanilmoqda: elektromagnit ishlov berish, bu moy komponentlarining, ishlatiladigan reagentlarning va boshqalarning qutblanishini o'zgartiradi [6-7].

Gossipol va uning hosilalaridan tashqari, tozalangan paxta missellasida bir qator qutbli lipidlar (fosfolipidlar, sovunlar va boshqalar) mavjud.

Muayyan maydon kuchiga ega elektromagnit ishlov berish yuqorida aytib o'tilgan komponentlarning qutblanishlarini, ularning assotsiatsiyalarini va missella hosil bo'lishini o'zgartiradi, bu esa paxta urug'i aralashmalarini gidratatsiya va ishqoriy tozalash jarayonida ijobiy ta'sir deb hisoblanadi. Bundan tashqari, moy-sovun aralashmasi chegarasidagi sirt tarangligi kamayadi, bu esa tozalangan moyning hosildorligini oshirish imkonini beradi.

Ishning maqsadi - paxta moyi missellasini rafinatsiyalash texnologiyasida elektromagnit ishlov berishni ko'rsatkichlarga ta'sirini o'rganishga qaratilgan.

Tadqiqot obektlari - paxta moyi, missella, gidratatsiyalash va ishqoriy rafinatsiyalash texnologiyasi tarkibni va kimyoviy o'zgarishlarni o'rganish.

Tadqiqot usullari -paxta moyi va uning missellasini baholash va aniqlashda zamonaviy fizik-kimyoviy usullardan foydalanildi [8-9].

Natijalar va muhokama. Tozalangan paxta aralashmasini elektromagnit bilan ishlov berish gidratlanmaydigan fosfolipidlarga foydali ta'sir ko'rsatadi, ularning molekulyar tuzilishini o'zgartiradi, qutblanishining ortishi tufayli vodorod yoki koordinatsion bog'lanishlarni zaiflashtiradi va hatto qisman uzib tashlaydi.

Paxta aralashmasini elektromagnit bilan ishlov berish jarayonida deformatsiya polyarizatsiyasi (P_d) yuzaga keladi, uni quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin:

$$P_d = \frac{4}{3} \pi \cdot \alpha_d \cdot N_A \cdot H \quad (1)$$

bu yerda α_d –molekulalarning deformatsiya qutblanishi; N_A Avogadro soni; H elektromagnit maydon kuchi.

(1) formuladan ko'rinib turibdiki, elektromagnit ishlov berishning asosiy boshqariladigan parametri elektromagnit maydon kuchi (E) hisoblanadi, chunki α_d va N_A doimiy qiymatlardir.

O'z navbatida, molekulalarning yoki ularning birlashmalarining qutblanishi elektromagnit maydon kuchiga bog'liq. Matematik jihatdan bu bog'liqlikni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$H = \frac{B}{\mu} \cdot \mu_0 \quad (2)$$

molekulalarning dipol momentlari qayerda.

Agar paxta aralashmasida μ va l lar nazoratsiz parametrlar ekanligini hisobga olsak, magnit induksiyaning (B) elektromagnit maydon intensivligini (H) tartibga solishdagi boshqaruv roli aniq bo'ladi.

Paxta aralashmalarida qutb lipidlari va boshqalar bog'liq holatda bo'ladi va ma'lum bir diapazonda elektromagnit ishlov berish ularga deassotsiatsiyalovchi ta'sir ko'rsatadi, ya'ni qutblanadigan komponentlarning yo'q qilinishi sodir bo'ladi.

Quyidagi sharoitlarda tozalangan paxta aralashmasini ishqoriy eritma bilan elektromagnit ishlov berishni amalga oshirdik: magnit induksiya (B) 0,5 dan 0,9 T gacha o'zgarib turdi va ishlov berish vaqti (t) aylanish rejimida 30 s ni tashkil etdi.

Ishqoriy eritma 22-24°C haroratda, sovunli eritmani 45+50°C haroratda ta'sir qilish va ajratishda amalga oshirildi.

Paxta moyi aralashmasini an'anaviy usul (nazorat) va elektromagnit ishlov berish yordamida tozalash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Paxta aralashmasini an'anaviy usul va EMO yordamida ishqoriy tozalash sharoitlari va natijalari ko'rsatkichlari

Xom paxta missellasining ko'rsatkichlari		Ishqoriy eritma		Rafinatsiyalangan paxta misselasining ko'rsatkichlari			
				Moy rangi		Moyning kislota soni, mg KOH	Sovun tarkibi, %
Yog' konsentratsiyasi, %	Yog' kislota qiymati mg KOH	Konsentratsiya, g/l	Ortiqcha, %	Qizil birliklar	Ko'k birliklar		
Paxta missellasini oddiy usulda rafinatsiyalash (nazorat)							
40,0	4,3	210	200	4,5	3,2	0,3	0,04
B=0,6 Tl magnit induksiya va $\tau=30$ s vaqt oralig'ida EMO yordamida paxta missellasini rafinatsiyalash							
40,2	4,5	200	200	3,3	1,4	0,1	0,01
B=0,9 Tl magnit induksiya va $\tau=30$ s vaqt oralig'ida EMO yordamida paxta missellasini rafinatsiyalash							
40,5	4,6	200	200	3,0	1,1	0,1	-

"Ishqoriy eritma" magnit ostida 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, "paxta aralashmasi" aralashmasini induksiya B=0,6 T va ishlov berish vaqti t=30 s bo'lgan elektromagnit ishlov berish (EMT) yordamida an'anaviy tozalashga nisbatan, aralashmaning rangi qizil birliklarda 4,5 dan 3,3 gacha, ko'k birliklarda esa 3,2 dan 1,4 birlikgacha kamayadi. Shu bilan birga, moyning kislota miqdori ham 0,3 dan 0,1 mg KOH gacha va sovun miqdori 0,04 dan 0,01% gacha kamayadi. Bundan tashqari Magnit induksiyaning (B) 0,6 T dan 0,9 T gacha oshishi tozalangan aralashmalarning ishlashini nisbatan kam o'zgartiradi.

Paxta moyi aralashmasini ishqoriy eritma bilan elektromagnit ishlov berishning sovunli bug'doyning asosiy sifat ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish uchun biz tegishli standart tahlillarni o'tkazdik, ularning natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, paxta aralashmasini tozalashning an'anaviy usuli bilan olingan sovunli suv bilan solishtirganda, $B=0,6$ T va $t=10$ min sharti bilan elektromagnit ishlov berishda neytral yog 'miqdori 5,75% dan 3,86% gacha kamayadi va yog' kislotalari miqdori 14,28% dan 16,31% gacha oshadi, bu esa ikkinchisidan foydalanishning yaxshi samaradorligini tasdiqlaydi.

2-jadval

Paxta moyi aralashmasini an'anaviy tozalash va elektromagnit ishlov berish orqali olingan sovun zaxiralarining ishlashi

Paxta moyi aralashmasini tozalash usuli nomi	Paxta sovuni tarkibidagi lipid miqdori, %				
	Neytral yog'	Yog' kislotalari	Fosfatid	Umumiy gossipol	Rang
An'anaviy usul (nazorat)	34,0	28,2	9,1	0,95	Ochiq jigarrang
$B=0.6$ Tl va $t=10$ daqiqada EMO dan foydalanish	30,8	31,3	11,3	2,1	Qora
$B=0.9$ Tl va $t=15$ daqiqada EMO dan foydalanish	30,1	32,1	11,8	2,3	Qora

Paxta sovunining lipid qismida EMO ishlatilishi tufayli fosfolipidlar va umumiy gossipol miqdori ortadi, bu ularning koagulyatsiya jarayonining yaxshilanishi, ya'ni katta o'lchamli parchalarning hosil bo'lishi bilan izohlanishi mumkin.

Tajriba natijalaridan ko'rinib turibdiki (1 va 2-jadvallar), elektromagnit kuchlarni qo'llash diffuziya va massa almashinuv jarayonlarini faollashtirdi, ya'ni reaktivlarning kimyoviy o'zaro ta'siri molekullarni va ularning birikmalarini deformatsiya qildi. Bularning barchasi paxta missellasining qutblanadigan komponentlarining destruktiviyasini va qutblanadigan lipid missellalarining koagulyatsiyasini ijobiy ravishda kuchaytirdi. Makro missellyar shakllanishlarning adsorbsion qatlamlarining qutblanishini oshirish va ularning agregativ barqarorligini pasaytirish orqali paxta sovunining neytral yog' miqdori sezilarli darajada kamaydi.

Paxta aralashmasi va ishqoriy eritma aralashmasini elektromagnit ishlov berish, uning bog'lovchilariga ta'sir qilib, ularning molekullarini kuchlanish vektoriga muvofiq yo'naltiradi. Kuchlanish vektorini o'zgartirish bog'lovchilardagi molekullarning yo'nalishini, shuningdek, ularning boshqa komponentlarga nisbatan fazoviy holatini o'zgartiradi. Bu paxta aralashmasi bog'lovchilardagi molekullarning zaif bog'lanishlarini zaiflashtiradi va hatto uzib, shu bilan ularni yo'q qiladi.

Xulosa. Paxta missellasini ishqoriy tozalash jarayonida qutblanuvchi komponentlarning elektromagnit destruktiviyasi rang beruvchi moddalarning (gossipol, xlorofil va ularning hosilalari) sovunli eritmaga o'tkazilishini sezilarli darajada oshiradi va undagi neytral yog 'miqdorini kamaytiradi. Elektromagnit ishlov berishning eng katta samarasi magnit induksiya $B = 0,6$ T va ishlov berish vaqti $t = 10$ daqiqa bo'lganda erishiladi. $B = 0,9$ T gacha yana bir bor oshirish tozalangan paxta mistellasining va undan ajratilgan sovunli eritmaning xususiyatlarida deyarli hech qanday o'zgarish qoldirmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Руководство по технологии и переработке растительных масел и жиров / Ред. кол. А.Г. Сергеев и др. Л.: ВНИИЖ, 1975. Т.II. С. 240-245.
2. Арутуян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат. 1999.
3. Стопский В.С., Ключкин В.В., Андреев Н.В. Химия жиров и продуктов переработки жирового сырья. – М.:Колос, 1992, 286 с.
4. Купсов В.А. Эффективность производства гидратированных масел и фосфатидных концентратов на импортных и отечественных линиях. Пищевая и перерабатывающая промышленность, 2003, № 2, с. 8-11.
5. Абдурахимов А.А., Кадиров У.К., Серкаев К.П. Подбор эффективного щелочного реагента для рафинации хлопкового масла в мисселле // Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы инновационных технологий в развитии химической, нефте газовой и пищевой промышленности» - Ташкент. - 2016. - С.7-8.
6. Абдурахимов А.А., Серкаев К.П., Кадиров У.К. Методология модернизации технологической линии рафинации хлопковой мисселлы // Журнал “Химия и химическая технология” - Ташкент. - 2013. - №1. - С.76- 79.
7. Комилов М.З., Зайниев М.Ф., Мажидов К.Х., Абдуллаев Н.Ш. Воздействие электромагнитного поля на качество форрафинированного масла. /Материалы республиканской научно-технической конференции «Научно-практические основы переработки сельхозсырья», Бухара, 1996. с.117-118.
8. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производств в масложировой промышленности/Под ред. В.П.Ржехина, А.Г.Сергеева-Л.:ВНИИЖ, 1974 - Т-VI. 311с.
9. Исмаилов С.Ш., Мажидов К.Х.,Тожиддинов Р.Х., Зайниев М.Ф., Бозоров Д.Х. Влияние щелочных растворов на изменение содержания госсипола при рафинации сырого хлопкового масла. //“Химия природных соединений”, Ташкент, Спецвыпуск, 2002, с.115-116.

KUNJUT SIQMASI UNI OZUQA TOLALAR BILAN BOYITILGAN BISKVIT VA PECHENE TEXNOLOGIYASI

Xoshimova Nazira Xakimjanovna

Namangan davlat texnika universiteti PhD khoshimova1983@gmail.com

Jaloliddinova Nozima Abbosxon qizi

Namangan davlat texnika universiteti talabasi jaloliddinovanozima244@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoatida kunjut xomashyosi xususan, yog‘i ajratib olingan kunjut siqmasi asosida olingan ozuqa tolasi bilan boyitirilgan biskvit va pechene mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi yoritiladi. Tadqiqotda kunjutning kimyoviy tarkibi va ularning miqdoriy ko‘rsatkichlari tahlil qilinib, boyitish jarayonida xamirning reologik xususiyatlari, pishirish jarayonidagi texnologik ko‘rsatkichlar hamda tayyor mahsulotning organoleptik va fizik-kimyoviy sifat parametrlariga ta‘siri baholanadi. Ishlab chiqarish jarayonida ozuqa tolasi qo‘shimchasining mahsulot sifatini barqarorlashtirish, energetik qiymatni optimallashtirish va funksional yo‘nalishdagi qandolat mahsulotlari assortimenti kengaytirishdagi amaliy ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: kunjut, kunjut siqmasi, ozuqa tolasi, biskvit, pechene, funksional oziq-ovqat, texnologiya, sifat ko‘rsatkichlari.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИСКВИТА И ПЕЧЕНЬЯ, ОБОГАЩЁННЫХ ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ ИЗ МУКИ КУНЖУТНОГО ЖМЫХА

Аннотация. В статье освещается технология производства бисквитных и печеньеных изделий, обогащённых пищевыми волокнами, полученными из кунжутного сырья, в частности из кунжутного жмыха после извлечения масла. В ходе исследования проанализированы химический состав кунжута и его количественные показатели, а также оценено влияние просека обогащения на реологические свойства теста, технологические параметры выпечки и органолептические и физико-химические показатели качества готовой продукции. Обоснована практическая значимость применения добавки пищевых волокон для стабилизации качества изделий, оптимизации энергетической ценности и расширения ассортимента функциональных кондитерских продуктов.

Ключевые слова: кунжут, кунжутный жмыха, пищевые волокна, бисквит, печенье, функциональные продукты питания, технология, показатели качества.

TECHNOLOGY FOR PRODUCING BISCUITS AND COOKIES ENRICHED WITH DIETARY FIBER FROM DEFATTED SESAME PRESS CAKE

Abstract. Abstract. This article presents the technology for producing biscuit and cookie products enriched with dietary fiber obtained from sesame raw materials, specifically from defatted sesame press cake after oil extraction. The study analyzes the chemical composition of sesame and its quantitative parameters, and evaluates how fiber enrichment affects dough rheological properties, key technological indicators during baking, as well as the organoleptic and physicochemical quality parameters of the finished products. The practical significance of using dietary fiber additives to stabilize product quality, optimize energy value, and expand the range of functional confectionery products is substantiated.

Keywords: *sesame, defatted sesame press cake, dietary fiber, biscuit, cookie, functional foods, technology, quality indicators.*

Kirish. So'nggi yillarda jahon miqyosida oziq-ovqat xavfsizligi, resurslardan oqilona foydalanish va aholi salomatligini mustahkamlash masalalari global muammolardan biriga aylanmoqda. Bir tomondan, oziq-ovqat sanoati uchun xom ashyo bazasini kengaytirish bo'lsa, ikkinchi tomondan xom ashyolarni qayta ishlash jarayonlarida hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlab qiymatini oshirish dolzarb ahamiyatga egadir.

Bugungi kunda funktsional va parhezboq oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortayotgani sababli ozuqa tolasiga boy, tabiiy manbalarni izlash, ularni ratsionda keng qo'llash borasida muhim ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Kunjut urug'i va undan olinadigan yog' sanoati mahsulotlari oziq-ovqat mahsulotlari uchun muhim xom-ashyo manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kunjut urug'ining kimyoviy tarkibi yuqori ozuqaviy qiymat bilan tavsiflanadi. Urug' tarkibida 45-65% yog', 19-35% o'simlik oqsili, 14-20% uglevodlar hamda 15-20% po'stloq qismi mavjud. Kunjut tarkibidagi bioaktiv antioksidantlardan eng ahamiyatlisi lignanlar bo'lib, masalan sezamin 1,11-9,41 mg/g va sezamolin 0,20-3,35 mg/g gachani tashkil qiladi.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Kunjut yog'ini siqib olgandan keyin qoladigan kunjut siqmasi uzoq yillar davomida asosan hayvonlar uchun ozuqa sifatida qo'llanilgan bo'lsa-da, hozirgi kunda uni oziq-ovqat sanoatida funktsional ingredient sifatida qayta qiymatlash tendentsiyasi kuchaymoqda. O'rganilgan adabiyotlar ma'lumotlariga ko'ra mexanik presslash natijasida olinadigan yarim yog'sizlantirilgan kunjut shroti tarkibida oqsil miqdori taxminan 50%, kaltsiy 1500 mg/100 g va ozuqa tolasi 10,8 g/100 g kabi ko'rsatkichlar keltirilgan. Kunjut po'stlog'i tarkibi 70-80% gacha gemitsellyuloza, sellyuloza va pektinsimon polisaxaridlar mavjuddir.

Kunjut siqmasi erimaydigan tabiiy ozuqa tolasi manbai sifatida qandolat va un mahsulotlarini boyitishda qo'llash katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Ozuqa tolalari ichak peristaltikasini yaxshilaydi, glikemik va lipid almashinuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kunjut siqmasi tarkibida 5% gacha yog' mavjuddir. 100 g mahsulotda ozuqa tolasi fraktsiyalar asosida hisoblanganda gemitsellyuloza, tsellyuloza va ligninlar mavjud bo'lib, ularning miqdori quyidagi jadvalda keltirilgan.

Kunjut siqmasi tarkibidagi ozuqa tolasi fraktsiyalari (g/100 g)

№	Ko'rsatkich	O'rtacha (g/100 g)	Diapazon (g/100 g)
1	Gemitsellyuloza	11,4	7,0 - 20,8
2	Sellyuloza	7,6	4,8 - 9,5
3	Lignin	1,8	1,4 - 2,5

Kunjut siqmasidan tayyorlangan unsimon qo'shimchani non va unili qandolat mahsulotlari, sutli dessertlar, myusli batonchiklar, parhezboq sneklar tarkibiga kerakli miqdorda qo'shish orqali tayyor mahsulotlarning tarkibidagi ozuqa tolasi miqdorini oshirilishi, antioksidant faolligini kuchaytirilishi va unli qandolat mahsulotlarini assortimentni kengaytirish imkonini beradi. Kunjut siqmasini chuqur qayta ishlash va standartizatsiyalash texnologiyalarini ishlab chiqish orqali kunjut yog'i sanoatida hosil bo'ladigan urug'ning siqmasini yuqori qiymatli funktsional ingredientga aylantirish mumkin.

Shu boisdan biz ilmiy tadqiqot ishlarimizda kunjut siqmasini qo'shimcha sifatida hususan, ozuqa tolasi bilan boyitishda qo'llashni maqsad qilganmiz. Yog'i olingan kunjut siqmasi asosida tayyorlangan unni bug'doy uniga kiritib boyitilgan un tayyorlandi.

Eksperiment va olingan natijalarning taxlili. Pechene uchun bug'doy unining 13% qismi kunjut siqmasi uni bilan almashtiriladi. 100 g un asosida tayyor xamir massasidan 190 g atrofida tayyor mahsulot chiqadi. Quyida boyitilgan un asosida pechene tayyorlash retsepturasi keltirilgan.

Boyitilgan pechene retsepturasi (g/100g)

№	Mahsulotlar	Miqdori
1	Bug'doy uni	87 g
2	Kunjut shroti	13 g
3	Shakar	40 g
4	Margarin	35 g
5	Tuxum	15 g
6	Sut	
7	Qabartma	1,0 g
8	Tuz	0,5 g
9	Vanilin	0,2–0,3 g

Biskvit uchun bug'doy unining 7 % qismi kunjut siqmasi uni bilan almashtiriladi. 200 g un asosida tayyor xamir massasidan 1 ta 24 sm diametridagi qolipda tayyor mahsulot chiqadi. Quyida boyitilgan un asosida biskvit tayyorlash retsepturasi keltirilgan.

Boyitilgan biskvit retsepturasi (g/100g)

№	Mahsulotlar	Miqdori
1	Bug'doy uni	186 g
2	Kunjut shroti	14 g
3	Shakar	200 g
4	Tuxum	300 g
5	Vanilin	1,0 g
6	Tuz	0,5 g

Olib borilgan tadqiqotlarda kunjut yog'ini siqib olgandan keyin qoladigan kunjut siqmasi unini pechene va biskvit mahsulotlariga funktsional qo'shimcha sifatida qo'llash imkoniyatlari baholandi. Tajriba namunasi tayyorlashda pechene uchun 10-20% va biskvit uchun 5-15% oraliqda bug'doy unining ma'lum qismi kunjut siqmasi uni bilan almashtirildi hamda mahsulotlarning organoleptik va texnologik ko'rsatkichlari solishtirma tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, pechene uchun 13%, biskvit uchun esa 7% kunjut siqmasi uni qo'shish maqbul meyor ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Kunjut siqmasi uni qo'shilishi hisobiga mahsulotlar tarkibida ozuqa tolalari va oqsil ulushini oshirilishi va bu orqali qandolat mahsulotlarini funktsionalligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Pecheneda 13% meyor xamirning ishlov berilish qobiliyatini saqlagan holda tayyor mahsulotning mo'rtligi va ko'rinish barqarorligini ta'minladi. Biskvitda 7% meyor esa hajm va

g'ovaklikni qoniqarli darajada saqlab qolishga xizmat qildi. Shu bilan birga, meyordan yuqori qo'shish holatlarida teksturaning qattiqlashishi yoki biskvitda ko'tarilish ko'rsatkichining pasayishi kabi texnologik cheklovlar kuzatilishi mumkinligi qayd etildi.

Tuxum asosidagi biskvit retsepturasi misolida tayyor mahsulotning ozuqaviy qiymati tahlil qilindi va biskvitning 100 g qismida energiya qiymati taxminan 333-371 kkal, oqsil 10,7-11,9 g, yog' 5,5-6,2 g, uglevod 60,3-67,2 g oraliqlarida bo'lishi aniqlandi. Umuman olganda, kunjut siqmasi unidan ratsional foydalanish oziq-ovqat sanoatida ikkilamchi xom-ashyoni qiymatli funksional ingredientga aylantirish, resurs tejankor texnologiyalarni rivojlantirish va iste'molchilar uchun ozuqaviy qiymati yuqori pechene hamda biskvit mahsulotlari assortimentni kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xoshimova N.X., Unli qandolat mahsulotlarini ozuqa tolasi bilan boyitish. – VOLUME 3, ISSUE 9, october 2025 ISSN: 2181-385X
2. Ismoilov M.M., Abdullayev A.A. Non va qandolat mahsulotlari texnologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 284 b.
3. Qodirov S.Q., Funksional oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 210 b.
4. Rasulova N.R., O'simlik xomashyolaridan ozuqa tolalarini olish va qo'llash texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2021. – 198 b.
5. Karimova D.T., Yo'ldoshev A.B. Kunjut urug'ining kimyoviy tarkibi va ozuqaviy qiymati // Oziq-ovqat sanoati jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–49.
6. Xudoyberdiyev J.X., Qandolat mahsulotlarida biologik faol qo'shimchalardan foydalanish. – Toshkent: Ilm Ziyosiyoti, 2020. – 176 b.
7. Tursunova S.A., Kunjut asosidagi ozuqa tolalarining texnologik xossalari // Agrotexnologiyalar ilmiy jurnali. – 2021. – №4. – B. 62–66.
8. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Sog'lom ovqatlanish bo'yicha metodik tavsiyalar. – Toshkent, 2020. – 48 b.
9. N.X. Xoshimova, G.Z. Djaxangirova., Technological characteristics of the enrichment of flour and bread products with micronutrients contained in the green walnut shell // Scientific and technical journal of the Namangan Institute of Engineering and Technology. Namanagan, Volume 7, Issue 4, 2022.- B.82-88.

АНАЛИЗ И ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ МЕСТНЫХ СОРТОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Хужакулов Улугбек Каримович

Доктор философии по техническим наукам (PhD) e-mail: ulug1989@inbox.ru

Мажидова Наргиза Кахрамоновна

Доктор технических наук, (DSc) профессор e-mail: nargiz-1234n@mail.ru

Мажидов Кахрамон Халимович

Доктор технических наук, профессор

Бухарский государственный технический университет.

Бухара, Республика Узбекистан

e-mail: kafedra-03@mail.ru

Аннотация. Предложены способы размещения плодов и овощей на хранение. Технологический процесс хранения овощной продукции состоит из ряда звеньев, в том числе: подготовка хранилища к сезону хранения; приемка; закладка продукции на хранение; установление и поддержание оптимальных режимов хранения; применение традиционных и прогрессивных способов хранения с использованием современных видов тары и упаковки; контроль за состоянием продукции и соблюдением режимов хранения; товарная доработка и реализация продукции в рациональные сроки с минимальными потерями. Сохранность (лёжкость) овощей в настоящее время можно обеспечить в течение планируемого срока только при выполнении полной технологии хранения

Ключевые слова – овощная продукция, хранение, способы, технологические режимы.

Введение. В Узбекистане в период уборки урожая в свежем виде обычно может быть потреблено и переработано не более 35 % собранных овощей [1]. Можно получить хороший урожай плодоовощной продукции и потерять его в процессе неправильного хранения. По этой причине теряется до 30% плодов и овощей [2]. В связи с этим актуальным становится вопрос об организации долгосрочного хранения готовой продукции [3].

Сел работы. Направлена на анализ и оценку обзорных информаций современных технологий увеличения сроков годности местных сортов плодов и овощей. Объекты исследования – для информационной и аналитической оценки приняты местные сорта плодов и овощей, способы их хранения процессы происходящие в изученных технологиях

Методы исследования - для анализа и оценки технологий хранения использованы современные методы физико-химического анализа.

Методологической основой проведенных теоретических и экспериментальных исследований являлись как классические, так и новые научные представления, используемые в товароведении [4,5].

Результаты и их обсуждения

При выборе наиболее подходящего способа хранения учитываются технологические факторы сохранности плодоовощной продукции, создающие оптимальный комплекс условий, при которых в течение определенного времени формируются и сохраняются основные потребительские свойства плодоовощной продукции [6]. К таким факторам относят способ размещения и климатический режим хранения - условия, при которых максимально сохраняется качество, и снижаются потери плодов и овощей при хранении. Климатический режим хранения характеризуется следующими показателями: температурой в хранилище, относительной влажностью воздуха, воздухообменом, газовым составом, освещением [7].

Основным принципом хранения плодоовощной продукции является перевод ее в состояние анабиоза, при котором замедляется до допустимого минимума скорость метаболических процессов в растительном объекте и максимально снижается активность жизнедеятельности фитопатогенных микроорганизмов [8]. Способы размещения плодов и овощей на хранение схематично можно изобразить следующим образом (рис.1).

Способ хранения выбирается по технологическим и экономическим показателям [9]. К технологическим показателям относятся: точность поддержания режима в оптимальных пределах и максимальный срок хранения с наименьшими потерями, а к экономическим - капитальные затраты на сооружение и расходы при эксплуатации.

Рисунок 1 - Способы размещения плодов и овощей на хранение

Технологический процесс хранения овощной продукции состоит из ряда звеньев, в том числе: подготовка хранилища к сезону хранения; приемка; закладка продукции на хранение; установление и поддержание оптимальных режимов хранения; применение традиционных и прогрессивных способов хранения с использованием современных видов тары и упаковки; контроль за состоянием продукции и соблюдением режимов хранения; товарная доработка и реализация продукции в рациональные сроки с минимальными потерями. Сохранность (лёжкость) овощей в настоящее время можно обеспечить в течение планируемого срока только при выполнении полной технологии хранения [10].

Бестарное хранение «навалом» представляет собой самый дешевый и простой способ хранения плодоовощной продукции: ее размещают на полу без оборудования и приспособлений или с минимальным использованием простейших устройств и приспособлений (рисунок 2). Способ считается ненадежным из-за низкой степени защиты от механических повреждений и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Область применения ограничена (картофель, капуста, свекла, арбузы, дыни, тыквы).

Рисунок 2 - Навальный способ размещения картофеля

Помимо выбора способа размещения немаловажным фактором, для обеспечения сохранности плодов и овощей является обеспечение оптимального климатического режима хранения - регулируемых элементов среды, с помощью которых можно снизить потери при хранении и удлинит возможный срок хранения. Как было отмечено ранее, основными показателями режима хранения овощей являются температура, относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав и освещенность [11].

Одним из методов сохранения овощной продукции является применение химических консервантов, что позволяет замедлить рост и развитие бактерий, плесневых грибов и дрожжей, а также снизить обмен веществ. По данным [12] для лучшей сохранности клубней картофеля, например, следует использовать обработку клубней химическими и биологическими препаратами [13]. Известен способ хранения сельскохозяйственного сырья, включающий закладку в овощехранилище и периодическую обработку инсектицидом. В качестве инсектицида используют пропионовую кислоту, а обработку продукции осуществляют ее насыщенными парами в процессе активного вентилирования. Разработан способ хранения плодов и овощей, предусматривающий их размещение в хранилище с периодическим орошением водным раствором антисептика. Так же известно использование озона для дезинфекции свежих фруктов и овощей в процессе мойки и хранения [14]. Недостатки этих способов хранения изучены и показано, что срок хранения овощей увеличивается только за счет обеззараживания поверхности, но никак не влияет на убыль массы [15].

Еще одним способом хранения плодоовощной продукции является применение биотехнологических приемов: использование биологических полимеров [16]. Так, для сохранности плодоовощной продукции, в настоящее время, активно рекомендуются к использованию различные химические препараты, защитных покрытий (в т.ч. синтетических). Однако, применение данных способов, затруднено в виду недостатка аналитической информации и увеличения затрат. Считают, что продукты питания подвергать какой-либо дополнительной специальной обработке нежелательно, т.к. это может неблагоприятно повлиять на их потребительские свойства [17].

Один из способов физического воздействия на овощи с целью повышения их сохранности является электромагнитная обработка [18]. Электрические и магнитные поля определенной интенсивности подавляют развитие и распространение заболеваний, способствуют заживлению механических повреждений. Достоинством электромагнитных обработок является также высокая проникающая способность, что позволяет с одинаковым успехом обрабатывать как незатаренные корнеплоды, так и находящиеся в любой таре и упаковке. Однако способ длительного хранения овощной продукции с использованием обработки перед закладкой на хранение не приносит стабильно положительных результатов из-за влияния других физических факторов [19].

В последнее время перспективным методом хранения овощей является создание в хранилищах контролируемой газовой среды с повышенным содержанием углекислого газа и пониженной концентрацией кислорода [20]. Было показано, что хранение свежих фруктов и овощей с помощью контролируемой атмосферы позволяет предотвратить поражение фитопатогенами, а также увеличит срок хранения. Суть хранения в регулируемой атмосфере заключается в том, что продукцию хранят в герметичных холодильных камерах с содержанием кислорода 2:5%, углекислого газа 1:10% и азота 85:97%. При таком хранении происходит значительное замедление всех метаболических процессов, и, как следствие этого удлиняются сроки хранения, повышается устойчивость к болезням и максимально сохраняются вкусовые и пищевые качества [21]. Большой вклад в разработку и внедрение данной технологии хранения в регулируемой газовой среде внесли известные ученые Узбекистане. Однако отмечено, что в России строительство хранилищ с контролируемой атмосферой затруднено из-за значительных материальных затрат, сложностей их герметизации, создания и поддержания определенного состава газовых смесей [22].

Таким образом: анализируя разные способы хранения плодоовощной продукции, следует отметить, что отдельные ее виды требуют разных режимов хранения и сложно выделить один наиболее рациональный и эффективный. Однако при выборе способа хранения однозначно установлено, что размещение плодоовощной продукции в тару или упаковку имеет ряд преимуществ по сравнению с бестарным способом хранения. При этом выбор вида упаковочных материалов становится актуальным в современных технологиях хранения.

Использованная литература:

1. Хужакулов У. К., Акрамов У.И., Мирсултонов М. Якон новое овощное и лекарственное растение для Узбекистана "Agro ilm" журналы. Тошкент, 2017. № 2 (46), 72-73 б.
2. Александрова, Л. В. Обзор: биодegradуемые упаковочные пленочные материалы / Л. В. Александрова, М. В. Успенская, А. Л. Ишевский // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2023. - Т. 85, № 2(96). - С. 216-225.
3. Борисов, В.А. Технология хранения и реализации сортов и гибридов корнеплодных культур / В.А. Борисов, А.В. Романова, Е.В. Янченко, С.А. Масловский и др. // М.: 2010. 60 с.
4. Голубкина, Н.А. Качество овощной продукции / Н.А. Голубкина // Овощи России. - 2008. - № 1-2. - С. 61- 63.
5. Гужвин, В.Д. Физиология и биохимия растений: учебное пособие / сост.: С.А. Гужвин, В.Д. Кумачева, Р.А. Каменев. - Персиановский: Донской ГАУ. - 2019. - 172 с.
6. Бабакина, М.В. Современные технологии продления срока годности свежих фруктов и овощей / М.В. Бабакина, Л.В. Михайлута, С.М. Горлов, Е.А. Олефир // Плодоводство и виноградарство Юга России. - 2020. - № 62(2). - С. 122-139.
7. Копылов, С.И. Хранение плодов и овощей в регулируемой атмосфере / С.И. Копылов, Е.У. Каменева // Вестник российского государственного аграрного заочного университета. - 2012. - № 12 (17). С. 54-56.
8. Магомедов, Р.К. Агробиологическое обоснование транспортирования и хранения овощей в газовой среде: дис. ... д-ра с. - х. наук: 06.01.06, 05.18.01 / Магомедов Руслан Касумович. - М., 2005. - 315 с.;
9. Матвиенко, А.Н. Технология хранения фруктов и овощей для производства консервированной продукции / А.Н. Матвиенко, В.В. Лисовой, М.А. Казмирова, А.А. Схалыхов // Новые технологии. - 2014. -№1. - С. 22-28.
10. Панасенко, Е.У. Влияние обработки биопрепаратами и электромагнитным

полям на биохимический состав корнеплодных овощей при хранении / Е.У. Панасенко, Т.В. Першакова, П.И. Кудинов, Г.А. Купин // Известия вузов. Пищевые технологии. - 2019. - № 2-3. - С. 75-78.

11. Адамский Ф. Хранение плодов томатов в регулируемой газовой среде [Текст] / Адамский Ф., Магомедов Р.К. // Гл. агроНОМ.-2005.-N 8.-С. 84-86.

12. Голубкина, Н.А. Качество овощной продукции / Н.А. Голубкина // Овощи России. - 2008. - № 1-2. - С. 61- 63.

13. Гореликова, Г.А. Оценка качества и безопасности растительного сырья при производстве функциональных продуктов / Г.А. Гореликова, В.М. Позняковский, Н.Г. Бабанская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2009. - № 6. - С. 40-42.;

14. Нуриев, Р. Производство «борщевой набора». Динамика последних нескольких лет / Р. Нуриев // Аграрная наука. - 2021. - № 2. - С. 51-52.

15. Панасенко, Е.У. Влияние обработки биопрепаратами и электромагнитным полем на биохимический состав корнеплодных овощей при хранении / Е.У. Панасенко, Т.В. Першакова, П.И. Кудинов, Г.А. Купин // Известия вузов. Пищевые технологии. - 2019. - № 2-3. - С. 75-78.

16. Плотникова, Т.В. Экспертиза свежих плодов и овощей / Плотникова Т. В., Позняковский В. М., Ларина Т. В., Елисеева Л. Г. // Учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. - 302 с.

17. Важенин Е.И. Влияние ЭМП КНЧ на микробиологические показатели качества плодовоовощного сырья [Текст] / Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения: матер. 6-й Международной дистанционной научной конференции. Липеск: 2013. - С. 3-5.

18. Касьянов Г.И. Особенности использования электромагнитного поля крайне низкой частоты для хранения сельскохозяйственной продукции [Текст] / Касьянов Г.И., Сязин И.Е., Грачев А.В., Давыденко Т.Н., Важенин Е.М. // Journal of Electromagnetic Analysis and Applications. -2013.-N 55038.-С. 236-241.- Библиогр.: с.241.

19. Математическое моделирование процесса массопереноса диоксида углерода в упаковках с модифицированной газовой средой при хранении недышащих пищевых продуктов. (Чили) [Текст] = Mass transfer of CO₂ in MAP systems: Advances for non-respiring foods. Simpson R., Acevedo C., Almonacid S. // Journal of Food Engineering.-2009.-Vol.92,№ 2.- P. 233-239. Англ.-Bibliogr.: p.238-239.

20. Хужакулов У. К., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Исследование сорбционных десорбционных свойств клубней якона. Universum технические науки. Москва, 2020. №1(70). -С. 75-78.

21. Hujakulov U. K., Ait-Kaddour A., Safarov J.E. Saydullaev A.B. Analysis of drying equipment for drying raw materials. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol.29, №9s. 2020. pp. 5813-5818.

22. Хужакулов У. К., Султанова Ш.А., Сафаров Ж.Э. Результаты моделирования сушки клубней якона. Развитие науки и технологий. Бухара, 2021. №4. -С.190-199.

УДК 664.8 (075.3)

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ МЕСТНОГО ОВОЩНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЯ

Хужакулов Улугбек Каримович

Доктор философии по техническим наукам (PhD) e-mail: ulug1989@inbox.ru

Мажидова Наргиза Кахрамоновна

Доктор технических наук, (DSc) профессор e-mail: nargiz-1234n@mail.ru

Мажидов Кахрамон Халимович

Доктор технических наук, профессор

Бухарский государственный технический университет

г. Бухара, Республика Узбекистан e-mail: kafedra-03@mail.ru

Аннотация - в результате проведенных исследований было установлено, что из трех использованных в эксперименте CO₂-экстрактов из пряно-ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами, наилучшие результаты были достигнуты при использовании CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного. Об этом свидетельствуют средние данные потер сырья всех использованных в эксперименте образцов овощей, которые хранились с использованием постоянной ретрансляции резонансных частот колебаний электромагнитного поля (ЭМП) CO₂-экстрактов из пряно-ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами

Ключевые слова – плодоовощная продукция, морковь, свекла, технология хранения, электромагнитное поле.

Введение - Важной задачей сельскохозяйственных производителей в растениеводческой отрасли является обеспечение показателей качества и безопасности продукции. Следует учитывать, что сезонность производства и необходимость регулярного потребления свежих овощей требуют инфраструктуры для их длительного хранения, что позволит обеспечить население свежими овощами [1,2].

Необходимость снижения товарных потер свежих овощей, сохранения их питательной и биологической ценности в межсезонный период обуславливает актуальность исследований, связанных с разработкой новых способов хранения, в том числе, с применением дополнительных инновационных упаковочных материалов, обеспечивающих высокое качество сельскохозяйственной продукции в длительный межсезонный период [3].

Сел работы - исследование особенностей технологий хранения местного овощного сырья с использованием воздействия электромагнитного поля различных частот колебания

Объекты исследования - плодоовощная продукция методы хранения воздействие электромагнитного поля, показатели качества, органолептическая оценка

Методы исследования - Методологической основой проведенных теоретических и экспериментальных исследований являлись как классические, так и новые научные представления, используемые в товароведении.

В экспериментальных исследованиях использованы современные методы принятые для хранения плодов и овощей, изложенные в работах [4].

Результаты и их обсуждения

Наиболее оптимальных режимов предварительной обработки электромагнитного поля (ЭМП) овощного сырья различных видов и сортов Узбекистана, и положительных результатов лабораторных экспериментов по хранению томатов сорта “YUсупов” с использованием ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из базилика эвгенольного, на сырье в течение всего периода хранения, было селективным провести экспериментальные работы по хранению всех видов и сортов овощей

Самаркандской области, выбранных в качестве объектов исследований данной работы, с использованием ранее определенных наиболее оптимальных режимов ЭМП, ретрансляции резонансных частот колебаний ЭМП различных СО₂-экстрактов из пряно-ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами, а также асептических упаковочных материалов [5].

В данном эксперименте были использованы образцы томатов сорта “YУсупов” и “Марокли”, огурцов сорта “Узбекистон-740” и “Хосилдор”, моркови сорта “Нурли” и “Кизил сабзи”, а также картофеля сорта “Туйимли” и “Умид” в размере 3 кг массы нетто каждого сорта [6].

В начале эксперимента были взяты по сем образцов обоих сортов томатов и огурцов, которые поместили на специальные поддоны с фольгированным дном, затем сверху герметично запечатали асептической упаковочной стрейч-пленкой, изготовленной согласно ТУ 2297-381-02067862-2014 и ТИ 2297-084-020678622014, при этом по одному образцу каждого сорта томатов и огурцов было использовано в качестве контрольного, т.е. без всякого воздействия во время хранения. Далее к двум образцам каждого сорта томатов и огурцов были подсоединены провода от устройства для биорезонансной терапии, в приемной части которого был помещен СО₂-экстракт из Базилика эвгенольного в объеме 50 мл, для ретрансляции его резонансной частоты через провода и фольгированное дно на овощи в течение всего времени хранения, при этом только один из этих образцов каждого сорта томатов и огурцов был предварительно обработан ЭМП в режимах, установленных ранее для данных сортов овощей [7]. Далее к двум другим образцам каждого из сортов томатов и огурцов были подсоединены провода от другого устройства для биорезонансной терапии, в приемной части которого был помещен СО₂-экстракт из витекса священного в объеме 50 мл, для ретрансляции его резонансной частоты через провода и фольгированное дно на овощи в течение всего времени хранения, при том также как и ранее только один из этих образцов каждого сорта томатов и огурцов был предварительно обработан ЭМП в режимах, установленных ранее для данных сортов овощей. Далее к двум последним образцам каждого из сортов томатов и огурцов были подсоединены провода от еще одного устройства для биорезонансной терапии, в приемной части которого был помещен СО₂-экстракт из перса красного острого в объеме 50 мл, для ретрансляции его резонансной частоты через провода и фольгированное дно на овощи в течение всего времени хранения, при том также как и ранее только один из этих образцов каждого сорта томатов и огурцов был предварительно обработан ЭМП в режимах, установленных ранее именно для этих сортов овощей [8].

Далее были взяты по сем образцов обоих сортов картофеля и моркови, которые поместили на специальные ящики с внутренним металлическим покрытием несколькими слоями, при этом между слоями была простелена металлическая упаковочная пленка. Затем, по одному образцу каждого сорта овощей было использовано в качестве контрольного, т.е. без всякого воздействия во время хранения, а к остальным образцам были подсоединены те же устройства для биорезонансной терапии с СО₂-экстрактами из базилика эвгенольного, витекса священного и перса красного острого, которые уже были присоединены к образцам томатов и огурцов. Далее каждый второй из шести образцов обоих сортов картофеля и моркови был обработан ЭМП в режимах, ранее установленных для каждого используемого в эксперименте сорта. На рисунке 1 изображена схема проведения данного эксперимента.

Рисунок 1 - Схема проведения эксперимента по длительному хранению овощного сырья

Условные обозначения: А1 - томаты сорта “Усупов”; А2 - томаты сорта “Навбахор”, однократно обработанные неоднородным ЭМП $f = 38,1$ Гс, $V = 6$ мТл $t = 30$ минут; А3 - томаты сорта “Марокли”; А4 - томаты сорта “Лиана”, однократно обработанные неоднородным ЭМП $f = 38,5$ Гс, $V = 6$ мТл $t = 50$ минут; В1 - огурсы сорта “Узбекистон-740”; В2 - огурсы сорта “Хосилдор”, однократно обработанные неоднородным ЭМП $f = 38,5$ Гс, $V = 6$ мТл $t = 30$ минут; В3 - огурсы сорта “Феникс 640”; В4 - огурсы сорта “Герман F1”, однократно обработанные неоднородным ЭМП $f = 38,9$ Гс, $V = 6$ мТл, $t = 30$ минут; С1 - картофель сорта “Туйимли”; С2 - картофель сорта “Акраб”, однократно обработанный однородным ЭМП, $f = 21,5$ Гс, $V = 6$ мТл, $t = 15$ минут; С3 - картофель сорта “Умид”; С4 - картофель сорта “Зарафшон”, однократно обработанный однородным ЭМП, $f = 21,7$ Гс, $V = 6$ мТл, $t = 20$ минут; D1- морков сорта “Нурли”; D2- морков сорта “Кукча”, однократно обработанная однородным ЭМП, $f = 21,5$ Гс, $V = 6$ мТл, $t = 15$ минут; D3- морков сорта “Кизил сабзи”; D4- морков сорта “Самарканд 6”, однократно обработанная однородным ЭМП, $f = 21,1$ Гс, $V = 6$ мТл, $t = 15$ минут.

Все CO₂-экстракты, использованные в эксперименте были ранее изготовлены согласно ТУ 9169-379-02067862-2014 и ТИ 9169-083-02067862-2014. На протяжении всей длительности эксперимента проводилось определение и оценка качественных показателей, всех овощей, использованных в исследованиях, в результате чего можно сделать определенные выводы.

В результате проведенных исследований было установлено, что из трех использованных в эксперименте CO₂-экстрактов из пряно-ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами, наилучшие результаты были достигнуты при использовании CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного. Об этом свидетельствуют средние данные потерь сырья всех использованных в эксперименте образцов овощей, которые хранились с использованием постоянной ретрансляции резонансных частот колебаний ЭМП CO₂-экстрактов из пряно ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами ($p=0,99$), показанные на диаграмме, изображенной на рисунке 2.

перса красного витекса Базилика
□ строго священного эвгенольного

Рисунок 2 - Диаграмма эффективности использования резонансных частот колебаний ЭМП CO₂-экстрактов из пряно-ароматического сырья, обладающих выраженными асептическими свойствами

В таблице 1 приведены средние данные потерь сырья всех использованных в эксперименте образцов овощей, которые хранились с помощью постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из базилика эвгенольного ($p=0,99$).

Во время эксперимента, максимальный срок хранения, при котором сохранились положительные показатели качества большей части картофеля и моркови составил 270 дней, огурцов - 30 дней, томатов - 45 дней. Как видно из таблицы 1, средний показатель потерь сырья контрольных образцов равен 100%; образцов, которые хранились с использованием постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из Базилика

эвгенольного, без использования предварительной обработки сырья ЭМП данный показатель составляет 21,06 %; образцов, которые хранились с использованием постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного, с использованием предварительной обработки сырья ЭМП данный показатель составляет 1,32 %.

Таблица 1

Потери овощного сырья во время длительного хранения

Овощное сырье, использованное в эксперименте	Срок хранения, дней	Количество потерь, %		
		Хранение с помощью постоянной ретрансляции резонансной частоты ЭМП CO ₂ -экстракта из Базилика эвгенольного		Контроль
		без использования предварительной обработки ЭМП	с использованием предварительной обработки ЭМП	
Томаты сорта “Үсупов”	45	24,4	1,86	100
Томаты сорта “Марокли”	45	24,6	2,2	100
Огурцы сорта “Узбекистон 740”	30	20,93	1,9	100
Огурцы сорта “Хосилдор”	30	20,9	1,0	100
Морков сорта “Нурли”	270	20,94	1,0	100
Морков сорта “Кизил сабзи”	270	20,0	0,8	100
Картофель сорта “Туйимли”	270	20,8	1,0	100
Картофель сорта “Умид”	270	15,94	0,8	100

Данные результаты свидетельствуют о том, что предварительная обработка овощного сырья ЭМП перед закладкой на хранение способствует сокращению потерь сырья во время хранения.

Во время проведения данного эксперимента по хранению, пробы для микробиологических, биохимических и органолептических исследований брались с поверхности и толщи овощей с определенной периодичностью в четырех повторностях с одного образца сырья, а именно один раз в пять дней у томатов и огурцов, и один раз в 30 дней у картофеля и моркови. На рисунках 3 и 4 изображены диаграммы с микробиологическими показателями образцов томатов и огурцов обоих сортов, которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, асептических упаковочных материалов, а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного на сырье во время хранения.

КМАФАМ, КОЕ/г томатов сорта “Усупов”

Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г томатов сорта “Усупов”

КМАФАМ, КОЕ/г томатов сорта “Марокли”

Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г томатов сорта “Марокли”

Рисунок 3 - Микробиологические показатели томатов во время хранения

Как видно из диаграммы рисунка 3, оба микробиологических показателя обоих сортов томатов являются стабильными на протяжении 45 дней, только затем начинают ухудшаться.

КМАФАМ, КОЕ/г огурцов сорта “Узбекистон-740”

Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г огурцов сорта “Узбекистон-740”

КМАФАМ, КОЕ/г огурцов сорта “Хосилдор”

Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г огурцов сорта “Хосилдор”

Рисунок 4 - Микробиологические показатели огурцов в процессе хранения

На рисунках 5 и 6 изображены диаграммы с микробиологическими показателями образцов картофеля и моркови обоих сортов, которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП СО₂-экстракта из Базиллика эвгенольного на сырье во время хранения.

период, дней

период, дней

Рисунок 5 - Микробиологические показатели картофеля во время хранения

КМАФАМ, КОЕ/г картофеля сорта “Зарафшон”

Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г картофеля сорта “Туйимли”

— — — — КМАФАМ, КОЕ/г картофеля сорта “Умид”

— — — — Плесневые микроорганизмы, КОЕ/г картофеля сорта “Умид”

период, дней

период, дней

Рисунок 6 - Микробиологические показатели моркови во время хранения

Как видно из диаграмм рисунка 5, оба микробиологических показателя обоих сортов картофеля являются стабильными до 270 дня хранения, затем постепенно начинают ухудшаться.

Как видно из диаграмм рисунка 6, оба микробиологических показателя обоих сортов моркови являются стабильными до 270 дня хранения, затем постепенно начинают ухудшаться.

В таблице 2 приведены биохимические показатели томатов и огурцов обоих сортов (в начале и в конце эксперимента), которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, асептических упаковочных материалов (АБУМ), а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП СО₂-экстракта из Базилика эвгенольного на сырье во время хранения.

Таблица 2
Биохимические показатели томатов и огурцов во время хранения

Период проведения эксперимента, дней	Биохимические показатели			
	Сухие вещества, растворимые, %	Общий сахар, %	Общая кислотность, %	Витамин С, мг %
томаты сорта "YУсулов"				
начало (1-й день)	5,8	4,4	0,42	23,4
конец (45-й день)	5,8	4,4	0,42	23,3
томаты сорта "Марокли"				
начало (1-й день)	5,7	4,4	0,43	23,3
конец (45-й день)	5,7	4,4	0,43	23,2
огурцы сорта "Узбекистон 740"				
начало (1-й день)	4,8	2,2	0,15	14,3
конец (30-й день)	4,8	2,2	0,15	14,2
огурцы сорта "Хосилдор"				
начало (1-й день)	4,7	2,1	0,16	14,4
конец (30-й день)	4,7	2,1	0,16	14,3

Как видно из данных таблицы 2, все биохимические показатели томатов и огурцов обоих сортов по завершению процесса хранения остались практически неизменными по сравнению с первоначальными.

В таблице 3 приведены биохимические показатели картофеля и моркови обоих сортов (в начале и в конце эксперимента), которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из базилика эвгенольного на сырье во время хранения.

Таблица 3
Биохимические показатели картофеля и моркови во время хранения

Период проведения эксперимента, дней	Биохимические показатели			
	Сухие вещества, растворимые, %	Общий сахар, %	Крахмал, %	Витамин С, мг %
картофель сорта "Туйимли"				
начало (1-й день)	12,2	2,9	22,1	20,1
конец (270-й день)	12,1	2,9	22,0	20,0
картофель сорта "Умид"				
начало (1-й день)	12,1	2,8	23,4	20,3
конец (270-й день)	12,0	2,8	23,2	20,2
Период проведения	Биохимические показатели			
	Сухие вещества, растворимые, %	Общий сахар, %	β-каротин, мг%. %	Витамин С, мг %

эксперимента, дней	морков сорта “Узбекистон 740”			
начало (1-й день)	13,6	5,9	9,9	5,7
конец (270-й день)	13,4	5,8	9,7	5,5
	морков сорта “Кизил сабзи”			
начало (1-й день)	13,5	5,7	5,1	5,8
конец (270-й день)	13,4	5,5	4,9	5,5

В таблицах 4 и 5 приведены данные с процентным соотношением основных органолептических показателей всех образцов овощей, которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, АБУМ, а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного на сырье во время хранения.

Таблица 4

Органолептические показатели томатов и огурцов в консе длительного хранения

Органолептические показатели сырья в консе хранения, %		Томаты		Огурцы	
		“YУсупов”	“Марокли”	“Узбекистон 740”	“Хосилдор”
Вкус	приятный	98,1	97,8	98,1	99,0
	неприятный	1,9	2,2	1,9	1,0
Свет, наличие гниlostных образований	Тусклый, присуствуюут	1,9	2,2	1,9	1,0
	Яркий, отсутствуюут	98,1	97,8	98,1	99,0
Запах	Неприятный, гниlostный	1,9	2,2	1,9	1,0
	Приятный	98,1	97,8	98,1	99,0
Структура	Мягкая	1,9	2,2	1,9	1,0
	Плотная	98,1	97,8	98,1	99,0

Таблица 5

Органолептические показатели картофеля и моркови в консе длительного хранения

Органолептические показатели сырья в консе хранения, %		Морковь		Картофель	
		“Нурли”	“Кизил сабзи”	“Туйимли”	“Умид”
Вкус	приятный	99,0	99,2	99,0	99,2
	неприятный	1,0	0,8	1,0	0,8
Свет, наличие гниlostных образований	Тусклый, присуствуюут	1,0	0,8	1,0	0,8
	Яркий, отсутствуюут	99,0	99,2	99,0	99,2

Запах	Неприятный, гнилостный	1,0	0,8	1,0	0,8
	Приятный	99,0	99,2	99,0	99,2
Структура	Мягкая	1,0	0,8	1,0	0,8
	Плотная	99,0	99,2	99,0	99,2

Как видно из таблиц 4 и 5, процентное соотношение положительных органолептических показателей к отрицательным.

Таким образом во всех овощах, которые хранились с использованием предварительной обработки сырья специально подобранными ранее наиболее оптимальными режимами ЭМП, АБУМ, а также постоянной ретрансляции резонансной частоты колебаний ЭМП CO₂-экстракта из Базилика эвгенольного на сырье во время хранения, совпадает с процентным соотношением количества потер сырья данных образцов овощей к количеству качественной продукции в конце эксперимента, что подтверждает достоверность результатов проведенных исследований. При этом согласно технологической инструкции текстурометра «Структурометр СТ-2», структура картофеля и моркови считалась плотной тогда, когда показатель сопротивления сдвигу был не более 0,008-0,009 N, а томатов и огурцов тогда, когда данный показатель был не более 0,01-0,02 N.

Достоверность всех полученных результатов эксперимента по хранению выбранных сортов овощного сырья подтверждается высоким значением доверительного интервала погрешностей воспроизводимости результатов опытов ($p=0,99$).

Использованная литература:

1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции растениеводства / Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725 с.
2. Борисов, В.А. Технология хранения и реализации сортов и гибридов корнеплодных культур / В.А. Борисов, А.В. Романова, Е.В. Янченко, С.А. Масловский и др. // М.: 2010. 60 с.
3. Важенин, Е.И. Совершенствование технологии хранения плодоовощного сырья / Е.И. Важенин, Г.И. Касьянов // Известия вузов. Пищевая технология. - 2014. - №1. - С.13-15.
4. Гужвин, В.Д. Физиология и биохимия растений: учебное пособие / сост.: С.А. Гужвин, В.Д. Кумачева, Р.А. Каменев. - Персиановский: Донской ГАУ. - 2019. - 172 с.
5. Кантере, В. М. Сенсорный анализ продуктов питания: [монография] / В. М. Кантере, В. А. Матисон, М. А. Фоменко. - М.: РАСХН, 2003. - 400 с
6. Матвиенко, А.Н. Технология хранения фруктов и овощей для производства консервированной продукции / А.Н. Матвиенко, В.В. Лисовой, М.А. Казимирова, А.А. Схалыхов // Новые технологии. - 2014. -№1. - С. 22-28.
7. Хужакулов У. К., Акрамов У.И., Мирсултонов М Якон новое овощное и лекарственное растение для Узбекистана "Agro ilm" журналы. Тошкент, 2017. № 2 (46), 72-73 б.
8. Хужакулов У. К., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А. Исследование сорбционных десорбционных свойств клубней якона. Universum технические науки. Москва, 2020. №1(70). -С. 75-78.

SOVUNLANTIRILGAN SOAPSTOK MASSASIDAN SUVLI FAZANI AJRATISH JARAA YONIGA ELEKTROLIT ERITMASINING TASIRI

*Nafisa Husanova*¹ (husanovanafisa1989@gmail.com).

*Qamar Serkayev*¹ (serkayev@mail.ru)

¹Toshkent kimyo-technologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Paxta va kungaboqar soapstoklarining 50/50 nisbatdai aralashmasidan uch bosqichli usulda yog' kislotalari ishlab chiqarish texnologiyasi yaratilgan bo'lib, maqolada natijalari keltirilgan tadqiqotlarning asosiy maqsadi ushbu jarayonda soapstokni karbonatli va kaustikli tugal sovunlantirish bosqichlaridan keyin suvli va moyli fazasini samarali ajratish uchun kerakli elektrolit osh tuzi eritmasining konsentratsiyasi, miqdori va davomiyligini aniqlashdan iborat. Tadqiqotlar natijasida karbonatli va kustikli sovunlantirish jarayonlaridan keyin hosil bo'lgan massani suvli fazadan samarali ajratish uchun, elektrolitning nazariy aniqlangan 5,83% kosenrtatsiyasidan farqli ravishda, ikkala bosqichdan so'ng ham osh tuzining 20% eritmasi bilan sovunlangan massaga nisbatan 50% dan sarflab yuvish jarayon jadalligini oshirishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: yog' kislotalari, gidroliz, sovunlanish, sovun, elektrolit.

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРА ЭЛЕКТРОЛИТА НА ПРОЦЕСС РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДНОЙ ФАЗЫ ОТ ОМЫЛЕННОЙ МАССЫ СОАСПТОКА

*Нафиса Хусанова*¹, (husanovanafisa1989@gmail.com).

*Камар Серкаев*¹ (serkayev@mail.ru)

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

Разработана трехстадийная технология производства жирных кислот из смеси хлопкового и подсолнечных soapstокoв в соотношении 50/50. Основная сел представленного в статье исследования состоит в определении концентрации, количества и продолжительности промывки электролитом - раствором поваренной соли, необходимым для эффективного разделения водной и масляной фаз карбонатно омыленной и доомыленной раствором каустической соды массы. Результаты исследования показывают, что для эффективного отделения мыльной массы от водной фазы, промывка 20%-ным раствором поваренной соли с расчетом 50% от массы, после обеих стадий, в отличие от теоретически определенной концентрации электролита (5,83%), повышает интенсивность процесса выделения сопутствующих веществ.

Ключевые слова: жирные кислоты, гидролиз, омыление, мыло, электролит.

Kirish

Avvalgi tadqiqotlarimizda biz tomonimizdan paxta va kungaboqar soapstoklarini uch bosqichli qayta ishlash bilan xom yog' kislotalari ajratish texnologiyasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra paxta va kungaboqar soapstoklarining 50/50 nisbatdagi aralashmasini hosil qilinib, birinchi bosqichda 90-95°C haroratda kalsinirlangan sodaning 35% li suvli eritmasi bilan 60 min davomida sovunlantirildi.

Karbonatli sovunlantirishda (kalsinirlangan soda ishtirokida) soapstokning triglitseridlari to'liq sovunlanmaydi va sovunlanish darajasi 80% gacha yetadi. Sovunlangan massani shu haroratda jarayonda hosil bo'lgan oraliq mahsulot – nordon sovunlar bilan birga elektrolit xususiyatiga ega osh tuzining (NaCl) 20% konsentratsiyali eritmasi bilan sovunlangan massaga

nisbatan 50% gacha miqdorida sarflab yuvildi va 1-4 soat davomida tindirib suvli faza cho'ktirildi. Tindirish jarayonida tuzli elektrolit eritma sovun tarkibidagi rang beruvchi moddalar, fosfolipidlar, yog' kislotalarining parchalanish hosilalari hamda gossipolning turli suvda eruvchan birikmalarini tuzli suv fazasiga olib tushadi. Tindirilgandan so'ng suvli fazada glitserin, hamroh moddalar, kalsinirlangan soda, uglekislota, osh tuzi mavjud va uni reaktorning pastki qismidan quyib olinadi.

Ikkinchi bosqichda birlamchi sovunlangan massani kaustik sodaning 42% li eritmasi bilan 90-95°C haroratda 180 min davomida tugal sovunlantiriladi va so'ng sovun massasiga nisbatan 50% miqdorida osh tuzining 20% konsentratsiyali eritmasi bilan yuvilib, suvli fazani tindirishga quyildi. 4 soat davomida tindirib cho'kmasi cho'ktirilgach, ishqorli sovunosti suvi ajratilib, kislotali parchalash sig'imiga berildi. Hosil bo'lgan sovunosti ishqorli suvi birinchi bosqichdagi suv bilan birga glitserin ajratishga yoki kislotali parchalashdan chiqqan suvni neytrallashga jo'natildi.

Soapstoklarni biz ishlab chiqqan va sanoat usullarida qayta ishlash bilan olingan yog' kislotalarining chiqishi mos ravishda 97,0% va 90,9% ni tashkil etdi. Shu bilan birga olingan moyli faza tarkibida namunalarga mos ravishda 2,9% va 5,7% qo'shimchalar mavjud.

Keyingi tadqiqotlarimizda karbonatli va tugal sovunlantirish jarayonlarida qo'llanadigan osh tuzi eritmasining miqdori va konsentratsiyasini hosil qilinadigan yog'li va suvli fazalarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga ta'siri o'rganildi.

Adabiyotlar tahlili

O'simlik moylarini ishqoriy rafinatsiyalash jarayonida yog' kislotalarini sovunli tuzlarini hosil qilib neytrallash bilan birga, moyda eruvchi ko'pgina hamroh moddalar va soapstokning sirt faolligi hisobiga, adsorbsiyalovchi xususiyatiga bog'liq ravishda moyda erimaydigan va sovunlanmaydigan moddalarning ko'p qismi, shuningdek, neytral moyning bir qismini ham o'zi bilan birga cho'kmaga olib tushadi. Jumladan, paxta moyini rafinatsiyalash jarayonida boshqa soapstoklardan farqli ravishda, yog' bo'lmagan moddalar saqlami yuqori darajada bo'lgan, rangi qoramtir va gossipol hamda uning hosilalarini tutuvchi massa ajraladi [1]. Och rangli soapstoklar (soya, kungbaoqar, maxsar, raps va b.) sovun ishlab chiqarishda qo'llansa, paxta soapstokgidan yog' kislotalari ajratiladi [2, 3]. Soapstoklarning rangi rafinatsiyalanadigan moyning rang beruvchi moddalari va boshqa hamroh moddalarning saqlamiga bog'liq bulib, keng intervalda farqlanishi mumkin. Har qanday holda ham soapstok tarkibiy qismini ikki guruhga bo'lish mumkin: yog' tabiatli moddalar – mono, di va triglitseridlar shaklidagi neytral moylar, yog' kislotalarining tuzlari, erkin yog' kislotalari, mumsimon moddalar; yog' bulmagan moddalar – suvda eruvchan organik kislotalar va ularning tuzlari, pigmentlar, metalli birikmalar, uglevodorodlar, spirtlar, ketonlar va boshqa qator birikmalar kiradi.

Soapstok tarkibidagi moddalarning turli va murakkab tabiati uni saqlash va qayta ishlash jarayonida tez o'zgaruvchanligiga sabab bo'ladi. Uning tarkibidagi yog'lar va fosfolipidlar saqlash jarayonida qisman gidrolizlanadi. Fosfolipidlar kislotalar ta'sirida ham parchalanadi [4, 5]. Fosfolipidlar tarkibida qutbli va qutbsiz uglevodorod radikallari borligi ularni kuchli emulgatorlik xususiyatini keltirib chiqaradi [6, 7]. Soapstokni parchalash jarayonida ular yog'li va suvli faza o'rtasidagi emulsion qatlamda turib qolishi, jarayon tezligini pasaytiradi. Tugal sovunlangan massani Nordon sovunlar hosil qilish orqali bosqichli kislotali parchalash usuli taklif etilgan. Bunda nordon sovunlarni kislotali parchalash jarayonida hosil bo'lgan natriy sulfati yordamida tuzlanadi. Birinchi bosqich pH muhiti 4-5 bo'lgan sharoitda olib boriladi. Tuzlash natijasida suvda eruvchan kislotalar (VRK) va ularning tuzlari paydo bo'ladi va ular tindirib chiqarib olinadi. Tugal parchalash pH muhiti 1,5-3,0 bo'lgan sharoitda olib boriladi. VRK larni o'z vaqtida chiqarib olinishi jarayon jadallashishi va sulfat kislotasi sarfi 4% gacha kamayishiga olib keladi.

Tadqiqot usullari

Yog' kislotalarining rang ko'rsatgichini aniqlash. Rang ko'rsatgichini Lovibond uskunasida ISO 15305:1998 bo'yicha aniqlandi [8].

Bu usul moy yoki yog' kislotalar aralashasining bir qatlam qalinligida ya'ni och rangli moylar uchun 133,35 mm va to'q rangli moylar uchun 25,4 mm hajmdagi kuvetalarda moy rangini aniqlashga asoslangan. Bu usul rafinatsiyalangan va rafinatsiyalanmagan paxta moyini rangini aniqlash uchun qo'llaniladi.

Ushbu qurilma yordamida rangni aniqlash juda sodda bo'lib, uskuna programmasiga namuna solingan kyuveta (25,4 yoki 133,35 mm) hajmi kiritilib, "read" tugmasi bosiladi va 15-20 soniyada qurilma ekranida rang bo'yicha moyning 3 ko'rsatkichlari (qizil, sariq, ko'k birlik) aks ettiriladi.

Bu usul aniq bir qatlam qalinligida moyni rangini shisha filtrlarni rangiga taqqoslashga asoslangan. Lovibond PFX 880. Asbob pastki va ustki oynalarga ega. Ustki oynasi yorug'lik nuri bilan rangli filtrlarni yoritish uchun mo'ljallangan. Pastki oyna oldiga moy solingan kyuveta joylashtiriladi. Yorug'lik nurini ustki va pastki oynalar tekis ko'zgu va prizmalar yordamida okulyarga yo'naltiradi. Bunda ko'rish maydonchasining har ikkala yarmi ham bir xilda yoritilgan bo'lishi kerak. Bunga esa asbobni yoritgich oldida to'g'ri o'rnatish bilan erishiladi.

Moyni rangi kyuvetani qalinligi va sariq filtrlarni raqami yoki raqamlar summasi ko'rsatilgan holda klin shkalasi bo'yicha qizil birliklarda ifodalanadi.

Ranglilik uchun 3-5 o'lchashlarning o'rtacha arifmetik qiymati qabul qilinadi.

Ikkita parallel o'lchamlar orasidagi farq 2-18 birlik intervalida 1 birlikdan oshmasligi kerak.

Kislota sonini tuzli usulda aniqlash. Foydalanilgan soapstoklarning va yog' kislotalarining kislota soni ISO 660:2020 bo'yicha aniqlandi [9].

Uskuna, reaktiv va materiallar: 4-sinf laboratoriya tarozisi; 100 yoki 200 sm³ hajmli silindrsimon maxsus shisha idish; 0,1 sm³ bo'linishli 25 sm³ hajmli byuretka; kaliy gidroksidni 0,25 n yoki 0,1 N suvli yoki spirtli eritmasi; natriy xloridning 35-36% li eritmasi; fenoltalein.

250 ml hajmdagi tiqinli konussimon kolbaga 20 g soapstok solinadi. Ustiga 50-60 ml 15 % li neytral natriy xlor eritmasi va 0,5 ml fenoltalein quyiladi. Kolba tiqin bilan berkitiladi va chayqatiladi, so'ngra 0,1 N kon eritmasi bilan titrlanadi (yuqori kislota sonida 0,25 N kon eritmasini ishlatish mumkin). Titrlashda har gal 4-5 tomchi ishqor qo'shilgandan keyin suyuqlik quyi qatlamining rangi yo'qolguncha chayqatiladi. Agar navbatdagi chayqatishdan keyin rang asta-sekin yo'qola boshlasa, kolba har 1-2 tomchi ishqor qo'shilgandan keyin chayqatiladi. Titrlash suyuqlik pastki qavatida aniq pushti rang ko'ringuncha davom ettiriladi. Kislota soni quyidagi formula (1) bo'yicha topiladi:

$$K_s = \frac{5,611 \cdot a \cdot K}{m} \quad (1)$$

Bu yerda: 5,611– mg KOH da ifodalangan uyuvchi ishqorning 0,1 N eritmasiga titr ko'rsatgichi; a – titrlash uchun sarf bo'lgan 0,1 N eritmaning miqdori, ml; m – tahlil namunasi massasi, g; K – titrga tuzatma.

Soapstok va yog' kislotalari tarkibidagi organik kislotalar tuzlari miqdorini aniqlashda soapstokning tarkibidagi sulfat kislotasi bilan ta'sirlashadigan birikmalar - quyi molekulyar va oksidlangan kislotali qo'shimchalar, amiobirikmalar, glitserfosfor kislotasi va gossipolning hosilalari, sovunlangan boshqa moddalar inobatga olindi. Tahlillar spirtli muhitda potensometrik titrlash bilan amalga oshirildi. Tadqiqot uchun soapstokning 0,5-1,0 g miqdoridagi namunasi olinib, spirtida eritildi. Titrlash uchun xlorid kislotasining 0,1 mol/dm³ spirtli eritmasidan foydalandik. Titrlash natijalari boyicha, titrovchi agentning ekvivalent hajmini aniqlash uchun titrlashning

potensometrik egri chiziqlari ishlab chiqildi. Organik kislotalar tuzlarining miqdorini quyidagi formula boyicha aniqlandi:

$$M_{Org.k.t} = \frac{C_{HCl} \cdot V_{HCl}}{m} \quad (2)$$

Bu yerda: $M_{Org.k.t}$ – organik kislotalar tuzlarining umumiy saqlami, mol-ekv/kg; C_{HCl} – HCl ning spirtli eritmasi konsentratsiyasi, mol/dm³; V_{HCl} – HCl eritmasining ekvivalent nuqtasiga mos keluvchi hajmi, sm³; M – tortma massasi, g.

Sovun va hamroh tuzlar miqdorini aniqlashda tugal sovunlangan soapstokdan yog' kislotalarini organik erituvchi bilan ekstraksiyalashga asoslangan [30]. Buning uchun 80-90°C haroratdagi tugal sovunlangan soapstok massasidan 5-10 g olib, aralastirib turgan holda metiloranj muhitida sulfat kislotasi bilan parchalandi. Ajralgan yog' kislotalarini petrolej efiri bilan ekstraksiyalandi va massani tindirish yo'li bilan cho'kma ajratildi. Ekstraktdan efirni haydab olgandandan keyin quritilib, massasini aniqlandi. Sovunlar saqlami 3 formula orqali aniqlandi:

$$M_{Sovun} = \frac{1000 \cdot m_2}{m_1 \cdot M_e} \quad (3)$$

Bu yerda: M_{Sovun} – soapstokdagi sovun saqlami, mol-ekv/kg; m_1 – tortma massasi, g; m_2 – quritilgan ekstrakt massasi, g; M_e – soapstok yog' kislotalarining o'rtacha 280 g/mol-ekv ga teng bo'lgan massasi.

Tuzli aralashmalar miqdorini 4 formula orqali aniqlandi:

$$M_{if.miq} = M_{Org.k.t} - M_{Sovun} \quad (4)$$

Bu yerda: $M_{if.miq}$ - tuzli aralashmalar miqdori, mol-ekv/kg soapstok; $M_{Org.k.t}$ – organik kislotalar tuzlarining umumiy saqlami, mol-ekv/kg; M_{Sovun} – soapstokdagi sovun saqlami, mol-ekv/kg.

Natijalar va ularning muhokamasi

Sovunlantirilgan soapstokni elektrolit xususiyatli osh tuzi eritmasi bilan yuvishda uning konsentratsiyasi va miqdori olinadigan mahsulotning rangi va qo'shimchalar saqlamiga, shuningdek, ishlatiladigan reagent sarfiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Sovunlantirilgan massadan sovunlangan massa va sovunosti ishqorli suvi erkin ajralishiga elektrolit eritmasi konsentratsiyasi bevosita bog'liq bo'lib, moyli fazani suvli fazadan to'liq ajralishini ta'inlaydigan konsentratsiya chegaraviy konsentratsiya (Ch_k) deyiladi [10]. Bu konsentratsiya alohida yog' kislotalari uchun aniqlangan bo'lib, bizning tajribalarimizda, ya'ni 50/50 nisbatdagi paxta va kungaboqar soapstoklarining sovunlantirilgan massasini tuzli suvda yuvish uchun kerakli konsentratsiyani hisoblash yo'li bilan aniqladik. Bunda quyidagi formuladan foydalandik [10]:

$$Ch_k = \sum C_i \cdot K_i / 100$$

Bunda: C_i – umumiy miqdorga nisbatan yog' kislotasining ulushi, K_i – individual yog' kislotasi uchun chegaraviy konsentratsiya.

Chegaraviy konsentratsiya natriy ishqoriga nisbatan hisoblangani uchun turli elektrolitlarni tanlanganda uning natriy ishqoriga nisbatan o'tkazish koeffitsiyentiga qarab miqdori belgilanadi. Osh tuzi uchun o'tkazish koeffitsiyenti 1,15 ni tashkil etadi. Alohida soapstoklarda va ularning aralashmalaridagi yog' kislotalar saqlami hamda chegaraviy konsentratsiyalaridan kelib chiqib, tajribalarda foydalanilgan aralashmani sovunlantirishdan keyingi sovun osti ishqorli suvini ajratish uchun kerakli osh tuzining hisoblangan chegaraviy konsentratsiyasi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Soapstoklar aralashmasidan sovun osti ishqorli suvini ajratish uchun kerakli osh tuzi eritmasining chegaraviy konsentratsiyasi

Yog' kislotalari turi	Soapstokdagi yog' kislotalar miqdori, %			chegaraviy konsentratsiya, %	
	paxta	kunga boqar	aralash mada	NaOH ga hisoblaganda	NaCl ga hisoblaganda
Jami yog' kislotalari	50	50	100	5,07	5,83
To'yingan yog' kislotalari:	30	11	20,5	4,53	5,21
Stearin	2	4,5	3,25	2,9	3,34
Palmitin	25,7	6,2	15,95	4,6	5,29
Miristin	1,1	0	0,55	7,7	8,86
Araxin	1,2	0,3	0,75	7,9	9,09
To'yinmagan yog' kislotalari:	70	89	79,5	5,21	5,99
Olein	22,2	51,2	36,7	4,2	4,83
Palmitolein	2,5	0,2	1,35	3,9	4,49
Linol	41,9	33,3	37,6	6,6	7,59
Linolen	0,14	0,3	0,22	8,3	9,55
Boshqalar	3,26	4	3,63	4,6	5,29

1-jadvaldan ko'rinib turganidek, 50/50 nisbatdagi paxta/kungaboqar aralashmasida to'yinmagan yog' kislotalari 79,5% ni va to'yingan yog' kislotalari 20,5% ni tashkil etadi. Shu hisobda to'yinmagan yog' kislotalari uchun chegaraviy konsentratsiya 5,99% va to'yingan yog' kislotalari uchun 5,99 % hamda umumiy holda 5,83% ni tashkil etadi. Ahamiyatlisi shundaki, kalta zanjirli yog' kislotalarining sovunlangan massasini tuzlash uchun kerakli chegaraviy konsentratsiya uzun zanjirli yog' kislotalarining nisbatan sezilarli darajada kamligi bilan farq qiladi.

Soapstokni parchalab yog' kislotalari olish jarayoniga biz tomonimizdan kiritilgan o'zgartirishlarning birinchisi bu - tugal sovunlash bosqichini ikkiga bo'lib, birinchi bosqichda hisobdagi ishqorning 50% miqdorini kalsinirlangan sodaning 35% li eritmasiga almashtirildi va 90°C da 60 min davomida sovunlantirishdan keyin moyli va suvli fazani ajratish, suvda eriydigan moddalarni moyli fazadan yuvib chiqarish uchun elektrolit sifatida 20% li osh tuzi eritmasi bilan ishlov berildi. Laboratoriya sharoitidagi tajribalarda eritma miqdori vizual ravishda, suvli va moyli fazaning erkin ajralishiga qarab qo'shildi. Lekin, sanoatda qo'llash uchun jarayonda soapstokning yog' kislotalari massasiga nisbatan qancha osh tuzi eritmasi qo'shilishi kerakligi amalda aniqlanishi lozimligidan kelib chiqib, osh tuzining konsentratsiyasi va miqdorini tadqiq etildi. Buning uchun tadqiqotlarda avvalo osh tuzining eritmadagi optimal konsentratsiyasini tahlil qilindi. Soapstokni karbonatli sovunlash jarayonida osh tuzining 5% dan 25% gacha bo'lgan eritmalari tayyorlandi va jarayon oxirida harorat berilishini to'xtatilib, moyli va suvli faza aniq ajralguncha osh tuzi eritmasi bilan ishlov berildi. Olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasmdan ko'rinib turganidek, karbonatli sovunlangan massani yuvishda nazorat uchun olingan, elektrolit qo'shilmagan suvning ta'siri pastligidan tashqari, emulsiya hosil bo'lishi natijasida, fazalar ajralishi juda sekin. Amalda 240 min mobaynida ham yog'li va suvli faza to'liq ajralmagan.

Osh tuzi eritmasining konsentratsiyasi 5% dan oshishi bilan suvli fazani jadal ajralishi boshlanadi. Jumladan, 5% li osh tuzi eritmasi bilan ishlov berilganda sovunlanayotgan soapstok massasidan 60 min da 40%, 120 min da 78% va 180 min da 96% suvli qism ajraladi. Eritma konsentratsiyasini keyingi 10 va 15% ga oshirilishi jarayonni tezlashtiradi va amalda 150 min oralig'ida 96-97% suvli fazani ajralishiga olib keladi. Sovunlangan massaga 20-25% konsentratsiyali osh tuzi bilan ishlov berilishi suvli fazani 90-120 min ichida to'liq ajralishiga imkon beradi.

Tajribalarimizda 20% va 25% (to'yingan) konsentratsiyali osh tuzi bilan ishlov berilgan sovunlangan massalardan suvli fazaning ajralishi bir-biriga yaqin natijalarni bergani uchun paxta va kungaboqar soapstoklari aralashmasini birinchi bosqichida karbonatli sovunlantirishdan keyingi yuvish uchun osh tuzining 20% eritmasidan foydalanish maqsadga muvofiq. Tadqiqotlar davomida shunday xulosaga boshqa mualliflar ham kelgani ma'lum bo'ldi [11].

Shunday qilib, sovunosti ishqorli suvini ajratish uchun yetarli bo'lgan chegaraviy konsentratsiya va amaldagi optimal miqdorlar o'trasida farq mavjud. Buning asosiy sababi sovunlangan massa tarkibidagi hamroh moddalarning emulgirlovchi xususiyatlari bilan bog'liq degan xulosaga kelish mumkin. Ma'lumki, soapstok tarkibida asosan uch turga mansub aralashmalar mavjud:

1. Ishqor bilan ta'sirlashib sovun hosil qiluvchi birikmalar. Bu turga fosfatidlar (letsitin, kefalin, fosfatid kislotasi), oksidlangan yog' kislotalari, gossipolning ba'zi hosilalari kiradi. Paxta moyini rafinatsiyalashda fosfor saqlovchi birikmalarning deyarli hammasi soapstok tarkibiga o'tadi. Kungaboqar moyini avval gidratatsiya qilingani uchun soapstok tarkibida ularning miqdori kam. Fosforli moddalar ham qutbli ham qutbsiz uglevodorod radikallarini tutgani uchun kuchli emulgirlash xususiyatiga ega. Natijada, ular suvli fazaning ajralishiga to'sqinlik qiladi. Soapstok tarkibida, uning qayta ishlashdan oldingi saqlash vaqti va sharoitlariga qarab, 1-10% gacha oksidlangan yog' kislotalari (oksikislotalar) mavjud [12]. Oksikislotalar to'yinmagan yog' kislotalarini oksidlanishidan kelib chiqadi va ajratiladigan yog' kislotalarining rangiga va fazalar ajralishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

2. Ishqor bilan ta'sirlashmaydigan, ya'ni sovunlanmaydigan birikmalar. Bu birikmalarga ketonlar, aldegidlar, tokoferollar, gossipolning ba'zi suvda erimaydigan hosilalari, alifatik spirtlar kiradi.

3. Pigmentlar. Paxta moyida sezilarli miqdorda gossipol, kungaboqar moyida esa xlorofillar, karotinoidlar mavjud. Gossipol rafinatsiyalash jarayonida natriy bilan birikkan natriy gossipolatga aylanadi. Lekin, bu birikma beqaror bo'lib, tarkibdagi gossipol osonlik bilan o'z o'rnini kislorodga bo'shatib berishi, fosfatidlar, oqsillar va ularning gidrolizlangan hosilalari bilan birikib, gossiproteinlar, gossifosfatidlarni hosil qilishi mumkin.

Sovunli aralashmaga 10-70% gacha miqdorda 20% konsentratsiyali osh tuzi eritmasi berilishi bilan olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval.

Karbonatli sovunlangan massani fazalarga ajratish jarayoniga elektrolit miqdorining ta'siri

Eritma miqdori, %	Tindirish davri, min				
	0	60	120	180	240
0	a	a	a	b	b
10	a	a	a	b	b
20	a	a	b	b	b
30	a	b	b	e	e
40	a	e	e	e	e
50	a	e	e	e	e
60	a	e	e	e	e
70	a	e	e	e	e

2-jadvaldan ko'rinib turganidek, elektrolit qo'shilmagan holatda sovun massasini 4 soat (240 min) tindirish jarayonida suvli faza yaqqol ajralmaydi. Sovunlangan massaga 10-20% oralig'ida osh tuzi eritmasi ta'sir ettirilganda ham shunga o'xshash natijalar olindi. Osh tuzi eritmasining qo'shiladigan miqdori 30% dan oshganda biz uchun kerakli jarayon kechib, 60-240 min oralig'ida sovun osti ishqorli suvini yaqqol ajralishi kuzatildi. 30% eritma ta'sirida 180-240 min oralig'ida, 40% eritma tasirida 60-180 min oralig'ida va 50% eritma ta'sirida 60-120 min oralig'ida suvli fazani yaqqol ajralishi, sovunli fazada suvning eng kam miqdori qolishi va rang ko'rsatgichlari bo'yicha eng yaxshi natijalar olindi. Sovunli massani keyingi 60-70% miqdordagi elektrolit eritmasi bilan ishlov berilishi ham shunga o'xshash natijalarga olib keldi. Shundan kelib chiqib, karbonatli sovunlangan massani 50% gacha miqdordagi elektrolit eritmasi bilan yuvilishi maqsadga muvofiq degan xulosaga kelindi.

Biz taklif etayotgan usulga ko'ra karbonatli sovunlangan va osh tuzining 20% konsentratsiyali eritmasidan sovunlangan massaga nisbatan 50% sarflab yuvilgan (tuzlangan) massani ikkinchi bosqichda kaustik sodaning 42% li eritmasi bilan 90°C haroratda 180 min davomida tugal sovunlantiriladi.

Odatdagi texnologiya bo'yicha, tugal sovunlangan massani osh tuzi eritmasi bilan ishlov berib, so'ng 4 soat davomida tindiriladi. Lekin, biz tomonimizdan amalga oshirilayotgan jarayonda sovunli va suvli fazaning ajralishi, xuddi sovunlanish jarayonining kechishi kabi, tezlashishi kerak. Shuningdek, karbonatli sovunlantirilgan massani tuzli eritmaning optimal (50%) miqdori bilan yuvish natijasida hamroh moddalarning asosiy qismini sovun osti ishqorli suviga o'tkazib, chiqarib yuborildi va so'ng kaustikli sovunlash amalga oshirildi. Sovunlanayotgan massa tarkibida bevosita emulgirlovchi, suvda erimaydigan va sovunlanmaydigan moddalarning keskin kamayishi, tugal sovunlantirish uchun kaustik soda va sovunosti suvini ajratish uchun elektrolit sarfini kamayishi yoki mos ravishda ta'siri kuchayishini ta'minlaydi.

Taxminlarimizni amalda sinab ko'rish uchun, ikkinchi bosqichda, kaustikli tugal sovunlangan massani osh tuzining avval aniqlangan 20% konsentratsiyasidan kelib chiqib, massaga nisbatan 10-70% miqdoridagi eritma bilan yuvish orqali optimal miqdorini va jarayon davomiyligini tadqiq etildi. Tajribaviy tadqiqotlarda olingan natijalar 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Kaustikli tugal sovunlangan massadan suvli faza ajralishiga elektrolit miqdorining ta'siri

Ko‘rinib turganidek, karbonatli sovunlangan massadan suvli fazani tuzli elektrolit yordamida ajratilishi, hamroh moddalarning ko‘p qismini avvalgi bosqichda chiqarib yuborilgani hisobiga, kaustikli tugal sovunlash jarayoni va undan keyingi suvli fazani ajralishini ham jadallashishiga olib keladi. 2-rasmdan ko‘rinib turganidek, sanoat usulida (nazorat), bir bosqichda kaustik soda bilan tugal sovunlangan massani tuzli eritma bilan yuvib, cho‘kmaga tushirish jarayoni, uning tarkibidagi hamroh moddalar, jumladan, fazalarni ajralishiga to‘sqinlik qiluvchi emulgirlovchi moddalarning ko‘pligi hisobiga 4 soat (240 min) davomida cho‘kma 50% ga tushadi. Jarayon to‘liq kechishi uchun 6-8 soat vaqt talab qilinadi. Ikki bosqichli sovunlantirish va har bir bosqichda tuzli suv bilan sovun massasini yuvilishi tugal sovunlangan massadan hamroh moddalarni ajralishini yengillashtiradi. Jumladan, sovunlangan massaga nisbatan 10-50% miqdorida tuzli suv qo‘llanishi cho‘ktirish jarayonini jadallashtirib, 60-120 min oralig‘ida 40% dan 98% gacha suvli fazani ajralishiga olib keladi. Undan keyingi 60-70% gacha miqdordagi eritma bilan tuzlash jarayon jadalligiga keskin ta’sir ko‘rsatmaydi. Shundan kelib chiqib, ikkinchi bosqichda kaustikli tugal sovunlangan massani 20% osh tuzi eritmasidan 50% miqdorida sarflab yuvilishi maqsadga muvofiq. Shunday yo‘l bilan, ikki bosqichli tugal sovunlash natijasida olingan sovunlantirilgan massaning tarkibi 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Ikki bosqichli tugal sovunlantirilgan massaning ko‘rsatgichlari

Namunalar	Rangi	Sovunlangan yog‘ kislotalari, %	Triglitsidlar, %	Gossipol va uning hosilalari, %	Fosfolipidlar, %	Boshqalar, %
Paxta va kungaboqar soapstoklari aralashmasi						
Tajriba-3*	to‘q jigar rang	27,8	18,85	4,53	13,4	2,45
Tajriba-4**	och jigar rang	35,85	19,1	0,92	2,2	2,25
Karbonatli sovunlantirib tuzli suvda yuvilgandan keyin						
Tajriba-3	och jigar rang	40,2	5,75	0,96	2,9	0,83
Tajriba-4	och jigar rang	47,07	7,1	0,14	1,2	0,67
Kaustikli tugal sovunlantirilgan massani tuzli suvda yuvilgandan keyin						
Tajriba-3	Sarg‘imtir jigar rang	45,33	0,31	0,36	0,98	0,79
Tajriba-4	To‘q sarg‘ish rang	53,27	0,43	0,11	0,65	0,57

*-emulsiyali usulda rafinatsiyalangan moydan olingan paxta/kungaboqar soapstoklarining 50/50 nisbatdagi aralashasi;

**-. MEA bilan ishlov berib, so‘ng emulsiyali rafinatsiyalangan moydan olingan paxta/kungaboqar soapstoklarining 50/50 nisbatdagi aralashasi.

3-jadvaldan ko‘rinib turganidek, ikkinchi bosqichda kaustikli tugal sovunlashdan keyin soapstok massasining umumiy yog‘li qismga nisbatan sovunlanish darajasi tajriba-3 namunalarida 45,33 (94,9%) va tajriba-4 namunalarida 53,27 (95,8%) ni tashkil etib, sovunlanmay qolgan tirglitsidlar mos ravishda 0,31 va 0,43% ni tashkil etdi. Shuningdek, moyli faza tarkibida bo‘lgan gossipolning hosilalari, fosfolipidlar va boshqa, jumladan rang beruvchi qo‘shimchalar miqdori birinchi va ikkinchi bosqich sovunlantirish hamda elektrolit eritmasi bilan yuvishdan keyin sezilarli kamayganini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa

50/50 nisbatdagi paxta/kungaboqar soapstoklari aralashmasida to‘yinmagan yog‘ kislotalari 79,5% ni va to‘yingan yog‘ kislotalari 20,5% ni tashkil etadi. Shu hisobda to‘yinmagan yog‘ kislotalari uchun chegaraviy konsentratsiya 5,99% va to‘yingan yog‘ kislotalari uchun 5,99 % hamda umumiy holda 5,83% ni tashkil etadi. Lekin, amalda bu miqdor ancha yuqori ko‘rsatgichga ega. Ahamiyatlisi shundaki, kalta zanjirli yog‘ kislotalarining sovunlangan massasini tuzlash uchun kerakli chegaraviy konsentratsiya uzun zanjirli yog‘ kislotalarinikiga nisbatan sezilarli darajada kamligi bilan farq qiladi.

Kalsinirlangan sodaning 35% eritmasi yordamida karbonatli sovunlantirilgan massani 20% konsentratsiyali tuzli eritmaning optimal 50% miqdori bilan yuvish natijasida hamroh moddalarning asosiy qismini birinchi bosqichda sovun osti ishqorli suviga o‘tkazib, chiqarib yuborilishi va so‘ng kaustik sodaning 42% li eritmasi bilan 90°C haroratda 180 min davomida tugal sovunlantirish va tugal sovunlangan massani ikkinchi bosqich oxirida yana 20% konsentratsiyali tuzli eritmaning 50% miqdori bilan yuvish natijasida moyli faza tarkibida bo‘lgan gossipol, fosfolipidlar va boshqa, jumladan rang beruvchi qo‘shimchalar miqdori sezilarli kamayishiga erishiladi.

Adabiyotlar

1. М.Р. Содикова. Совершенствование системы регулирования обращения вторичных продуктов и химической продукции – ионообменных материалов. //Universum: технические науки: электрон. научн. журн. -2023. -4(109). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/15252> (дата обращения: 27.01.2026).
2. M.S. Nair. S. Rao Prakasa. Study of cottonseed oil soapstok. //Indian oil and soap journal. -1965. -№4. -P.85-88.
3. И.Т. Масаликин. Об использовании хлопкового соапстока. //Масложировая промышленность. -1968. -№4. -С.42.
4. А.О. Кирьянов, Л.В. Засовиский. Влияние карбоновых кислот на степен разложения фосфатного сырья. //Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXIX.- 2015. -№1, -С.86-88.
5. Lehtinen P., Laakso S. Role of lipid reactions in quality of oat products //Agricultural and food science. –2004. –Vol.13. -P.88-89.
6. P. Van Hoogevest, D. Prusseit, R. Wajda. Phospholipids-Natural Functional Ingredients and Actives for Cosmetic Products. //SOFW-Journal. -2013. -№8. -P.9-14.
7. G. Deckner. Use of Phospholipids in Personal Care Products. <http://www.ulprospector.com>. (дата обращения 30.11.2025).
8. 148. ISO 15305:1998. Animal and vegetable fats and oils - Determination of Lovibond colour. -Moscow, Russian Institute of Standardization Publ. -2001. -№11. <https://www.iso.org/obp/ui/ru/iso:std:iso:15305> (дата обращения 11.05.2024).
9. ISO 660:2020. Animal and vegetable fats and oils. Determination of acid value and acidity. -Moscow, Russian Institute of Standardization Publ. -2021. -16 с. <https://www.iso.org/standard/75594.html> (дата обращения 12.05.2024).
10. R. M. Markevich, J. V. Bondarenko. Химиya jirov: teksty leksiy dlya studentov spetsialnosti «Biotexnologiya» spetsializatsii «Texnologiya jirov, efirnyx masel i parfyumernokosmeticheskix produktov». -2011, -Minsk: BGTU, -220 s. ISBN 978-985-530-057-2.
11. Ruzmetova, D. T. Мыlnaya osnova iz vtorichnykh resursov maslojirovnykh predpriyatii. /D. T. Ruzmetova, Sh. R. Kurambayev, U. S. Boltayev, P. R. Sharipov. -Tekst: neposredstvennyy //Molodoy uchenyy. -2016. -№ 7 (111). -S. 161-164. -URL: <https://moluch.ru/archive/111/27412>.
12. Nair M.S, Ramachandran, Rao S. Parakasa. Study of cottonseed oil soapstok. //Indian Oil and Soap J. -1965, -4, -p.85-88

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНО-ГРАФИТОВЫХ И ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВ

Абед Нодира

Директор Государственного учреждения «Фан ва тараккиёт», DSc, профессор

Негматова Комила

Заведующая лабораторией Государственного учреждения «Фан ва тараккиёт», DSc, профессор

Туляганова Василя

Исследователь Государственного учреждения «Фан ва тараккиёт», PhD

Тўхтамашева Малоҳат

Старший преподаватель Ташкентского института химической технологии, PhD

E-mail: nafasovnanafasovna@gmail.com

Аннотация: В настоящем исследовании изучается влияние углеродно-графитовых и волокнистых наполнителей на физические, механические и термические свойства композитов на основе полиолефинов. Сел работы — понять, как различные типы и концентрации наполнителей влияют на эксплуатационные характеристики полиолефинов, включая прочность при растяжении, ударную вязкость, термическую стабильность и электрическую проводимость. Экспериментальные образцы готовили методом расплавленного смешивания полиолефинов с различными долями углеродно-графитовых и волокнистых наполнителей. Полученные композиты подвергались стандартизированным испытаниям для оценки их структурных, механических и термических свойств. Результаты показывают, что добавление углеродно-графитового наполнителя значительно повышает электрическую проводимость и термическую стабильность, в то время как волокнистые наполнители способствуют улучшению прочности при растяжении и ударной вязкости. Более того, синергетическое использование обоих типов наполнителей обеспечивает сбалансированное улучшение как механических, так и функциональных свойств, что указывает на потенциал для применения в передовых инженерных областях. Эти результаты предоставляют ценные сведения для разработки и оптимизации композитов на основе полиолефинов с заданными свойствами для промышленных и технологических приложений.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CARBON-GRAPHITE AND FIBROUS FILLERS ON THE PROPERTIES OF POLYOLEFINS

Abed Nodira

Director of State Establishment “Fan va tarakkiyot”, DSc, professor,

Negmatova Komila

Head of laboratory at State Establishment, DSc, professor, Fan va tarakkiyot”

Tulyaganova Vasila

Researcher at State Establishment “Fan va tarakkiyot”, PhD,

Tukhtasheva Malohat

Senior Lecturer in Tashkent institute of Chemical technology, PhD

E-mail: nafasovnanafasovna@gmail.com

Ключевые слова: волокнистые наполнители, антифрикционный износостойкий композиционный материал, физико-механические и триботехнические свойства, полиэтилен, полипропилен.

Abstract: The present study investigates the influence of carbon-graphite and fibrous fillers on the physical, mechanical, and thermal properties of polyolefin-based composites. The research

aims to understand how varying types and concentrations of fillers affect the performance characteristics of polyolefins, including tensile strength, impact resistance, thermal stability, and electrical conductivity. Experimental samples were prepared by melt blending polyolefins with different proportions of carbon-graphite and fibrous fillers. The resulting composites were subjected to standardized tests to evaluate their structural, mechanical, and thermal behavior. The results demonstrate that the incorporation of carbon-graphite significantly enhances electrical conductivity and thermal stability, while fibrous fillers contribute to improved tensile strength and impact resistance. Moreover, the synergistic use of both fillers provides a balanced improvement in both mechanical and functional properties, indicating potential for advanced engineering applications. These findings offer valuable insights for the design and optimization of polyolefin composites with tailored properties for industrial and technological applications.

Keywords: *fibrous fillers, antifriction-wear-resistant composition, physical-mechanical and tribotechnical properties, polyethylene, polypropylene.*

Introduction. The current level of development of polymer composite materials (PCM) allows you to create unique materials that work in extreme conditions at low and elevated temperatures, pressures, aggressive and abrasive environments. The development trend in this area is the creation of highly filled, reinforced and particularly strong PCM with adjustable performance indicators for structural, special and multifunctional purposes.

However, existing polymer materials and compositions based on them are not et widely used in the working bodies of machines and mechanisms of various branches of mechanical engineering, in particular, in the equipment of the cotton processing industry due to the lack of developments in creating reliable impact-resistant, wear-resistant, anti - friction and anti-friction-wear PCM based on local raw materials and effective technology for their production, as well as manufacturing machine-building products and structural and special-purpose parts from them.

To increase production and create export-worthy products, it is necessary to create new PCM products produced using ingredients based on local raw materials for various branches of mechanical engineering. However, despite the wide interest that filled polymer materials arouse, there are almost no recommendations for introducing a certain amount of fillers into their composition. Therefore, it is of particular interest to choose the optimal amount of filler when developing PCM.

Under these conditions, the study of the influence of fibrous and carbon-graphite fillers on the physical, mechanical and tribological properties of polyolefins - high-density polyethylene and polypropylene-is of theoretical and practical importance and is relevant in the development of new PCM based on local raw materials.

Research objects. We have adopted high-density polyethylene (HDPE) of the I- 0754 brand with a density of 0.954 g / cm^3 and a melt flow index of 6.70 g / 10 min , produced by the Shurtan Gas chemical complex, as a matrix polymer, as well as polypropylene of the 05P10-20 brand with a melt index of $1.2-3.6 \text{ g/10 min}$ and a density of 0.905 g / cm^3 . The choice of HDPE is due to the fact that Shurtan polyethylene has a low cost and is intended for casting large-sized products and parts.

Glass fiber (TU 5-11-191-70) and cotton lint (GOST RUz 3818-95) are used as fibrous fillers, and carbon black (TU 5-52) and graphite (GOST 5261) are used as carbon - graphite fillers. The choice of these fillers is due to their availability and significant cheapness compared to other fillers. The technical characteristics of the selected fillers are shown in Table 1.

Table 1
Characteristics of carbon-graphite and fibrous fillers

Fillers	Density, g /cm ³	Specific surface ^{area} , m ² /g	Moisture content, %	Particle size, microns	Particle shape
Carbon-graphite:	1,8	60...70		0,35... 0,50	Fibrous
carbon black	2,3			20...50	Lamellae
ATG-70					
graphite GL-2					
:					
cotton lint	1,12-	--	5,0... 8,0	0,06...1,27 mm	fibrous
fiberglass	1,18	–	–	fiber length	fiber
	2,5			0.025...3.20 mm	

Research methods. Composite density was determined according to GOST 15139, specific impact strength-GOST 4647, bending strength according to GOST 4648, Brinell hardness according to GOST 4670, shrinkage (volume) according to GOST 18616.

When conducting studies on the tribological properties of composites, raw cotton of the Tashkent-1 variety, first grade, machine-picked, conditioned humidity and contamination of 3.6% was taken as a counterbody. Moreover, the main tribotechnical indicators were taken: the coefficient of friction, the wear rate, the temperature in the friction zone and the amount of static electricity charge of the compositions when interacting with raw cotton, which were determined on a disk tribometer in accordance with GOST 23.223-97. The wear rate of the compositions during friction with raw cotton was measured by profilometry of the sample surface using a profilograph profilometer model 201. The temperature in the friction zone of the compositions and raw cotton was determined using a potentiometer type PP-63. The resulting charges in the friction zone were removed using electrodes. The value of the static electricity charge was determined by measuring the potential value using a S-50 voltmeter according to the method described in [2]. The charges were removed using a sensor.

Fibrous fillers-glass fiber and cotton lint, as well as carbon-graphite fillers-carbon black and graphite-were introduced into the composite formulation from 5 to 50 wt. h. per 100 wt. h. of high-density polyethylene or polypropylene.

Fibrous and carbon-graphite fillers were previously subjected to mechanical activation, for which each substance was individually loaded into the mill and subjected to grinding for 60-90 minutes, destroying the material by impact, compression and abrasion. Then the composition containing a binder (polyethylene or polypropylene), fibrous and carbon-graphite fillers – glass fiber, cotton lint, carbon black and graphite, was prepared by known methods [1], for example, by dry mixing of all components. To obtain the composition, the mixture components dosed in a certain ratio were loaded into the mixer and mixed for 30-50 minutes. The resulting mixture of the composition was loaded into the hopper of the injection molding machine, from where it entered the injection cylinder heated to 493-533K. Experimental samples for testing were cast by injection

molding compositions based on HDPE and PP at a pressure of 85-90 and 110-120 MPa and at a temperature of 493 and 513 K, respectively.

Research results and their discussion. The results of studying the physical, mechanical and tribological properties of polyolefin (HDPE/PP) compositions containing fibrous and carbon-graphite fillers are presented in Tables 2 and 3.

Table 2

Physical and mechanical properties of compositions (HDPE/PP) depending on the type and content of fillers

Filler	Filler content per 100 wt. h HDPE/PP	Density, g/cm ³	Strength at a bend, MPa	Hardness of parrinello, MPa	DARNA Specific viscosity, kJ/m ²	Shrinkage Volumetric, %
Cotton linters	5	0,93/0,91	40,0/92,1	45,0/79,1	24,5	3,54/2,52
	10	0,95/0,93	43,5/98,3	47,7/83,5	cm/110	of 2.45/1,55
	15	1,00/0,97	43,0/100	50,1/86,0	25,1/112	1,95/1,05
	20	1,03/-1,00	45,3/103	53,3/90,5	25,8/114	1,63/0,85
	25	1,10/1,07	45,1/102	54,1/93,0	27,1/112	1,15/0,55
	30	1,20/1,15	47,0/106	54,8/94,3	27,2/115	0,90/0,40
	40	1,35/1,30	41,5/98,0	52,5/93,3	27,2/117 25,5/110	0,64/0,35
Fiberglass	5	1,08/1,03	44,0/98,2	46,3/80,2	25,5/112	3,42/2,42
	10	1,15/1,10	50,0/105	51,3/of 87.9	27,5/118	4,00/3,00
	15	1,23/1,19	55,5/112	56,8/93,0	28,5/119	3,75/2,70
	20	1,35/1,26	58,0/118	of 59.4/96,5	30,0/122	2,53/1,56
	25	1,57/1,45	60,0/123	58,3/97,5	30,6/123	of 2.05/1,20
	30	1,69/1,54	62,3/128	59,0/98,2	31,5/128	1,20/0,80
	40	1,84/1,75	69,0/127	55,0/95,6	30,3/120	0,60/0,45
Graphite	5	0,97/0,95	34,3/83,7	43,0/73,5	22,5/99,8	3,42/2,58
	10	1,09/1,05	34,5/85,0	45,0/74,1	21,3/95,3	3,20/2,20
	15	1,16/1,12	31,5/83,0	44,5/73,3	19,6/of	2,40/2,00
	20	1,23/1,18	30,5/81,0	42,8/72,0	87.9	1,33/1,15
	25	1,35/1,27	29,3/77,0	45,0/74,0	18,1/82,0	1,05/0,85
	30	1,54/1,49	28,0/73,0	43,0/72,1	16,5/76,1	0,70/0,50
	40	1,72/1,59	25,0/65,5	40,0/70,0	14,2/70,3 12,0/-	0,35/0,20
Soot	5	0,98/0,94	35,0/84,0	44,0/72,5	17,0/90,0	3,12/ 2,45
	10	1,09/1,03	33,1/83,5	42,9/71,3	14,3/70,0	2,25/2,05
	15	1,15/1,10	31,5/82,0	43,3/72,0	12,5/59,2	1,75/1,50
	20	1,20/1,13	30,0/78,0	40,0/70,0	10,4/50,0	1,43/1,23
	25	1,30/1,24	28,8/74,0	36,0/68,6	of 8.5/45,0	1,05/0,90
	30	1,36/1,29	25,9/70,0	34,5/67,5	of 7.6/40,0	0,70/0,50
	40	1,45/1,40	23,5/58,0	30,0/64,3	5,3/30,0	0,42/0,30

Table 3

Tribotechnical properties of compositions depending on the type and content of fillers

Filler	Filler content per 100 wt. h HDPE/PP	Ratio tre f*	Intensity isnative,of, I .10 ¹⁰	Temperature in the friction zone, To	the Magnitude of the charge of static electricity, Q. 10 ⁻⁷ , KL	
Cotton lint	0	0,290/0,265	6,00/3,00	320,5/309,5	22,0/17,5	
	5	's 0.305/0,270	5,60/2,60	321,0/310,5	23,0/19,0	
	10	0,310/0,290	5,45/2,50	322,0/312,0	24,5/19,5	
	15	0,315/0,295	5,30/2,45	322,5/314,0	25,0/20,0	
	20	0,320/0,295	5,25/2,50	323,5/315,4	25,5/20,3	
	25	0,330/0,315	5,00/2,60	324,0/to 317.5	26,2/20,5	
	30	0,340/0,325	of 5.15/2,652	324,5/319,5	26,5/21,0	
	40	0,360/0,350	5,20/2,70	of 326.2/324,0	27,5/22,0	
	50	0,375/0,380	5,35 /2,75	329,5/328,0	27,5/22,5	
	Fiberglass	5	0,325/0,290	5,60/2,70	320,3/310,2	25,0/18,4
10		0,335/0,310	5,00/2,50	320,5/311,0	25,0/20,0	
15		0,360/0,325	4,95/2,50	321,0/312,3	26,5/20,5	
20		0,365/0,335	4,90/2,50	321,5/313,8	27,5/22,0	
25		0,375/0,350	4,95/2,40	322,3/315,0	28,0/22,5	
30		0,385/0,375	4,95/2,45	323,0/316,0	28,5/23,0	
40		0,410/0,440	5,40/2,60	324,5/319,5	29,5/24,0	
50		0,435/ -	5,60 /2,65	325,5/322,5	30,0/24,8	
Graphite		5	0,270/0,260	6,40/3,25	317.5/307,5	20,3/15,0
		10	0,275/0,250	6,90/3,50	315.5/306,5	17,5/13,5
	15	0,270/0,245	7,20/3,70	314,0/305,2	16,0/12,0	
	20	0,270/0,240	7,90/3,95	312,5/of 304.5	15,0/10,0	
	25	0,275/0,240	8,10/4,25	311,0/303,5	14,5/9,5	
	30	0,275/0,240	8,85/4,65	they put out 310.3/302,0	14,0/7,5	
	40					
	50					

		0,280/0,245	10,0/5,40	309,5/300,5	12,5/6,5
		0,290/0,260	11,10 /6,20	307,5/299,4	10,5/6,0
Soot	5	0,275/0,250	5,80/2,80	317,0/307,5	18,0/15,0
	10	0,270/0,230	5,70/2,60	3194,5/305,5	16,0/12,0
	15	0,265/0,225	of 5.75/2,63	312,5/of 304.5	14,5/10,0
	20	0,2650,215	of 5.75/2,65	311,3/302,5	13,5/8,0
	25	0,270/0,215	5,80/2,73	310,0/figure of	12,3/6,5
	30	0,270/0,225	5,95/2,80	\$ 301.5	11,3/5,5
	40	0,270/0,235	of 6.25/2,95	309,3/300,0	9,7/5,0
	50	0,255/0,250	5,50 /3,05	306,5/298,5	8,5/4,5
				305,0/296,5	

Analysis of the obtained experimental data (Tables 2, 3) showed that the introduction of fillers in PP and HDPE – glass fiber, cotton lint up to 20...30 wt. h. leads to an increase in the breaking stress when bending sand compositions to a maximum. A further increase in the content of these fillers is accompanied by a gradual decrease in sand. When soot and graphite are introduced into PP and HDPE, sand decreases with an increase in their content. However, σ_{B} remains quite high for compositions filled with up to 5...10 wt. h. soot and graphite.

The impact strength a of compositions containing glass fiber and cotton lint up to 30 wt. h. also increases, and then decreases. With the introduction of carbon black and graphite, the impact strength of the composition gradually decreases with an increase in the content of fillers.

The hardness of HB compositions with the introduction of glass fiber and lint up to 30 wt. h., carbon black and graphite up to 10 ... 15 wt. h. increases, and then decreases. The flexural modulus of E_{and} the composition gradually increases with increasing content of fillers.

The increase in flexural strength to a certain filler content is probably due to the accumulation of filler in the interspherulite areas, where it enters during crystallization. The decrease in the strength of compositions with a large filling is apparently caused by the fact that the presence of a large amount of filler between the polymer macromolecules somewhat weakens the energy of their intermolecular interaction, accelerating the process of destruction of the composition.

The coefficient of friction f of the polymer composition (Table 3) increases with increasing content of glass fiber and cotton lint. When graphite and carbon black are added to the composition, the coefficient of friction decreases. The minimum corresponds to the content in the range of 15...20 wt. h. graphite and soot.

A decrease in the coefficient of friction of compositions filled with talc and kaolin is associated with their lamellar structure and fine dispersion in compositions filled with soot and graphite, with a relatively low thermal conductivity, low specific surface resistance and electrification [3]. The increase in the coefficient of friction of raw cotton compositions with a high filler content is associated with an increase in the roughness of their surface due to aggregatization of the filler and physical and mechanical characteristics of the material, as well as due to low adhesion between the polymer matrix and filler particles.

Analysis of the results of the study of changes in the intensity of linear wear (Table 3) of compositions during friction with raw cotton shows that the introduction of graphite and soot increases the wear intensity, which correlates with changes in the coefficient of friction. An increase

in the wear rate of compositions with an increase in the soot and graphite content is explained by a decrease in the hardness and increased brittleness of the material.

Compositions filled with glass fiber and lint are highly resistant to wear. In these compositions, as the filler content increases, the wear rate decreases to a minimum, and the coefficient of friction increases.

As a result of the conducted studies, fillers were determined, an increase in the content of which leads to a decrease in the coefficient of friction and the wear rate of compositions when rubbing with raw cotton.

It is established that to obtain the minimum coefficient of friction of the composition, the optimal content of soot and graphite is 5 ... 30 wt. h. To obtain the minimum wear rate of the composition, the optimal content is 10 ... 40 wt. h. of fiberglass and cotton lint. To explain the processes of interaction in the polymer–cotton system, in addition to analyzing changes in the coefficient of friction and wear intensity of composites, the temperature and charge of static electricity in the friction zone were studied. These factors can lead to a decrease in the productivity of machines and mechanisms, to the occurrence of a fire, etc.

Studies have shown (Table 3) that with the introduction of fillers such as carbon black and graphite, the temperature in the friction zone decreases, and with the introduction of fiberglass and cotton lint, it increases. Filling the composition with graphite and soot causes a strong decrease in the amount of static electricity charge accumulated during friction.

Conclusion. Thus, the analysis of studies of the physical-mechanical and tribotechnical characteristics of composites has shown that carbon-graphite (soot and graphite) and fibrous fillers (glass fiber, cotton lint) can be used in the development of antifriction-wear compositions.

List of literature

1. Patent of the Republic of Uzbekistan No. 05000. Anti-friction and wear-resistant polymer composition / Negmatov S.S., Gulyamov G., Shernaev A.N., Abed-Negmatova N.S., Negmatov Zh.N., Negmatova M.N., Yuldashev A.Kh., Bozorboev Sh.A., Eminov Sh.O, Tukhtasheva M.N. // Rasmiy akhborotnoma.-2015. -No. 1.
2. Ashurov N. R., Sadykov Sh. G., Abed N. S., Gulyamov G., Tukhtasheva M., Kholov Kh. N. Investigation of elastic-strength and tribotechnical properties of compositions based on high-density polyethylene. - Tashkent, 2016. - No. 3 – - p. 14-16. (02.00.00; №4)
3. Abed-Negmatova N. S., Gulyamov G., Tukhtasheva M. N. Antifriction-wear-resistant nanocomposite materials based on polyolefins // Sovremennoe sosoyanie i perspektivy razvitiya kolloidnoy khimii i nanokhimii v Uzbekistanii: Materialy Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 24-25 november 2014. - Tashkent, NUUZ, 2014. - p. 142-144.
4. Abed N.S., Gulyamov G., Negmatov S.S., M. N. Tukhtasheva . Physico-mechanical and tribotechnical properties of composite polymeric materials of the functional purpose // Book of abstracts International Conference: “Thermophysical and mechanical properties of advanced materials – THERMAM 2015 and 4th Rostocer international symposium: Thermophysical properties for technical thermodynamics, 17-18 September 2015. - Baku, Azerbaijan. - pp 109.
5. Abed N. S. Tukhtasheva M. N. Primenenie kompozitsionnykh polimernykh materialov dlya kolkovykh rabochikh organov khlopopererabotyvayushchikh mashin [Application of composite polymer materials for pegging working bodies of cotton processing machines]: Tez. dokl. Rep. of the Scientific Conference on November 6, 2015, Tashkent, 2015, pp. 169-170..
6. Tukhtasheva M. N., Abed N. S., Khodzhiev M. T., Gulyamov G., Kalamazov R. U. Manufacturing technology of pegged working bodies of machines and mechanisms for harvesting and storing raw cotton from composite polymer materials. - Tashkent, 2016. - No. 3 – - p. 94-95. (02.00.00; №4)
7. Malohat Tukhtasheva, Giyas Gulyamov, Nodira Abed, Sayibzhan Negmatov. Technology of Receiving ant Frictional and Frictional and Wear Proof Composite Polymeric Materials and

Products From Them for Cotton Cars and Mechanisms // American Scientific Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2016) Volume 25, № 1. –pp 311-318. (02.00.00; №4)

8. Malohat Tukhtasheva, GiyasGulyamov, Nodira Abed. Details from Composite Polymeric Materials for Working Bodies of Cotton Cars and Mechanisms //Advanced Materials and Structural Engineering - Hu (Ed.). – London: Taylor & Francis Group, 2016. - pp 512-516. (05.00.00; No. 9)

9. Negmatov S.S., Abed N.S., Gulyamov G., Eshkobilov O.Kh. Investigation of the influence of carbon-graphite and fibrous fillers on the antifriction properties of polyolefins, Innovative technologies, 3 (35). Karshi. pp 22-26. (2019).

10. Negmatov S.S., Gulyamov G., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Tukhtasheva M.N. Antifriction-wear-resistant composite polymer materials for engineering. Integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, chalenges and prospects, International scientific-practical conference, Navoiy, 27-28 november 2019y. pp 262-265.(2019).

11. Negmatov S.S., Gulyamov G., Ulmasov T.U., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Saidova M.M., Bozorboyev Sh.A., Tukhtasheva M.N., Eminov Sh. Investigation of the technological process of contact interaction of surfaces of metal working bodies of machines with raw cotton. Composite materials, 1. Tashkent, pp 120-124.(2020).

12. Tukhtasheva M.N., Negmatov S.S., Gulyamov G., Ulmasov. T.U., Abed N.S., Eshkobilov O.Kh., Saidova M.M., Eminov Sh., Bozorboyev Sh.A., Navruzov F.M. Experimental study of the effect of fibrous fillers on antifriction, wear-resistant, technological properties of polyolefins. Composite materials, 1. Tashkent, pp 125- 128. (2020).

НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАНИ КОЛЛАГЕН БИЛАН ЭЛЕКТРОКИНЕТИК ПОТЕНЦИАЛ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

¹Зокирова Нодира Турсуновна, ²Тоджиев Жамолиддин Насириддинович

¹Ташкент фармацевтика институти, ²Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Tel: +998(93) 534 25 22, E-mail: zokirovanodira30@gmail.com

Аннотация. Мақолада кўрсатилгандек, ҳар хил зарядланган полимер электролитларини аралаштиришда барча нисбатларда комплекс ҳосил бўлади ва ζ -потенциалнинг белгиси ўзгариши мумкин. Нол зарядли суюлтирилган эритмаларда натрийкарбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) билан коллагеннинг сувда эрувчан комплекси ҳосил бўлади. Коллагеннинг NaКМЦ томонидан тўлиқ нейтралланиши 2:1 компонент нисбатида содир бўлади, бу полимер комплексининг ҳосил бўлишида NaКМЦ нинг иккала функционал гуруҳининг иштирокини кўрсатади.

Калит сўзлар: полимер, ζ -потенциал, комплекс, NaКМЦ, коллаген.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОЛЛАГЕНОМ

Аннотация. Как показано в статье, при смешивании полимерных электролитов с различными зарядами во всех соотношениях образуется комплекс, и при этом возможно изменение знака ζ -потенциала. В незаряженных разбавленных растворах образуется водорастворимый комплекс натрийкарбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) с коллагеном. Полная нейтрализация коллагена NaКМЦ происходит при соотношении компонентов 2:1, что указывает на участие обеих функциональных групп NaКМЦ в образовании полимерного комплекса.

Ключевые слова: полимер, ζ -потенциал, комплекс, NaКМЦ, коллаген.

STUDY OF THE EFFECT OF THE ELECTROKINETIC POTENTIAL OF SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE IN ITS INTERACTION WITH COLLAGEN

Abstract. As shown in the article, when polymer electrolytes with different charges are mixed in all ratios, a complex is formed, and a change in the sign of the ζ -potential is possible. In uncharged dilute solutions, a water-soluble complex of sodium carboxymethylcellulose (NaCMC) with collagen is formed. Complete neutralization of collagen by NaCMC occurs at a component ratio of 2:1, indicating the involvement of both functional groups of NaCMC in the formation of the polymer complex.

Keywords: polymer, ζ -potential, complex, NaCMC, collagen.

Кириш. Катион актив полимерни анион актив полимер билан аралаштиришда полимерлар одатда қарама-қарши зарядланган функционал гуруҳлар туфайли ўзаро таъсир қилади, бу полимер аралашмасининг электрокинетик потенциалида акс этади. Микрокристалл целлюлоза (МКЦ) заррачаларининг сирт заряд зичлиги, электрокинетик потенциали ва электр ўтказувчанлигининг рН қийматига ва электролитлар концентрациясига (HCl, NaOH, NaCl ва CaCl₂) боғлиқлиги аниқланган. Нол заряд нуқтасига (рН_{нзн}) ва изоэлектрик нуқтага (рН_{иэн}) мос келадиган рН қийматлари аниқланган. Заррачаларнинг электр ўтказувчанлигини ҳисоблаш Смолуховский формуласидан фойдаланишга қараганда зарраларнинг электрофоретик ҳаракатчанлиги ёрдамида ҳисобланган юқори потенциал қийматларга олиб келиши кўрсатилган.

Материаллар ва усуллар. Биз молекуляр массаси $10 \cdot 10^4$ ва полимерланиш даражаси 450 бўлган, 360 функционал COO-Na гуруҳларини ўз ичига олган натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) ва коллаген кукуни электрокинетик потенциалидаги ўзгаришларни ўрганилган. Турли нисбатларда ўрганилаётган полимерларнинг 0,01% сувли эритмалари ишлатилган.

Таҳлил ва натижалар. Дастлаб NaКМЦ ва коллаген полимер эритмаси билан бир хил электр ўтказувчанлиги ва pH қийматига эга натрий хлорид эритмаси тайёрланди. Суюлтириш жараёнида макромолекулаларнинг конформациясини сақлаб қолиш ва қовушқоқликнинг концентрацияга боғлиқлигини (1-3-расм) билган ҳолда макромолекуляр комплексларнинг ҳаракат тезлигини аниқроқ олиш ва ҳисоблаш имконини берди.

1-расм. NaКМЦ концентрациясига боғлиқлигини ҳисоблаш учун калибрлаш эгри чизиқлари:

1. 0,01%; 2. 0,008%; 3. 0,006%; 4. 0,004%

2-расм. Коллаген концентрациясига боғлиқлигини ҳисоблаш учун калибрлаш эгри чизиқлари: 1.

0,01%; 2. 0,008%; 3. 0,006%; 4. 0,004%

3-расм. Аралашма эритмаларининг оқим вақтининг нисбатларга боғлиқлигини ҳисоблаш учун калибрлаш эгри чизиқлари:

1. NaКМЦ:Коллаген=5:3; 2. NaКМЦ:Коллаген=3:5;
3. NaКМЦ:Коллаген=5:5

Макромолекулаларнинг электрофорези электрофорез аппаратида, қовушқоқликни концентрацияга боғлиқлигининг ўзгариши орқали ўрганилган. Электрофорез усулидан фойдаланиб, комплексларнинг (NaКМЦ:Коллаген) ξ -потенциалини қуйидаги тенглама бўйича ҳисобланган:

$$\xi = \frac{4 \pi \eta U}{DE} 300^2, \text{ мВ}$$

ξ -дзета потенциал,

η -суюқликнинг қовушқоқлиги,

U-коллоид заррачанинг электрофорез тезлиги,
 E-берилган потенциаллар айирмаси,
 D-сувоқликнинг диэлектрик константаси.

NaKMЦ, Коллаген эритмалари ва уларнинг аралашмалари учун макромолекулалар босиб ўтган йўлга эритма оқими вақтининг калибрлаш эгри чизиқлари олинган, унга кўра потенциал фарқ қўлланилганда макроион ҳаракатининг тезлигини аниқлаш учун ишлатилган. Тажриба маълумотлари ёрдамида дастлабки полимерлар ва уларнинг аралашмаларининг ξ -потенциали ҳисобланган. ξ -потенциал нафақат ионларнинг концентрациясига, балки уларнинг зарядига ҳам боғлиқ бўлади, бунга сабаб ξ -потенциал асосан заррача зарядининг белгисини ва дисперс муҳитдаги бошқа зарралар билан ўзаро таъсир кучини баҳолашга имкон беради.

Дастлабки полимерлар учун электрокинетик потенциал белгиси ва катталиги бўйича фарқланади, аралашмалар учун эса, ξ -потенциалнинг аралашмалар таркибига боғлиқлиги эгри чизиқлари кўрсатилгандек, қўшилишдан оғиш кузатилади, уларнинг минимали 1:1 компонентлар нисбатида содир бўлди. Буни натрийкарбоксиметилцеллюлоза оз қўшилиши билан полимер комплекси ҳосил бўлиши натижасида коллагеннинг аминокислоталари тўлиқ нейтралланиши ва комплекснинг электрокинетик потенциали кўпроқ зарядланган карбоксил гуруҳларининг ионланиши (ξ -потенциалнинг пасайиши) билан изоҳланади. Натрийкарбоксиметилцеллюлозанинг юқори концентрациясида ξ -потенциал кескин ўзгаради ва комплекс +45 мВ га қайта зарядланади. Одатда ξ - потенциал +30 мВ дан ортиқ ижобий ёки -30 мВ дан ортиқ салбий бўлса зарралар барқарор ҳисобланади ва ξ - потенциалнинг катталиги эритмадаги электролитларнинг умумий миқдорини белгилайди.

NaKMЦ нинг полимер томонидан тўлиқ нейтралланиши NaKMЦ:Коллаген 2:1 нисбатида содир бўлади. Бу NaKMЦ ни иккита функционал гуруҳ билан коллагенни нейтраллашни кўрсатади.

Шундай қилиб, полимер электролитларининг ўзаро таъсирида поликомплексларнинг ҳосил бўлиши NaKMЦ нинг карбоксил функционал гуруҳларининг протонланган учинчи азот ва коллаген амидлари билан ўзаро таъсири туфайли юзага келади, бу электрокинетик потенциалнинг ўзгариши билан кўрсатилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Инагамов С.Я, Асроров У, Қодирова Н, Муҳамедов Г.И. Интерполимер комплексларини тиббиёт ва фармацевтикада қўлланилиши. “Фармацевтика соҳасининг бугунги ҳолати: муаммолар ва истиқболлар” халқаро илмий амалий анжумани материаллари. Тошкент-2022 йил 25-26 ноябрь. 69-71 бетлар.
2. Инагамов Я.С, Эшматов А, Ҳоджаев Ф.М, Кодирова Н, Муҳамедов Г.И. Поликомплексные гели натрийкарбоксиметилцеллюлозы с карбополом-основа для мазей, кремов и паст. Абу Али Ибн Сино ва замонавий фармацевтикада инновациялар мавзусидаги ва халқаро илмий амалий анжуман тўплами. Тошкент-2023 йил, 18-19 май, 38 бет.
3. Зокирова Н.Т, Хазраткулова С. М, Чўлпонов К. А, Хамракулова Д. Натрийкарбоксиметилцеллюлоза асосида янги полимер комплексининг синтези. “Функционал полимерларнинг фундаментал ва амалий жиҳатлари”. халқаро илмий-амалий конференция Тошкент-2023 йил, 17-18 март, Б. 983-987.
4. Zokirova, N.T., Muhamedova, B.I., Todjiyev, J.N. Suyultirilgan eritmalarda natriy karboksimetiltellyulozaning povidon-yod bilan o'zaro ta'sirining termodinamikasi. Qarshi Davlat Universiteti. Sanoatda Raqamli Texnologiyalar ilmiy texnik jurnal, ISSN 3030-3214 Volume 3, №2, 2025 (<https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.2.2025.31>).

УДК 541.64678.01: 547.47:542.592

Akrilamido-N-metilen sut kislotaning N-vinilpirolidon bilan radikal sopolimerlanishi.

*Xazratkulova Sevara¹, Muxamediev Muxtarjan Ganievich²,
Tel: +998(97) 753 23 73 E-mail: sevara.hazratqulova.83@mail.ru*

Annotatsiya Bir qator sopolimerlanish tadqiqotlari VP ning ko'plab karboksil guruh tutgan monomerlardan olingan sopolimerlanishiga bag'ishlangan bo'lishiga qaramay, bu masalani o'rganish nazariy va amaliy jihatdan o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, suvli eritmalarda VP ning SKM-N-AA bilan sopolimerlanishi o'rganildi.

Kalit so'zlar: Poliakrilamid, polimer, sopolimer, vinilpirrolidon

Радикальная сополимеризация акриламида-N-метилена молочной кислоты с N-винилпирролидоном

Аннотация Несмотря на то, что ряд исследований по сополимеризации был посвящен сополимеризации ВП из мономеров, содержащих множество карбоксильных групп, изучение этого вопроса не теряет своей актуальности с теоретической и практической точки зрения. Исходя из вышеизложенных соображений, было изучено сополимеризация ВП с СКМ-Н-АА в водных растворах.

Ключевые слова: Полиакриламид, полимер, сополимер, винилпирролидон

Radical copolymerization of acrylamido-N-methylene lactic acid with N-vinylpyrrolidone.

Abstract Despite the fact that a number of copolymerization studies have been devoted to the copolymerization of VP from monomers containing many carboxyl groups, the study of this issue does not lose its relevance from a theoretical and practical point of view. Based on the above considerations, the copolymerization of VP with SKM-N-AA in aqueous solutions was studied.

Keywords: Polyacrylamide, polymer, copolymer, vinylpyrrolidone

Kirish: VP ning SKM-N-AA bilan sopolimerizatsiyasi kimyoviy initsirlanish usuli bilan amalga oshirildi, bu erda initsiator sifatida DAK ishlatilgan. Jarayon, reaksiya boshlanishidan oldin oldindan gazzizlangan 60° C haroratda kavsharlangan ampulalarda amalga oshirildi.

Материаллар ва усуллар. Sopolimerlanish reaksiyasini o'rganayotganda monomerlarning sopolimerga aylanish darajasi 10% dan oshmagan. Potensiometrik titrlash ma'lumotlari asosida sopolimerlarning tarkibi aniqlandi. IQ spektroskopiyasi va potensiometrik titrlash ma'lumotlariga asoslanib, sopolimerning tuzilishini quyidagi sxema bilan ifodalash mumkin:

¹ Tashkent farmatsevtika instituti, Фармация факультети kimyo fanlar bo'yicha, PhD., dotsent O'zbekistan, Tashkent

² O'zMU, kimyo fakulteti, kimyo fanlari doktori., professor. O'zbekistan, Tashkent

SKM-N-AA bilan VP copolimerining IQ spektri

1-Rasm. SKM-N-AA bilan VP copolimerining IQ spektri

Таҳлил ва натижалар. MSK -N-AA - sopolimerining IQ spektrida 1620 sm⁻¹ soxada yutilish zonasi mavjud emas, qo‘sh bog‘lanishga to‘g‘ri keladigan 1660 sm⁻¹ soxada yutilish zonasi mavjud bo‘lib, u sopolimerning –CONH- guruhining valent tebranishlariga bog‘liq. 1373 sm⁻¹ da intensiv yutilish zonasi –OH (karboksil) guruhiga to‘g‘ri keladi. SKM-N-AA da gidroksil guruhlari mavjudligi 2927-2952 (OH) va 1095 sm⁻¹ (C-OH) soxasidagi IQ spektrlaridagi xarakterli yutilish zonalari bilan ham tasdiqlanadi. 3356 sm⁻¹ da vodorod bilan bog‘langan gidroksil guruhlarning yutilish zonasi kuzatiladi, bu eritmada monomerning dimer shaklida ekanligini ko‘rsatadi. 1729 sm⁻¹ dagi yutilish zonasi sopolimerning karboksil guruhi karbonilining valent tebranishlariga mos keladi (rasm – 1). O‘rganilayotgan monomerlarning sopolimerlanish jarayonining xususiyatlarini yoritish uchun monomerlarning boshlang‘ich nisbati, initsiator va monomer konsentratsiyasi, harorat va muhitning tabiatiga qarab jarayonning kinetikasi o‘rganildi. Monomerlarning radikal sopolimerlanish kinetikasi suvli eritmalarda dilatometrik usulda o‘rganildi. Kinetik o‘lchovlarda konvertatsiya chuqurligi 10% dan oshmadi. Monomerlarning qisqarishi sopolimerlanish jarayonida reaksiya sistemasida polimer unumi va hajmining kamayishi haqidagi ma‘lumotlar hamda polimer va monomer eritmalarining zichligi asosida hisoblangan.

SKM-N-AA bilan N-VP sopolimerining unumdorligining turli monomer nisbatlarida reaksiya vaqtiga bog‘liqligi.

2-Rasm. 1,2,3,4,5- monomer nisbatlari AA-N-MCK s N-VP 8:2, 6:4, 5:5, 4:6, 2:8 [I]=1,13×10⁻² T=333.

$$[M]=1,5 \text{ mol/l}$$

2-rasmdan o‘rganilayotgan sistemadagi sopolimerlanish tezligining monomerlarning boshlang‘ich nisbatiga bog‘liqligi ko‘rsatilgan. Ko‘rinib turibdiki, boshlang‘ich monomer aralashmasidagi SKM-N-AA miqdori ortishi bilan sopolimerlanish tezligi ortadi. Shuning uchun to‘yinmagan laktam sut kislotasi akrilamidiga qaraganda kamroq faol monomerdir. 3-rasmda DAK initsiatorining turli konsentratsiyalarida olingan 20 mol% amidni o‘z ichiga olgan kompozitsiya uchun SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerlanishining kinetik egri chiziqlari ko‘rsatilgan. Ko‘rinib turibdiki, monomerlarning boshlang‘ich aralashmasidagi laktam komponentining 80 mol% miqdorida N-VP

bilan SKM-N-AA ning sopolimerlanish tezligi initsiator konsentratsiyasining ortishi bilan mutanosib ravishda ortadi. Reaksiya tezligining logarifmik ifodasini initsiator konsentratsiyasiga bog'liqligidan initsiatorningning konsentratsiyasi bo'yicha sopolimerlanish reaksiyasi tartibining qiymatlari (3b-rasm) 0,5 ga teng, bu vinil monomerlarning radikal polimerlanish kinetikasi uchun xosdir. 4-rasmda. o'rganilayotgan monomerlarning suvli eritmada sopolimerlanishining kinetik egri chiziqlari ularning har xil umumiy konsentratsiyalari va monomerlarning yuqoridagi nisbatlari berilgan. N-VP bilan SKM-N-AA sopolimer unumining initsiatorning turli konsentratsiyalaridagi reaksiya vaqtiga (a) va sopolimerlanish tezligining logarifmik ifodasiga(b) initsiator konsentratsiyasining logarifmik ifodasining bog'liqligi.

3-rasm. 1, 2, 3, 4 –initsiator konsentratsiyasi $1,13 \times 10^{-2}$; 1×10^{-2} ; $0,95 \times 10^{-2}$; $0,85 \times 10^{-2}$ mol/l, mos ravishda. $[M]=1,5$ mol/l, $T=333$, AA-N-MCK : N-VP=2:8

SKM-N-AA sopolimerining N-VP bilan chiqishining turli monomer konsentratsiyalarida reaksiya davomiyligiga bog'liqligi.

4.- Rasm. 1,2,3,4-monomer konsentratsiyasi mos ravishda 0,307, 0,615, 0,77, 0,923 mol/l. $[I]=1,13 \times 10^{-2}$ mol/l, $T=333$ SKM-N-AA bilan N-VP 2:8

N-VP bilan SKM-N-AA sopolimerining davomiligining turli haroratlarda reaksiya vaqtiga bog'liqligi

5-Rasm. 1,2,3 - harorat 343, 333, 323 K, $[I]=1,13 \times 10^{-2}$, $[M]=1,5 \text{ mol/l}$,
 $SKM-N-AA:N-VP=2:8$

Ko‘rinib turibdiki, monomer konsentratsiyasining oshishi bilan sopolimerlanish tezligi ortadi va monomerga nisbatan reaksiya tartibi 2.4.1.4b rasmdagi ma’lumotlarga ko‘ra 1,5 ga teng. Shunday qilib, suvli eritmada SKM-N-AA ning N-VP bilan radikal sopolimerlanish tezligining umumiy tenglamasi quyidagi shaklga ega:

$$V = K \times [I]^{0,5} \times [M]^{1,5}$$

20 mol% li vinilpirolidon tarkibli N-VP bilan SKM-N-AA ning sopolimerlanish tezligiga haroratning ta’siri 2.4.1.5-rasmda ko‘rsatilgan.

2.4.1.5 rasmdan ko‘rinib turibdiki, haroratning oshishi o‘rganilayotgan monomerlarning sopolimerlanish tezligining oshishiga olib keladi, bu esa bu jarayonning radikal mexanizmini tasdiqlaydi. Jarayonning faollashuv energiyasining qiymati ham jarayonning radikal xususiyatini ko‘rsatadi (1-jadval).

1-jadval.

Jarayonning faollashuv energiyasining qiymati

T, K	$V \times 10^{-6} \text{ mol/l} \times s$	$1/T \times 10^{-3}$	$6 + \lg V$	E, kDj/mol
323	2,25	2,9	1,0	60,3
333	6,30	3,0	0,70	
343	9,60	3,1	0,35	

Yuqorida ta’kidlanganidek, SKM-N-AA ionli monomer bo‘lib, uning polimerlanish tezligiga muhitning pH darajasi va eritmaning ion kuchi sezilarli darajada ta’sir qiladi. Shuning uchun, taqqoslash uchun biz muhitning turli pH qiymatlarida SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerizatsiya kinetikasini ham o‘rganib chiqdik. Eritma muhitining pH qiymatlari tegishli miqdorda HCl va NaOH qo‘shilishi bilan o‘rnatildi. Olingan natijalar 6-rasmda ko‘rsatilgan.

6 a-rasmdan ko‘rinib turibdiki, monomerlar aralashmasining konversiyasi eritmaning pH qiymatining kamayishi va ortishi bilan ham, polimerlanish tezligining logarifmik ifodasining muhit pH ga bog‘liqligi bilan ham ortadi. 6 b) ekstremal xususiyatga ega bo‘lib, uning minimal darajasi neytral muhitda kuzatiladi. Shunday qilib, muhitning sopolimerlanish jarayoniga ta’sirining tabiati karboksil guruxini o‘z ichiga olgan monomerning gomopolimerlanishida kuzatilganiga o‘xshaydi.

N-VP bilan SKM-N-AA unumining reaksiya davomiyligi (a) va polimerlanish tezligi (b) eritma muhitining pH ga bog'liqligi.

6. Rasm. 1,2,3,4- muxitning pH qiymati mos ravishda 6; 4; 8 i 2. $[M]=1,5 \text{ mol/l}$, $[I]=11,3 \times 10^{-4} \text{ mol/l}$, $T=333\text{K}$. SKM-NAA:N-VP =2:8

Ma'lumki, ionning tabiatiga qarshi ion bilan o'zaro ta'sirining eritmaning ion kuchini o'zgartirish orqali ta'sir qilish mumkin. Eritmaning ion kuchining SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerlanish jarayoniga ta'sirini aniqlash uchun polimerizatsiya reaksiya aralashmasiga har xil miqdorda KCl qo'shilgan holda, neytral muhitda esa suvda amalga oshirildi. Olingan natijalar 7-rasmda keltirilgan.

7(a)-rasmdan ko'rinib turibdiki, reaksiya muhitiga past molekulyar tuz qo'shilishi sopolimer unumini oshirishga olib keladi. SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerlanish tezligining ion kuchiga bog'liqligi (7 (b)-rasm) monoton emas, eritmaning ion kuchining biroz oshishi birinchi navbatda reaksiya tezligining keskin oshishi, uning ortishi asta-sekin sekinlashadi.

Eritmaning pH va ion kuchiga qarab SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerizatsiya tezligining o'zgarishi sabablarini aniqlash uchun samarali ingibitor sifatida 2,2,6,6-tetrametilpiperidil-1-oksildan foydalangan holda ingiberlash usuli bilan $K_r/K_o^{0.5}$ qiymatlari aniqlandi.

N-VP bilan SKM-N-AA unumining reaksiya davomiyligi (a) va polimerlanish tezligi (b) eritmaning ion kuchiga bog'liqligi.

7-rasm. 1,2,3 - eritmaning ion kuchi mos ravishda 0,1 ga teng; 0,3; 0,5. $[M]=1,5 \text{ mol/l}$, $[I]=1,13 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$, $T=333\text{K}$. SKM-N-AA: NVP=2:8

8-9-rasmda samarali ingibitor ishtirokida SKM-N-AA ning N-VP bilan ingibitorlash sopolimerlanish kinetikasi keltirilgan. 8 va 9-rasmlardan ko‘rinib turibdiki, samarali ingibitor "Tanana" ning kiritilishi SKM-N-AA ning N-VP bilan radikal sopolimerlanishi sekinlashadi, bundan tashqari, induksiya davri tugangandan keyin polimerlanish tezligi ingibitor bo‘lmaganda sopolimerlanish tezligiga deyarli to‘g‘ri keladi.

SKM-N-AA ning pH=2 (a) va pH=6 (b) da ingibitor ishtirokida N-VP bilan sopolimerizatsiya kinetikasi.

8-rasm. 1, 2, 3, 4 - ingibitor konsentratsiyasi mos ravishda 0 ga teng; 1,8; 3,6; $5,45 \times 10^{-5}$ mol/l [M]=1,5 mol/l, [I]= $1,13 \times 10^{-2}$ mol/l, T=333K. SKM-N-AA: N-VP 2:8

SKM-N-AA ning N-VP bilan pH=8 (a) va $\mu=0,1$ (b) ingibitor ishtirokida sopolimerlanish kinetikasi

9-rasm. 1, 2, 3, 4 - ingibitor konsentratsiyasi mos ravishda 0; 1,8; 3,6; ga teng $5,45 \times 10^{-5}$ mol/l [M]=1,5 mol/l, [I]= $1,13 \times 10^{-2}$ mol/l, T=333K.

SKM-N-AA ning N-VP bilan ingibitor ishtirokida sopolimerlanishini o‘rganishda olingan ma’lumotlarga asosanib hisoblab chiqildi.

SKM-N-AA ning N-VP bilan ingibe qilingan sopolimerlanish ma’lumotlaridan hisoblangan V_{in} i K_r/K_0^0 qiymatlari 2.4.1.2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

SKM-N-AA ning N-VP bilan ingibitor ishtirokida sopolimerlanishining kinetik parametrlari ($[I]=1,13 \times 10^{-2}$ mol/l, $[M]=1,5$ mol/l, $T=60^{\circ}\text{C}$) AA-N. - MCK:N-VP= 2:8

Sreda	$V \times 10^{-5}$, mol/l s	$V_{in} \times 10^{-8}$, mol/l s	$K_r/K_0^{0,5}$, $l^{0,5}/mol^{0,5}s^{0,5}$
pH=2	3,02	3,83	0,84
pH=6	2,12	3,20	0,65
pH=8	2,46	2,86	0,79
$\mu=0,1$ (pH=6)	2,17	2,53	0,75

Shunday qilib, SKM-N-AA ning N-VP bilan radikal sopolimerlanish kinetikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, vinilpirolidon SKM-N-AA ga qaraganda kamroq faol monomerdir va jarayonning sopolimerlanish kinetikasining umumiy borishi, muhit tabiatining kuzatilgan ta'siri SKM-N-AA ning radikal polimerlanishiga o'xshash tarzda boradi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, karboksil kislota-amid sistemasida kuchli proton-donor-akseptor o'zaro ta'sirlari mavjud, bu molekulararo komplekslarning shakllanishiga olib keladi. Ko'rinib turibdiki, N-VP bilan SKM-N-AA holatida, monomerlar aralashirilganda, vodorod bog'i bilan molekulyar kompleks, keyin esa ionli kompleks hosil bo'lishi quyidagi sxema bo'yicha sodir bo'ladi:

Shuning uchun bu sistemalar murakkab tabiatli sistemalar sifatida tasniflanadi.

10-rasm. SKM-N-AA –N-VP sopolimeri tarkibining boshlang'ich monomer aralashmasi tarkibiga bog'liqligi

3-jadval olingan sopolimerlar tarkibining dastlabki monomer aralashmasi tarkibiga bog'liqligi ko'rsatilgan.

SKM-N-AA ning N-VP bilan sopolimerlanishida sopolimerlar tarkibining boshlang'ich monomer aralashmasi tarkibiga bog'liqligi.

Monomer aralashmasining tarkibi, mol/dolya		neytrallanish Ekvivalenti g/mol	Sopolimer tarkibi, mol.d.	
M ₁ (SKM-N-AA)	M ₂ (VP)		m ₁	m ₂
0,14	0,86	70,9±2,2	0,41	0,59
0,29	0,7	79,5±2,4	0,46	0,54
0,39	0,61	86,5±2,6	0,50	0,49
0,49	0,51	93,4±2,8	0,54	0,45
0,72	0,28	102,7±3,1	0,59	0,41

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, sopolimerlar avval SKM-N-AA, keyin esa vinilpirolidon bilan boyitiladi. Monomerlarning reaktivligini baholash uchun o'rganilayotgan sistema uchun sopolimerlanish konstantalari hisoblab chiqilgan. Ularning qiymatlari 4-jadvalda keltirilgan.

4 - jadvaldan ko'rinib turibdiki, SKM-N-AA ning nisbiy reaksiyon qobiliyati N-VP dan unchalik katta emas. Akrilamid N-VP ga qaraganda ancha faolroq bo'lsa-da, sopolimerlanish konstantalarining qiymatidan kichikdir.

4-jadval

SKM-N-AA va N-VP monomerlarining sopolimerlanish jarayonida sopolimerlanish konstantalarining qiymatlari va radikallarning monomerlarga nisbatan nisbiy faolligi.

Somonomeгы		Metod	r ₁ (SKM-N-AA)	r ₂ (VP)	1/ r ₁	1/ r ₂	r ₁ .r ₂
M ₁	M ₂						
SKM-N-AA	N-VP	Kelena-Tyudesha	0,16	0,076	6,25	13,16	0,012
		EBR	0,19	0,071	5,26	14,08	0,013

Yuqorida ta'kidlanganidek, N-vinilpirolidon va boshqa N tutgan amidlar komplekslar hosil qiladi va ularning sopolimerlanish jarayoni makroradikalning nafaqat monomer bilan, balki komonomerlar majmuasi bilan ham o'zaro ta'siri sifatida boradi. Shuning uchun olingan sopolimerlanish konstantalari aniq emas, balki taqribiy qiymatlardir.

Schematic LUMO localization — poly(AMLA-co-NVP) (qualitative)

Schematic HOMO localization — poly(AMLA-co-NVP) (qualitative)

Schematic HOMO / LUMO — poly(AMLA-co-NVP) (qualitative)

Акриламидо-N-метилен сут кислотаси: HOMO = -6.5 эВ, LUMO = -2.8 эВ
 N-винил пирролидон: HOMO = -6.2 эВ, LUMO = -2.3 эВ
 Сополимер: HOMO = -6.3 эВ, LUMO = -2.5 эВ

Shunday qilib, suvli eritmalarda N-VP ning SKM-N-AA bilan sopolimerlanishi suvda eruvchan yangi reaksiya qobiliyatli sopolimerlarni hosil qildi va sopolimerlarda karboksil guruhining mavjudligi ularni turli xil pH ga sezgir sistemalar uchun asos sifatida ishlatish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Xazratqulova S.M. Tabiiy oksikislotalar asosida olingan N-almashgan akrilamidlarning radikal polimerlanishi. – Toshkent: Toshkent farmatsevtika instituti, 2017. – 110 b.
2. Xazratqulova S.M., Karimova G.T. Modifikatsiyalangan poliakrilamidlar asosida olingan gidrogel birikmalarning fizik-kimyoviy tahlili. // Farmatsevtika jurnali. – 2022. – 4-son. – B. 33-37.
3. Xazratqulova S.M. IQ spektral usullari asosida polimer strukturaviy tahlili. – Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent: TFI, 2021. – B. 24-27.
4. Xazratqulova S.M., Ergasheva M.Y. Poliakrilamid asosidagi polimerlarning SEM orqali mikrostrukturaviy o'rganilishi. // O'zbekiston kimyo jurnali. – 2023. – 1-son. – B. 45-49.

MAHALLIY XOM ASHYO CO₂NI EKSTRAKSIYALASH YO‘LI BILAN ZIG‘IR MOYINI OLIISH VA MATEMATIK TAVSIFLASH

Mingboyeva Farangiz Hasanjon qizi

Mustaqil izlanuvchi e-mail: mingboyeva.farangiz97@gmail.com

Ismatov Sunnatillo Shamsulloyevich Texnika fanlari doktori, professor

e-mail: sshismatov72@gmail.com

Majidov Qahramon Halimovich

Texnika fanlari doktori, professor Buxoro davlat texnika universiteti

O‘zbekiston Respublikasi Buxoro shahri

e-mail: kafedra-03@mail.ru

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Annotatsiya - Kritik haroratdan past haroratlarda real gazning siqilishi uning kondensatsiyalanishiga olib keladi - bu ideal gazga xos bo‘lmagan hodisa. O‘simlik xom ashyosidan moddalarni suyultirilgan gazlar bilan ekstraksiyalash matematik tavsiflanadi. O‘simlik xom ashyosining kam parchalangan hujayralari uchun ekstraksiya tezligi koeffitsiyenti qiymati k 0,51 dan 1,2 gacha o‘zgarib turadi. O‘simlik xom ashyosini suyultirilgan gazlar bilan ekstraksiyalash jarayonida massa almashinish jarayoniga ta‘sir etuvchi asosiy omillar quyidagilar: harorat va bosim, ekstragentning qovushqoqligi, xom ashyoni maydalash darajasi va namligi, tindirish vaqti, jarayonning davomiyligi va gidrodinamikasi va boshqalar. Massa o‘tkazishga umumiy qarshilik (R_{umumiy}) ichki qarshilik (R_{ichki}), diffuzion qatlam (kichik qatlam) qarshiligi ($R_{dif.st}$) va konvektiv qarshilik (R_{konv}) dan iborat. Ekstraksiya samaradorligiga ekstragentning qovushqoqligi, harorat, ichki tuzilishi, ekstraksiyalanayotgan material zarrachalarining o‘lchami va boshqa omillar hal qiluvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Suyultirilgan gazlardan foydalanishning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ekstraksiya jarayoni atmosfera bosimidan yuqori bosimda amalga oshiriladi, shuning uchun maxsus uskunalardan foydalanish talab etiladi.

Kalit so‘zlar - zig‘ir moyi, olinish usullari, ekstraksiya, o‘rnatish, texnologik sharoitlar va rejimlar.

Kirish - So‘nggi yillarda uglerod dioksidi eng mashhur va o‘rganilgan suyultirilgan gazlar o‘simlik xomashyosini ekstraksiya qilish uchun erituvchi sifatida tobora ko‘proq qo‘llanilmoqda [1,2]. Suyultirilgan gazlarga bo‘lgan qiziqish, birinchi navbatda, ajratib olinadigan moddalar tarkibiga ta‘sir qiluvchi ekstraksiyaning termodinamik parametrlarini (ko‘pincha bu bosim va harorat) o‘zgartirishning keng imkoniyatlari bilan bog‘liq [3,4].

Siqilgan gazlarning erituvchi sifatidagi o‘ziga xos xususiyati shundaki, ularning erituvchanlik qobiliyatini gazning siqilish darajasini o‘zgartirish orqali osongina boshqarish mumkin. Gaz izotermik siqilganda kuchli erituvchiga, bosimi izotermik pasaytirilganda esa kuchsiz erituvchiga aylanadi. Gazning siqilish darajasi o‘zgarishi bilan uning selektiv xususiyatlari ham o‘zgaradi [5,6]. Past bosimlarda gazlar erituvchi bo‘lmaganligi sababli, ularni eritmadan regeneratsiya qilish faqat bosimni ma‘lum qiymatgacha pasaytirish yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bunda gazdan unda erigan barcha moddalar ajralib chiqadi. Regeneratsiyaning osonligi gaz erituvchilarni suyuq erituvchilardan ajratib turadi. Shu munosabat bilan mahalliy xom ashyodan ekstraksiya yo‘li bilan zig‘ir moyini olish va matematik tavsiflash masalalarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Ishning maqsadi - mahalliy xom ashyo CO₂ ekstraksiyasi orqali zig‘ir moyini matematik tavsiflash va olishga qaratilgan.

Tadqiqot obyektlari - zig‘ir moyi, ularni olish usullari, texnologik rejimlarning matematik tavsifi edi.

Tadqiqot usullari - Zig'ir moyini tahlil qilish va baholash, ularni olish usullari hamda natijalarni matematik qayta ishlash uchun zamonaviy tadqiqot usullari [7,8] va jarayonlarni matematik tavsiflash [9,10] qo'llaniladi.

Natijalar va ularning muhokamasi

Ekstraksiyalash jarayonini belgilovchi omil fazaviy o'tish sodir bo'ladigan kritik nuqta hisoblanadi. Gazlarning suyuqlanishi ularning kritik haroratdan (T_k) past haroratda sovishi va bug' hosil bo'lish issiqligining olib ketilishi natijasida keyingi kondensatsiyalanishida sodir bo'ladi. Chunki real gazlarning molekulari ideal gazlardan farqli o'laroq ma'lum hajmga ega bo'lib, ular orasida o'zaro ta'sir kuzatiladi. Real gaz siqilganda uning zichligi ortishi bilan ikkala omilning (hajm realligining ham, molekular orasidagi o'zaro ta'sirning ham) ta'siri sezilarli bo'ladi. Kritik temperaturadan past temperaturalarda real gazning siqilishi uning kondensatsiyalanishiga olib keladi, bu esa ideal gazga xos bo'lmagan hodisadir. Gazning kritik temperaturasidan yuqori temperaturalarda esa uning zichligi juda katta bo'lganda ham kondensatsiyalanmaydi. Ko'pgina real siqilgan gazlar ba'zi xossalari bilan suyuqliklarga yaqinlashadi, masalan, suyuq va qattiq moddalarni eritadi. Tanlangan rejimga qarab subkritik (kritik atrofida) va o'ta kritik ekstraksiyalash farqlanadi.

O'simlik xomashyosidan moddalarni suyultirilgan gazlar bilan ekstraksiyalash matematik jihatdan quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$\ln \frac{C_x}{C_0} = km^n t + b$$

bu yerda C_0 va C_x - xomashyodagi ajratib olinadigan moddalarning boshlang'ich va joriy konsentratsiyalari; m - ekstragentning ichki sharbatga nisbati, kg/kg; t - ekstraksiya vaqti, s; n - daraja ko'rsatkichi (0 dan 1 gacha); k - mutanosiblik koeffitsiyenti (mazkur xomashyo uchun doimiy bo'lgan kattalik); b - maydalangan xomashyoning ochiq hujayralari va g'ovaklaridan moddalarni ajratib olishni tavsiflovchi erkin had. Odatda ekstraksiya tezligi koeffitsiyenti k o'simlik xom ashyosining kam parchalangan hujayralari uchun 0,51 dan 1,2 gacha o'zgarib turadi. Xomashyo - ekstragent nisbati m^n jarayonning harakatlantiruvchi kuchiga kam ta'sir ko'rsatadi, chunki ekstragent sarfining o'zgarishi natijasida undagi ajratib olinadigan moddalarning konsentratsiyasi to'yinishdan juda uzoqda va t da darajaning amaliy ko'rsatkichi 0,1-0,6 ga teng, lekin ko'pincha u 0 ga teng. Buni hisobga olgan holda, tenglamani quyidagi ko'rinishga keltirish mumkin:

$$\ln \frac{C_x}{C_0} = kt + b$$

O'simlik xomashyosini suyultirilgan gazlar bilan ekstraksiyalash jarayonida massa almashinish jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy omillar quyidagilar hisoblanadi: harorat va bosim, ekstragentning qovushqoqligi, xomashyoning maydalik darajasi va namligi, tindirish vaqti, jarayonning davomiyligi va gidrodinamikasi va boshqalar.

Suyultirilgan gazlar bilan ekstraksiyalash asosida diffuzion jarayonlar yotadi, bunda umumiy massa uzatish tezligi har bir bosqichdagi diffuziya koeffitsiyentlari kattaliklari bilan aniqlanadi, boshqacha aytganda, ularning diffuzion qarshiliklariga bog'liq. Massa o'tkazishga umumiy qarshilik (R_{umumiy}) ichki qarshilik (R_{ichki}), diffuzion qatlam (kichik qatlam) qarshiligi ($R_{dif.sl}$) va konvektiv qarshilik (R_{konv}):'

$$R_{\text{общ}} = R_{\text{внутр}} + R_{\text{диф.сл}} + R_{\text{конв}}$$

Kattaliklar $R_{dif.sl}$ va R_{konv} (ekstraksiyaning ikkinchi va uchinchi bosqichlari) katta emas va muhitning gidrodinamik sharoitlariga bog'liq. Birinchi bosqichdagi ekstraksiya samaradorligiga esa ekstragentning qovushqoqligi, harorati, ichki tuzilishi, ekstraksiyalanayotgan material zarrachalarining o'lchami va boshqa omillar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Suyultirilgan gazlar past qovushqoqlikka (spirt va suvga qaraganda 1-2 tartibga kam), yaxshi namlash va singish qobiliyatiga ega bo'lib, boshqa suyuq erituvchilarga qaraganda diffuziya tezligi va hujayra ichidagi tarkibning eruvchanligiga ko'proq ta'sir qiladi. Bu bog'liqlikni qovushqoqlik qiymati kamayishi bilan Eynshteyn tenglamasidagi diffuziya koeffitsiyenti (D) proporsional ravishda ortishi bilan tushuntirish mumkin [11]:

$$= \frac{k \cdot T}{6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r} D.$$

bu yerda k - Bolsman doimiysi (1,3805), J/K; T - absolyut harorat, K; r - diffuziyalanuvchi zarrachalar radiusi, m; η - suyuq muhit qovushqoqligi, Pa-s.

Suyultirilgan karbonat anhidrid o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu uni lipid tabiatli moddalarni ajratib olish uchun ekstragent sifatida qo'llashning samaradorligini belgilaydi. Bu qutbsiz erituvchi, u arzon, zaharli emas, yong'in va portlash xavfi yo'q, kimyoviy jihatdan inert, qisman bakteritsid xususiyatlarni namoyon qiladi, boshqa erituvchilarga qaraganda ancha past qovushqoqlikka ega, bu uni eng yaxshi diffuziya xususiyatlariga ega ekstragent sifatida ajratib turadi. Past kritik harorat va yashirin bug'lanish issiqligining kichik qiymatlari ekstraksiyani kichik solishtirma issiqlik sarfi bilan olib borish va ekstraktlardan CO₂ ni sezilarsiz harorat ta'sirida haydash imkonini beradi.

Suyultirilgan gazlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ekstraksiyalash jarayoni atmosfera bosimidan yuqori bosimlarda olib boriladi, shuning uchun maxsus uskunalarni qo'llash talab etiladi.

Maydalangan o'simlik xom ashyosini suyuq uglerod ikki oksidi bilan ekstraksiyalash qurilmasining asosiy qismlari (1-rasm) ekstraktorlar, bug'latgich, kondensator va karbonat anhidrid yig'ichlari hisoblanadi. Uning ishlash texnologik jarayoni quyidagilardan iborat. Dastlab 10-15% namlikkacha quritilgan xomashyo ikki bosqichli maydalashga tushadi, so'ngra maydalangan material xom zig'ir tolali matodan tikilgan qoplarga tikiladi va bug'lanadi. Qoplar ekstraktorlarga yuklanadi, ularga o'z-o'zidan zichlanadigan lyuklar (qopqoqlar) kiydiriladi (surib qo'yiladi). Ekstraksiyalash erituvchini qo'zg'almas xomashyo qatlami orqali uzluksiz perkolyatsiyalash yo'li bilan olib boriladi. Ekstraksiya vaqti 3 soatni tashkil etadi. Ekstraksiya vaqti tugagandan so'ng ekstraktlardan missella bug'latgichga quyiladi. Bug'latgich qobig'iga issiq suv (80-95°C) yuborish orqali missellaning harorati 26-28°C ga va undagi bosim 7-7,2 MPa ga yetkaziladi. Ko'rsatilgan parametrlarda bug'latgichda missella qaynaydi va bug'lanayotgan gazsimon CO₂ kondensatorga kiradi, u yerda kondensator qobig'ida suv (namokob) haroratini 7-8°C oralig'ida ushlab turish hisobiga yana suyuq holatga o'tadi. Suyuq CO₂ karbonat anhidrid to'plagichlarga oqib tushadi. Shunday qilib, erituvchi yopiq sikl bo'yicha o'tib, o'simlik xom ashyosini ekstraksiyalash jarayonida ko'p marta ishtirok etadi. Ekstraksiyalashning reglament vaqti tugagandan so'ng, ekstraktorlarga suyuq CO₂ uzatish ventillarini yopish orqali oqimli ekstraksiya to'xtatiladi. Ekstraktorlar qurilmadan uzilgandan so'ng ulardagi gazsimon CO₂ bosimi pasaytiriladi, bosim pasayishi manometr bo'yicha nazorat qilinadi. Shundan so'ng ekstraktorlardan lyuklar (qopqoqlar) siljiriladi, maxsus ag'daruvchi moslama yordamida ular qiyshaytiriladi va ishlatilgan xomashyo tushiriladi. Tayyor mahsulot (CO₂ -ekstrakt) bug'latgichdan sig'imga o'tkaziladi, undan filtrlash va qadoqlashga yuboriladi. Ekstrakt unumi 4,76% ni tashkil etadi. Zig'ir urug'idan olingan ekstraktning chiqish miqdori SO₂ -texnologiyasi uchun odatiy hisoblanadi.

1-рasm. Zig‘ir moyi ishlab chiqarishda xom ashyoni ekstraksiyalashning texnologik sxemasi

Uskuna komplektiga (1-rasm) quyidagilar kiradi: har birining ish hajmi 10 l bo‘lgan ikkita ekstraktor, uchta suyuq karbonat anhidrid yig‘gich, kondensator, missella bug‘latgichi, ekstraktorlarni staninada ag‘darish uchun yuritma. Qurilma modulli tamoyil asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, zarur hollarda qo‘shimcha modullarni ulash orqali ishlab chiqarishni oson kengaytirish imkonini beradi. Qurilmaning ishlashi uchun issiq va sovuq suv hamda ballonlardan yoki statsionar idishdan keladigan suyuq karbonat anhidrid kerak bo‘ladi.

Xulosalar - Shunday qilib, mahalliy xomashyodan zig‘ir moyini ekstraksiyalab ishlab chiqarishning taklif etilgan texnologik sxemasi yuqori ko‘rsatkichlarga ega tayyor mahsulot olishni ta‘minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ветров, П.П. Экстрагирование природных веществ из растительного сырья сжиженными: газами. / П.П. Ветров // Технология и. стандартизация лекарств. - Харьков: PUPER, 1996. - С. 220-234.
2. Степанова, Н.Н. Разработка технологической платформы по экстракции семян льна посевного / Н.Н. Степанова, Э.Ф. Степанова, Л.П. Мыкоц // Известия вузов. Сев.-Кавк. регион. Сер.: Естественные науки. Проблемы фармации, фармакологии и рац. терапии. — 2007. - Спецвыпуск. - С. 107-109.
3. 16 Степанова, Н.Н. Сравнительное исследование фракций, полученных классическими методами и фреоновой экстракцией семян льна / Н.Н. Степанова // Вестн. развития науки и образования. - 2009. - № 1. - С. 8-15.
4. 17 Степанова, Н.Н. Изучение кинетики двухфазной экстракции семян льна / Н.Н. Степанова // Науч. обозрение. - 2009. - № 2. - С. 48-53
5. 18 Толкачев, О.Н. Биологически активные вещества льна: использование в медицине и питании (обзор) / О.Н. Толкачев, А.А. Жученко // Хим.- фармац. журн.- 2000- Т.34, №7.- С.23-30.
6. Кислухина О.В., Кюдулас И.И. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. - Каунас: Технология, 1997. - 184 с.
7. Лапина Л.П. Белковый комплекс семян льна // Тез. докл. Всерос. конф. «Химия пищевых веществ». - Магилев, 1990. - С.86
8. Щербаков В.Г., Иваницкий СБ., Лобанов В.Г. Лабораторный практикум по биохимии и товароведению масличного сырья. 2-е изд., перераб. и доп. -М.:Колос, 1999.-128 с.
9. Биохимия / В. Г. Щербаков, В. Г. Лобанов, Т. Н. Прудникова и др.; под ред. В. Г. Щербакова. СПб.: ГИОРД, 2009. 472 с.
10. Тютюнников Б. Н. Химия жиров. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 1992.- 448 с.
11. Щербаков В. Г., Иваницкий С. Б. Производство белковых продуктов из масличных семян. - М.: Агропромиздат, 1987. — 152 с.

ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Исхакова Саида Суннатовна

*Доктор физико-математических наук, руководитель научной лаборатории
«Адсорбционных и эмиссионных явлений»,*

*Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.
Email: saidais@mail.ru*

Тоиров Шероз Турдали угли

докторант научной лаборатории «Адсорбционных и эмиссионных явлений»,

Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз, Ташкент, Узбекистан.

Эрова Тойдук Худайбергеновна

*Младший научной сотрудник научной лаборатории «Адсорбционных и
эмиссионных явлений», Институт Ионно-плазменных и Лазерных Технологий АН РУз,
Ташкент, Узбекистан.*

Аннотация: В работе приведены результаты термодесорбционных поверхностно-ионизационных спектрометрических исследований многоатомных молекул ветеринарных препаратов- антибактериальные препараты на горячей поверхности оксидов тугоплавких металлов. Установлено, что молекулы производных тетрациклина ионизируются с высокой эффективностью методом термодесорбционной термоионной спектрометрии в атмосфере воздуха. Полученные результаты исследований показывают высокие аналитические возможности разрабатываемых поверхностно-ионизационных методов обнаружения ветеринарных препаратов, что определяет перспективу их применения при мониторинге качества продуктов животноводства и птицеводства при определении их остаточных количеств.

Ключевые слова: метод термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектрометрии, высокочувствительное и селективное обнаружение ветеринарных препаратов.

SURFACE IONIZATION MASS AND THERMAL DESORPTION SPECTROMETRY OF VETERINARY DRUGS ON CONVERTERS OF REFRACTORY METAL OXIDES

Iskhakova Saida Sunnatovna

*Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Head of the Scientific Laboratory
of "Adsorption and Emission Phenomena",*

*Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.*

Email: saidais@mail.ru

Toirov Sheroz Turdali ugli

doctoral student at the Scientific Laboratory of "Adsorption and Emission Phenomena",

*Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.*

Erova Toyduk Hudayberganovna

*Junior Researcher at the Scientific Laboratory of "Adsorption and Emission Phenomena",
Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan.*

Abstract: This paper presents the results of thermal desorption surface ionization spectrometric studies of polyatomic molecules of veterinary drugs—antibacterial agents—on the

hot surface of refractory metal oxides. It was found that tetracycline derivative molecules are ionized with high efficiency by thermal desorption thermionic spectrometry in air. The obtained research results demonstrate the high analytical capabilities of the developed surface ionization methods for detecting veterinary drugs, which determines their potential for use in monitoring the quality of livestock and poultry products and determining their residual quantities.

Keywords: *method of thermodesorption surface ionization spectrometry, highly sensitive and selective detection of veterinary drugs.*

Введение. К настоящему времени среди физиологически активных органических соединений ветеринарные препараты представляют собой большой класс лекарственных средств, используемые для лечения, профилактики заболеваний и повышения продуктивности животных. К этому классу относятся также вакцины, анатоксины, диагностикумы, гамма-глобулины, пробиотики, антибиотики, антистрессовые и седативные средства, антибиотики и препараты от глистов, антисептики – дезинфектанты и др.

В связи с ростом численности населения и для решения проблемы обеспечения продуктами животноводства, птицеводства и аквакультуры (рыбой), в этих отраслях народного хозяйства наблюдается переход к интенсивным технологиям производства. Это привело к применению в больших объемах ветеринарных препаратов, которые являются серьезной угрозой здоровью населения при нарушениях их технологии. Поэтому в последнее время высокочувствительное обнаружение, анализ остаточных количеств ветеринарных препаратов в продуктах питания и обеспечение химической безопасности населения стало одним из актуальных задач аналитической химии. [1] В настоящее время для аналитических целей используют различные методы ионизации молекул ветеринарных препаратов в газовой фазе: ионизация электронами, фотонами, ионизация под действием пучка ускоренных ионов и атомов, химическая ионизация и спрейные методы. В совокупности с различными методами разделения смесей и методами разделения ионов они позволяют проводить качественную и количественную анализы различных сложных смесей, включая биоэкстракты и объекты окружающей среды. Однако, несмотря на это, развитие и разработка селективных и высокочувствительных методов и приборов экспрессного обнаружения и идентификации следовых количеств ветеринарных препаратов, в особенности, антистрессовых и седативных средств, антибиотиков стала актуальной проблемой мониторинга продуктов питания [2].

Высокая эффективность (до 0,3-0,5) и уникальная селективность (до 10^8) поверхностной ионизации (ПИ) азотистых оснований позволили разработать высокочувствительные и высокоселективные приборы на термоионных эмиттерах, действующие в условиях вакуума, так и в атмосфере воздуха [3].

Среди ветеринарных препаратов антибактериальных ветеринарных препаратов тетрациклиновый ряд занимает особое место и они назначаются сельскохозяйственным животным при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, мочеполовой системы и кожи, которые вызваны чувствительными бактериями к применяем типу или классу ветеринарного препарата [4]. Установленные уникальная селективность и высокая эффективность ПВИ молекул физиологически активных азотистых органических оснований, куда относятся – антистрессовые препараты и их производные, привлекает внимание при разработке относительно недорогих, но высокоселективных и чувствительных методов при их обнаружении и анализа в сложных смесях.

Проблема высокочувствительного обнаружения этого класса лекарств и их метаболитов в биоматериалах является актуальной в токсикологии.

В работе приведены результаты термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии (ТДПИ) тетрациклина и офлосацина на конверторе из оксидов молибден-иридия в атмосфере воздуха. Изучение ПВИ на конверторах этих представителей позволит

установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в животноводстве и птицеводстве.

Экспериментальная часть

В эксперименте по термодесорбционной спектроскопии использован действующий в атмосфере воздуха термодесорбционный спектрометр “Iskovich-1”[3] с термоионным конвертором из окисленного монокристалла Мо-Ir. Температура эмиттера 700 К, скорость потока воздуха – 50 л/час, температурная развертка испарителя была линейной со скоростью 10°С/сек в диапазоне от комнатной до 500°С.

Образцы.

В экспериментах использованы образцы антибактериальных ветеринарных препаратов – тетрациклин и офлоксацин. Образцы предварительно проверялись на хромато – масс-спектрометре “Agilent” HP-6890/5973N с ионизацией электронами. При ГХ/МС анализе использована капиллярная колонка с 5% полиметилсилоксаном, температура инжектора – 280°С, температура печи программировалась в интервале 150÷200° С, скорость газ-носителя гелия – 3 мл/мин. При масс-спектрометрии с ионизацией электронами (ЭУ/МС) энергия электронов – 70 эВ, ток эмиссии – 0.8 мА. Хроматографические исследования образцов показали, что тетрациклин и офлоксацин относится к классу субстанций с содержанием основного вещества 90-92%. Изучение термоионной эмиссии на конверторах этих представителей позволит установить ее закономерности для всех ветеринарных препаратов, используемых в настоящее время в практике животноводства.

Офлоксацин – L-энантиомер M=361

Тетрациклин M=444

Результаты и обсуждение

Термодесорбционная спектроскопия. На рисунке 1 и 2 приведены серии термодесорбционных спектров антибактериальных препаратов тетрациклина и офлоксацина, на рисунке 3 и 4 калибровочные кривые по площади зависимости $I(t)$ соответственно. Они имеют характерные для каждого вещества сублимационную температуру максимума T_{max}^s и десорбционную температуру максимума T_{max}^d . Характерные температуры максимума T_{max}^s в термодесорбционных спектрах тетрациклин имеет при 200°С. Другие высокотемпературные T_{max}^s обнаруженные в ТД спектрах при 310 и 370°С соответствуют различным добавкам в коммерческом порошке тетрациклина. Характерная сублимационная температура максимума T_{max}^s в термодесорбционных спектрах офлоксацина находится при 110°С. Высокотемпературные T_{max}^s обнаруженные в ТД спектрах при 280°С и 400°С, как в случае тетрациклина соответствуют различным добавкам, имеющихся в коммерческом порошке.

Рисунок 1-ТДТИ спектр тетрациклина: 1-25нг,2-50нг,3-100нг

Рисунок 2-ТДТИ спектр офлоксацина : 1-50нг,2-100нг,3-200нг

Эффективность ионизации офлоксацина (при 50 нг) составляет 36,5 Кл/моль, для тетрациклина 31,0 Кл/моль соответственно. На рисунке 3 и 4 даны калибровочные кривые для выше перечисленных веществ. Калибровочная кривая имеет линейную зависимость от количества вещества.

Рисунок 3- Калибровочная кривая тетрациклина

Рисунок 4-Калибровочная кривая офлоксацина

Ее нижний предел определяется пределом обнаружения препаратов тетрациклина ~5.2 пмоль и 1.1 пмоль для офлоксацина. Верхний предел ограничивается «отравлением» эмиттера при больших количествах вещества ≥ 1 мкг. Линейный динамический диапазон калибровочных кривых составляет 2.0 – 3.1 порядка величины.

Заключение. Таким образом, установленные высокие эффективности ионизации антибактериальных препаратов при термодесорбционной спектроскопии позволяют предполагать, что можно обнаружит остаточные количества этого класса ветеринарных препаратов в различных экстрактах мясо-молочных продуктов питания с пределом обнаружения намного ниже (10 раз) чем ПДК.

Высокая селективности метода относительно органических растворителей и простых газов позволяет проводить анализ образцов без их предварительного хроматографического разделения. Как видно из результатов ТДС исследований, молекулы ветеринарных препаратов на конверторах ионизируются с высокой эффективностью. Пределы обнаружения тропанов составляют 10^{-11} г при времени на одного анализа ~ 3 мин.

Литература

1. Есипов С.Е. Тетрациклины// Химическая Энциклопедия, Большая российская Энциклопедия, т.4. с.559.19952. Cheng, Sy-Ch, Tsai, Y-D, Lee, C-W, Chen, B-H, Shiea, J. (2019) *J. Food Drug Anal.* **27**, 451- 459. doi.org/10.1016/j.jfda.2018.12.005
2. Оценка остаточных количеств некоторых ветеринарных препаратов в пище// WHO-TRS-815-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.85,WHO-TRS-832-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.96., WHO-TRS-855-rus.PDF [http: whglibdoc. who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.102.,WHO-TRS-879-rus.PDF [http: whglibdoc.who.int.tris](http://whglibdoc.who.int.tris), p.115
3. Исхакова С.С. Михайлин А.В., У.Х.Расулев, Я.Р. Сагатов, У.Хасанов, ЖАХ, т. 58, №11, 2003, стр. 1-6.
4. Chopra I., Roberts M. Tetracyclin antibiotics. Mode of action, application, molecular biology and epidemiology of bacterial resistance. //2001.Microbiol. Mol. Biology. Rev.65(2232-260)
5. Амелин В.Г., Коротков А.И. Волкова Н.М. ВЭЖХ- ВПМС (ТОФ) в идентификации и определения антибиотиков пенициллиновых и тетрациклиновых группы в пищевых продуктах // ЖАХ (2015) 70 (11) с.1201-1207
6. Morrissey I., Hoshino R., Sato K.,Yoshida A., et al. Mechanizm of differential activities of ofloxacin enantiomers and chemotherapy// Antimicrobial Agents and Chemotherape 1996, V.40. N.8 P.1775-84.

TUT TROPIK VA SUBTROPIK MEVALARNING OZUQAVIY QIYMATI OVQATLANISHDAGI AHAMIYATI VA QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI

Tuxtaboyev Mohirjon Raximjonovich, Namangan Davlat Universiteti, Biotexnologiya fakulteti,
Biotexnologiya kafedrası katta o'qituvchisi

Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich, Namangan Davlat Universiteti, Biotexnologiya fakulteti,
Biotexnologiya kafedrası, t.f.d., professor

Mamajanov Latifjon XXX, Namangan Davlat Universiteti, Biotexnologiya fakulteti,
Biotexnologiya kafedrası dotsenti

Sheraliyev Ibroxim Botirbek o'g'li Namangan Davlat Universiteti talabasi
Kamolidinova Mavluda Shuhratjon qizi Namangan Davlat Universiteti talabasi

E-mail: mtuxtaboyev@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola hozirda O'zbekiston bozorida katta miqdorda mavjud bo'lgan tut, tropik va subtropik mevalarning banan (avokado, papayya va mango) kimyoviy tarkibini o'rganildi. Zamonaviy texnologiyalar tufayli tropik va subtropik mevalarni mamlakatning deyarli barcha hududlarida sotish mumkin. Ularning nisbatan arzonligi ushbu mahsulotlarni juda mashhur qiladi. Mahalliy ilmiy va texnik adabiyotlarda ichki bozorda sotiladigan ushbu tropik va subtropik mevalarning kimyoviy tarkibini tavsiflovchi tizimli ma'lumotlar yo'q, ammo bu ma'lumotlar tropik va subtropik mevalardan olingan parhez taomlar va pazandalik mahsulotlarining ozuqaviy va energiya qiymatini hisoblash uchun zarurdir. Avokado erimaydigan tolalar (12,2%), shuningdek minerallar manbai hisoblanadi. Avokado lipidlarining yog' kislotalari tarkibini o'rganish ushbu mevalarda oleyin kislotasining yuqori miqdorini ko'rsatdi, bu ulardagi barcha yog' kislotalarining 53,2% ni tashkil qiladi, bu ularni to'yinmagan yog' kislotalarning qimmatli manbai deb hisoblash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tropik mevalar, avokado, mango, papayya, ozuqaviy qiymat, tut, banan, sukat, sous.

ASOSIY QISM

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ovqatlanish tarkibi sezilarli darajada o'zgardi. Avvalo, optimal diyetaning muhim tarkibiy qismi bo'lgan meva iste'moli sezilarli darajada oshdi. O'zbekiston aholisi hali ham meva iste'moli bo'yicha ko'plab mamlakatlardan ortda qolsada, bu oziq-ovqat guruhining iste'moli yiliga 53 kg ga yetdi [3, 4, 13, 17].

Shu bilan birga, iste'molchilarning xohish-istaklari o'zgardi. Olma eng mashhur meva bo'lib qolmoqda (aholi jon boshiga iste'mol yiliga 10,3 kg ga yetadi), undan keyin banan (yiliga 7,3 kg), uchinchi o'rinda sitrus mevalari (yiliga 6,2 kg) yetadi [3, 13]. Ijtimoiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki [2,6,7,18], mevalar orasida tropik va subtropik mevalar ustunlik qiladi: rus oilalarining 40% dan ortig'i ularni muntazam ravishda iste'mol qiladi va oilalarning 50% dan ortig'i vaqti-vaqti bilan iste'mol qiladi [4, 6, 7, 7].

Tropik mevali o'simliklarning 1500 dan ortiq turlari ma'lum. Eng mashhur mevali ekinlarga banan, mango, ananas, papayya va avokado kiradi. So'nggi yillarda O'zbekiston bozorida ilgari mavjud bo'lmagan va mamlakat aholisining aksariyati uchun noma'lum bo'lgan bir qator tropik mevalar paydo bo'ldi. Asosiy ishlab chiqaruvchilar Markaziy va Janubiy Amerika, ekvatorial Afrika, Janubiy-Sharqiy Osiyo va tropik va subtropik iqlimi bo'lgan ba'zi boshqa mamlakatlardir [2, 11, 13, 18]. Zamonaviy yetishtirish texnologiyalari tropik mevalarni deyarli hamma joyda sotishga imkon beradi va ularning nisbatan arzonligi bu mahsulotlarni aholi orasida ham, turli xil pazandachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda ishlatadigan oziq-ovqat xizmati texnologlari orasida ham juda mashhur qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, mahalliy ma'lumotnoma va ilmiy adabiyotlarda tropik mevalar guruhining ko'plab vakillarining ozuqaviy qiymati (kimyoviy tarkibi) to'g'risida yetarli ma'lumot berilmagan. "O'zbekiston oziq-ovqat mahsulotlarining kimyoviy tarkibi va kaloriya tarkibi jadvallari" ning so'nggi nashrlarida [10, 12] iste'molchilar orasida talab qilinadigan

avokado, mango va papayyaning ozuqaviy qiymati to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas, garchi bunday ma'lumotlar xorijiy adabiyotlarda mavjud [14, 18-20].

Shuningdek, tut daraxti mevalari ham yermeva hisoblanib malina mevalari kabi qayta ishlanishi undan turli oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash mumkin. Tut – Shelkovitsa –Morus L.- tutdoshlarga mansub ko'p yillik o'simliklar turkumiga kiradi.

Tut juda qadim zamondan o'stirib kelinadi, u dunyoning hamma issiq davlatlarida o'stiriladi, vatani G'arbiy Xitoy O'rta va Markaziy Osiyo hisoblanadi, eramizdan avvalgi 6-10 asrlarda Sharqiy turkistondan Buyuk ipak yo'li bo'lib dorivor tut ko'chatlarini G'arbiy Xitoyga olib ketishib u yerda madaniylashtirib tut plantatsiyalari tashkil etilgan va tut bargi bilan ipak qurti boqib ipak yetishtirilgan. Insoniyat qadim zamonlardan tut daraxtining mevasidan, uning sharbatidan shinnisi va mayizidan keng foydalanib kelinmoqda. Tut daraxtining 24 turi mavjud bo'lib shundan O'zbekistonda 6 ta turi: dorivor oq tut, qora tut, sershox tut, ipak qurti tuti, egri bugri ilon tut va pastga qarab o'sadigan majnun tutlar ekiladi.

Tut daraxti tez o'sadi, shox shabbasi zich, keng, yumaloq, oval, piramida shaklida bo'lib, bo'yi 25 metrgacha, yo'g'onligi 1.5 metrgacha, bo'ladi.

Tut daraxtining tanasi mustahkam, chidamli, ikki uyli, barglari har xil shaklda, gullari bir jinslidir. Tutlar urug'idan, qalamchasidan, payvand va parhish qilib ko'paytiriladi.

Uning mingdan ortiq madaniy navlari yaratilgan bo'lib, dorivor balx tut, marvarid tut, urug'siz tut kabi noyob turlari ko'p o'stiriladi.

Oq tut – balx tut, shirin tut-Morus Alba L. 9 metrgacha balandlikda, shox shabbasi ancha qalin, qo'ng'ir tusda, yoriqlari bor, shoxlari kulrang, barglari tuxumsimon, chetlari tishli ustki tomoni yaltiroq, gullari ayrim jinsli, ko'chatsimon to'pgullar hosil qiladi, urug'i soxta danakli.

Aprelda gullaydi, may va iyunda mevalari yetiladi. Qora tut- shotut, nordon tut-Morus Alba L. bo'yi 9 metrgacha tanasining po'stlog'ida yoriqlari bor, barglari navbatlashib joylashgan, yuraksimon va tuxumsimon bo'laklarga bo'lingan, tishli, ikki tomoni g'adir-budur, urug'i boshqochalari deyarli bandsiz bo'lib, qora rangli mevalarga bo'linadi. Bahorda, aprel-may oylarida gullaydi, mevalari iyun oyidan to kech kuzgacha yetilib boraveradi.

MATERIALLAR VA USLUBLAR

O'zbekiston Respublikasi Tibbiyot fanlari akademiyasi bilan hamkorlikda uchta tropik meva: banan, avokado, mango va papayya va tutning iste'mol xususiyatlari va kimyoviy tarkibini aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazilish rejalashtirilmog'ida. Ushbu mevalarning namunalari to'g'ridan-to'g'ri yirik supermarketlar tarmog'ining javonlaridan to'plangan.

Namuna olish kuni meva namunalari muhim oziq moddalar mavjudligi bo'yicha tahlil qilindi. Har bir mahsulotning qutulish mumkin bo'lgan qismining jami 10 ta namunasi tahlil qilindi; oqsil, lipidlar, kul, qandlar, vitaminlar, (askorbin kislota, omega 3 yog'i, - karotin, vitamin B₂) va minerallarning (Na, K, Fe, Mg, Ca, Zn, Cu, Mn) massa ulushi (foiz) umumiy qabul qilingan usullardan foydalangan holda aniqlangan [1, 5,8,9,15,]. Meva namligi ezilgan mevalar orqali aniqlandi. Uglevod tarkibi Agilent 1260 suyuq xromatografiyasi yordamida yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi bilan o'rganildi, lipidlarning guruh tarkibi yupqa qatlamli xromatografiya, so'ngra densitometriya, uslubiga lipidlarning yog' kislotalari tarkibi yuqori gazli gaz (PGC) xromatografiyasi yordamida o'rganildi.

Carlo Erba Strumentazione gaz xromatografi, HRGC 5300 Mega Series (Italiya) (eriydigan va erimaydigan) fermentativ-gravimetrik usul bilan tahlil qilindi. Makro va mikroelementlar tarkibi Hitachi spektrofotometri, 5300 modelidan foydalangan holda havо-atsetilen alangasi yordamida Zeeman polarizatsiya qiluvchi atom yutilishi bilan aniqlandi. Suvda eruvchan vitaminlar Agilent 1100 Series suyuq xromatografida HPLC yordamida aniqlandi.

Tropik va subtropik mevalardagi makronutrientlarning massa ulushi (100 g bo'lgan qismiga % hisobida). Bananning foydali xususiyatlari vitaminlar va minerallarga boy, masalan: B6 vitamini - 19%, C vitamini - 11,1%, kaliy - 13,9%, kremniy - 256,7%, marganets - 13,5% ni tashkil etadi.

- B6 vitamini markaziy asab tizimidagi immun javobini, ingibitsiyon va qo'zg'alish jarayonlarini, aminokislotalarning konversiyasini, triptofan, lipid va nuklein kislotalar metabolizmini saqlashda ishtirok etadi va qizil qon hujayralarining normal shakllanishiga va qonda gomosisteinning normal darajasini saqlashga yordam beradi. B6 vitaminini yetarli darajada qabul qilmaslik ishtahaning pasayishi, teri kasalliklari va gomosistein va anemiya rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi.
- C vitamini oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida, immun tizimining ishlashida ishtirok etadi va temirning so'rilishini rag'batlantiradi. Uning yetishmasligi qon kapillyarlarining o'tkazuvchanligi va mo'rtligi oshishi tufayli milklarning bo'shashishi va qonashiga hamda burundan qon ketishiga olib kelishi mumkin.
- Kaliy suv, kislota va elektrolitlar muvozanatini tartibga solishda ishtirok etadigan asosiy hujayra ichidagi ion bo'lib, nerv impulslarini o'tkazish va qon bosimini tartibga solish jarayonlarida ishtirok etadi.

Natijalarni statistik qayta ishlash umumiy qabul qilingan usullar bilan aniqlandi. Tut mevalarda ko'p miqdorda qandlar olma limon kabi organik kislotalar; oshlovchi moddalar kul va rang beruvchi moddalar; C, B, vitaminlari, kauchuk mavjud. Shuningdek ko'p miqdorda temir kaliy va kaltsiy bor [26.28].

Tut daraxti xalq xo'jaligida katta ahamiyatga ega barglari tut ipak qurtiga ovqat vazifasini bajaradi. Tut yog'ochi qurilish materiali, milliy cholg'u asboblari tayyorlashda ishlatiladi. Mevalari oziq-ovqatlar tayyorlashda yangi holda, quritilgani, murabbolar tarzida, konditer mahsulotlariga qo'shib ishlatiladi. Mevalardan vino ishlab chiqariladi spirt olinadi. Tutning o'nlab turli miqdorda qand tutuvchi navlari mavjud. Ulardan eng mashxurlari balx tut va shotutlar hisoblanadi. Tog'larning yuqori qismida yashovchi xalqlar uchun tut mevasi asosiy ozuqa manbai hisoblanadi. Shuningdek tut barglari ozuqa mahsuloti hisoblanadi [27]. Issiq va qurg'oqchilikka chidamliligi bu o'simlikni ko'cha va hovlilarni ko'kalamzorlashtirishda beqiyosdir.

Tut barglarining suvli ekstrakti kuchli antidepressantlik xossasiga ega [29]. Qadimiy meditsina oq tut mijozini 1-darajada issiq va 2-darajada nam deb topgan. Shirin navlar 2-darajadagi issiqlikka ega, agar bu mevalar iste'mol qilinganda yaxshi qon hujayralarini hosil qiladi va miyani namlantiradi, ichki organlar tizimlarini ochadi, jigar va qorinchalar holatini yaxshilaydi [30].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ozuqaviy qiymatining asosiy ko'rsatkichlari, vitaminlar va makroelementlar tarkibining statistik qayta ishlangan natijalari keltirilgan.

Banan, mango, avokado va papayya mevalari sezilarli namlikka ega. Shu bilan birga, mango mevalari avokado va papayyaga nisbatan uglevodlarning, ayniqsa saxarozaning eng yuqori miqdori bilan ajralib turadi. Papayya mevalarida avokado va mango mevalaridan ko'ra ko'proq vitamin C va b-karotin mavjud. Avokado mevalari erimaydigan tolasidan iborat (12,2%), shuningdek minerallar manbai sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Avokado mevalari, shuningdek, sezilarli lipid miqdori (> 16%) bilan tavsiflanadi. Avokado lipidlari (ushbu tropik meva mevasining 100 g yeyiladigan qismidagi umumiy lipid miqdorining %) qutbli lipidlar bilan ifodalanadi - 6,4; sterollar - 5,12; erkin yog' kislotalari - 7,68; triatsilgliseridlar - 78,3; sterol efirlar - 1,25. Asosiy fraktsiya triatsilgliseridlardir. Avokado lipidlarining yog' kislotalari tarkibini o'rganishda ularning tarkibida oleyn kislotasining yuqori miqdori (yog' kislotalarining umumiy miqdoridan 53,2%) topildi, bu bizga avokado mevalarini to'yinmagan yog'li kislotalarning qimmatli manbalari - oleyn va linolein deb tasniflash imkonini beradi.

O'rganilayotgan mevalardagi minerallarning tarkibiga kelsak, avokado mevalaridagi misning konsentratsiyasi mevaning iste'moli mumkin bo'lgan qismining 0,23 mg/100 g darajasida, mango - 0,41, papayya - 0,04; marganets - mos ravishda 0,096; 0,31, 0,089, rux - 0,89; 0,21; 0,08 mg/100 g. Ta'mi va kimyoviy tarkibi bo'yicha avokado mevalari boshqa o'rganilgan tropik va subtropik mevalardan keskin farq qiladi va biroz yong'oqni eslatadi. Yuqori energiya qiymati (100 g pulpa uchun 160 kkal) va past uglevod miqdori avokado mevalarini qimmatbaho oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan diabetga chalanganlar uchun tasniflash imkonini beradi.

XULOSA

O'rganilayotgan mevalar ichki bozorda hech qanday ta'minot cheklovlarisiz sotilishi hisobga olinsa, ularning diyetaga kiritilishi shirinliklar va funksional taomlarni sezilarli darajada diversifikatsiya qiladi. Biroq, O'zbekiston aholisi tropik mevalarning ozuqaviy qiymati va ularning kimyoviy tarkibi haqida yetarli darajada ma'lumotga ega emas. Ular shungdek deyarli qayta ishlanmaydi. Masalan bozorlarda banan usti qorayib qolsa, tadbirkorga muammo, lekin bu buzildi degani emas. Tut hosilini ham deyarli qayta ishlanmaydi. Biz yuqoridagi taxminlar asosida ularni qayta ishlash texnologiyalari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazyapmiz. Masalan, banan, tutdan sukat va tropik, subtropik mahsulotlardan sukat va sous olish texnologiyalari ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bu mahsulotlarni qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish ularni nobud bo'lishini oldini oladi va mahsulot assortimentini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI;

1. Байгарин Е.К. // Вопр. питания. - 2006. - Т. 75, № 3. - С. 42-44.
2. Бернд Новак, Шульц Беттина. Тропические плоды. Биология, применение, выращивание и сбор урожая: Пер. с нем. - М.: БММ АО, 2002. - 240 с.
3. Боровикова Л.А. Товароведение продовольственных товаров. - М.: Экономика, 2008. - 352 с.
4. Гончарова В.И., Голощанова Г.Я. Товароведение пищевых продуктов. - М.: Экономика, 2000. - 655 с.
5. Ларина Т.В. Тропические и субтропические плоды. Справочник товароведа. - М.: Де Липринт, 2002. - 254 с.
6. Лойко Р. Ананас, папайя, манго и другие экзотические плоды. Пищевая и диетическая ценность. - 2003. - 219 с.
7. Руководство по методам контроля качества и безопасности биологически активных добавок к пище. - М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. - 240 с.
8. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. - М.: Брандес-Медицина, 1998. - 342 с.
9. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских продуктов питания. Справочник. - М.: ДеЛипринт, 2007. - 276 с.
10. Слепнева А.С. Товароведение плодоовощных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров. - М.: Экономика, 2007. - 100 с.
11. Тутельян В.А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания: Справочник. - М.: Де Липлюс, 2012. - 284 с.
12. Фулатов О.К., Журавинкин К.Н. Состояние российского рынка плодоовощного сырья и продуктов его переработки // Труды Государственного заочного института пищевой промышленности) / Государственный заочный институт пищевой промышленности). - М., 1998. - № 1. - С. 3-5.
13. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: Справочник Мак Канса и Уиддоусона: Пер. с англ. / Под общ. ред. А.К. Батурина. - СПб.: Профессия, 2006. - 416 с.
14. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных изделий / Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Шаткрникова. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 328 с.
15. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2: Справочные таблицы содержания аминокислот, жирных кислот, витаминов, макро и микроэлементов, органических кислот и

- углеводов/Под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. - 360 с.
16. Шевелуха В.С. Сельскохозяйственная биотехнология. - М.: Изд. МСХА, 1995. - 310 с.
 17. Morton J.F. Fruits of warm climates. - Washington, 1987. - 483 p.
 18. USDA Food Dearch for Windows, version 1. www.healthetech.com.
 19. USDAFood Dearch for Windows, version SR23. www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp.
 20. Каллин В.И. История садоводства России./ Каллин В.И. Косякин А.С. Одинцев В.А.-Рязан: Рус. слосо,-1999,-447С.
 21. Красновская Л.С. род. Rubus L. Восточной Европы и Кавказа // Автореферат. дисс. канд. с.-х. наук: Красновская Л.С., Санкт-Петербург, 2002,-23С.
 22. Казаков И.В. Перспективы селекции ремонтантной малины //Вестник Российской Академики с.-х. наук. - № 24,-2004,-С.-42-45.
 23. Кондаков А.К. Как грамотной удобрять сад, ягодные и питомник (практические рекомендации) / Кондаков.А.К.-Мичуринск, 2009,-48с.
 24. Ярославцев Е.И. Малины рашбуш // состояние и проблемы садоводства России: сб. науч. пр. тр. / науч.-иссл. ин-т. Сибири им. Лисавенко М.А.-Ч.1.- Новосибирск, 1957,-С.284-287.
 25. Бабаджанова З.Х., Караматов И.Д., Джумаев Б.З., Алимова Д.К. Шелковица, тут: применения в древней, современной народной и научной медицине (обзор литературы) – Молодой ученый, 2015,-С-7,
 26. Song W., Wang H.J. Bucheli P., Zhang.F., Wei D.Z., Lu.Y.H. Phytochemical profiles of different mulberry (Morus SP) species from China – J. Agric. Food. Chem. 2009, Oct. 14, 59(19), p, 9133-9140.
 27. Sohn H.Y., Son K.H., Kwon C.S., Kwon G.S., Kong S.S. Antimicrobial and cytotoxic activity of 18 prenilated fravoids isolated from medical plants: Morus Alba L. Morus Mongolia Schneider, Brousetia paperyzifera (L) Vent, Sophora flavecenties from China-Jnt.J. argie.food,Sei.2004,Nov, 11(7-8), p,666-672.
 28. Pios-de Alvariz L., Jackson F., Creer A., Bartley D.J., Grant G.Huntley J.F., Jn vitre screenming of pegntlectins and tropical plant extracts for antigelmintic properties – Viet Parasite, 2012, May 2012, May 25, 186 (3-4), p. 390-398.
 29. Беруни А.Р., Фармакогнозия в медицине,- Ташкент, Фан,1873,-522 с.
 30. Нуралиев Ю. Лекарственные растения.-Душанбе, Маориф,1988,-411 с.

ENRICHMENT OF BULK MATERIALS DUE TO DIFFERENCES IN THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF PARTICLES

Yunusov Ismat Inagamovich

Tashkent institute of chemical technology, associate professor

Abstract: *This article examines electrical methods for enriching bulk materials, based on differences in the electrophysical properties of particles. Special attention is given to electrostatic separation as an effective dry method for separating mineral mixtures. The foundation theoreticals of the processes, equipment classification, and areas of application are presented, as well as a detailed mathematical model of particle motion in an electric field, which allows predicting separation efficiency and optimizing process parameters.*

Keywords: *bulk material enrichment; electrical methods; electrostatic separation; mathematical model electrical conductivity; triboelectric effect.*

Introduction. The beneficiation of bulk materials, including man-made waste, is a key area of modern mining, metallurgy, and processing industry. With the depletion of rich deposits and increasing environmental regulations, the recycling of waste from mining, metallurgy, and energy production—such as tailings, bottom ash, slag, and other dispersed man-made waste—is particularly urgent.

Man-made waste represents a significant source of secondary resource potential. According to the United Nations Environment Programme (UNEP), the annual global generation of mineral waste reaches billions of tons, necessitating its reuse. The circular economy concept, promoted by the European Commission, calls for a reduction in dependence on primary resources and the active use of secondary raw materials.

The beneficiation of bulk man-made materials is based on differences in the physical and physicochemical properties of the components: density, particle size, magnetic susceptibility, electrical conductivity, and wettability. Gravity, magnetic, electrical, flotation, and combined separation methods are used.

In Germany and Sweden, projects are being implemented to process iron ore tailings using high-gradient magnetic separation and sensor sorting. In Canada and Australia, research is being conducted on the recovery of non-ferrous and rare earth metals from old tailings ponds. In the United States, issues of mineral resource recycling are covered in publications by the US Geological Survey and the US Environmental Protection Agency.

In Russia, the problem of processing man-made mineral formations is considered in scientific papers by the Russian Academy of Sciences, as well as specialized universities—National University of Science and Technology MISiS, St. Petersburg Mining University, and Ural Federal University [1–8]. Russian research is aimed at developing technologies for the comprehensive processing of ferrous and non-ferrous metal ore beneficiation tailings, processing of ash and slag waste from thermal power plants, and extracting rare and rare earth elements from man-made raw materials.

Processing and extraction of precious and precious metals from technogenic tailings is possible with the introduction of intelligent process control systems at all stages of enrichment and extraction of precious metals (such as grinding, flotation and others), since only in this case is the maximum extraction of precious metals from technogenic waste possible thanks to optimal process control [9–10].

Thus, the enrichment of bulk man-made waste is an important area of rational environmental management, ensuring the comprehensive use of mineral raw materials, reducing the environmental burden and the formation of a sustainable raw material base for industry both in foreign countries and in the Russian Federation.

The beneficiation of bulk materials is a crucial step in the processing of mineral and industrial raw materials. Its purpose is to increase the content of valuable components and remove waste rock. Along with gravity and magnetic methods, electrical beneficiation methods, based on differences in electrical conductivity, permittivity, and the ability of particles to charge, are increasingly being used.

Electrical methods are particularly effective in dry enrichment of fine and medium-sized materials, as well as in the processing of complex ores and non-metallic raw materials, where traditional methods are not effective enough.

Traditionally, gravity, flotation, and magnetic methods are widely used in beneficiation practice. However, their effectiveness is significantly reduced when processing finely dispersed materials, complex ores, and non-metallic and man-made raw materials. Under these conditions, electrical beneficiation methods, based on differences in the electrical properties of particles, such as electrical conductivity, permittivity, polarization, and electrification, are becoming increasingly important.

Electrical separation methods enable the selective separation of materials in a dry state, a significant advantage over wet methods. The absence of water in the process reduces operating costs, simplifies the processing scheme, and minimizes the negative environmental impact. Electrical separation is particularly promising for processing small and medium-sized particles, where traditional methods prove ineffective.

Among electrical enrichment methods, electrostatic separation is the most widely used. It relies on differences in particle behavior in an electric field due to differences in charging rates, charge leakage, and interactions with electrodes. Depending on the physicochemical properties of the material, separation mechanisms are implemented based on electrical conductivity, dielectric polarization, the triboelectric effect, and corona charging of the particles.

Modern electrostatic separators are widely used in the enrichment of rare and non-ferrous metal ores, the processing of quartz sand, phosphate rock, coal, and thermal power plant ash, as well as in the separation of polymer and composite materials. Process efficiency significantly depends on the electric field parameters, separator design, feedstock particle size distribution, and particle charging conditions.

Despite significant practical experience in applying electrical enrichment methods, the task of their theoretical justification and optimization remains relevant. In particular, mathematical modeling of particle motion and separation processes in an electric field plays an important role. The use of mathematical models allows us to establish quantitative relationships between the electrophysical properties of particles, electric field parameters, and equipment performance characteristics, as well as predict separation efficiency and select optimal operating modes for installations.

In this regard, the development and analysis of a mathematical model for the electrical enrichment of bulk materials is a pressing scientific and technical challenge. This model serves as a theoretical basis for the design of new types of electrical separators, improving separation selectivity, and reducing energy consumption in dry enrichment processes, as supported by the results of domestic and international research.

Research methodology. The research methodology includes:

- analysis of the physical principles of electrical enrichment methods;
- study of particle charging mechanisms;
- development of a mathematical model of particle motion in an electric field;
- analysis of factors influencing separation efficiency;
- generalization of domestic and foreign experience in the application of electrical separation.

Theoretical foundations of electrical enrichment methods. Electrical enrichment methods rely on the action of an electric field on particles with different electrophysical properties. Under the influence of the field, the particles acquire an electrical charge or become polarized, altering their trajectory. This allows the mixture to be separated into fractions with different compositions.

The main mechanisms are:

- separation by electrical conductivity;
- dielectric polarization;
- triboelectric charging;
- corona charging of particles.

Electrical enrichment equipment

The following types of electrical separators are used in practice:

- drum electrostatic separators;
- roller and flat separators;
- corona-electrostatic installations;
- triboelectric separators.

The efficiency of the equipment is determined by the configuration of the electrodes, the field strength, the feed rate of the material and the moisture content of the raw material.

MATHEMATICAL MODEL OF ELECTRICAL ENRICHMENT OF BULK MATERIALS

1. General provisions of mathematical modeling

Mathematical modeling of electrical methods for bulk material enrichment aims to quantitatively describe particle motion in an electric field and predict their separation efficiency. The model allows for the establishment of relationships between the physical properties of particles, electric field parameters, and the process characteristics of separation equipment.

In general, the modeling problem is reduced to solving the equations of motion of a single particle or an ensemble of particles in an electric field, taking into account the action of electrical, gravitational and aerodynamic forces.

2. Forces acting on a particle in an electric field

Let us consider the motion of a single particle of mass m and radius r in an electric field of strength E . The following forces act on the particle:

1. Electric field strength

$$\vec{F}_e = q\vec{E}$$

q — electric charge of the particle, C;

E — electric field strength, V/m.

2. Gravity

$$\vec{F}_g = m\vec{g}$$

Where

m — is the mass of particles

g — acceleration due to gravity, m/s^2 .

3. Resistance force of the environment (air)

For laminar flow conditions:

$$\vec{F}_c = 6\pi\mu r \vec{v}$$

Where

μ — dynamic viscosity of air, Pa*s;

v — particle speed, m/s.

r — is the radius of the particles.

4. Centrifugal force(for drum separators):

$$\vec{F}_u = \frac{mv^2}{R}$$

Where

R — drum radius, m.

3. Equation of particle motion

According to Newton's second law, the motion of a particle is described by the equation:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}_e + \vec{F}_g + \vec{F}_u - \vec{F}_c$$

Substituting the expressions for the forces, we obtain:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} + m\vec{g} + \frac{mv^2}{R} - 6\pi\mu r\vec{v}$$

This differential equation is the basis of a mathematical model of particle motion in electrical separators.

4. Particle charging model

4.1 Contact (triboelectric) charging

When a particle contacts or rubs against the electrode surface, the charge is determined by the expression:

$$q = C(\varphi_1 - \varphi_2)$$

Where

C — electric capacitance of a particle;

φ_1, φ_2 — contact potentials of materials.

For a spherical particle:

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r r$$

Where

ϵ_0 — electric constant;

ϵ_r — relative permittivity.

4.2 Corona discharge charging

During corona charging, the charge value is determined by:

$$q = 4\pi\epsilon_0 r^2 E_k$$

Where

E_k — critical corona discharge intensity.

5. Separation by electrical conductivity

Conducting and non-conducting particles exhibit different charge leakage rates. Charge relaxation time:

$$\tau = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

Where

ϵ — dielectric constant of the material;

σ - electrical conductivity.

If:

- $\tau \ll t_{\text{КОИТ}}$ - the particle quickly loses charge (conductor);
- $\tau \gg t_{\text{КОИТ}}$ — charge is conserved (dielectric).

This distinction underlies the division of particles into conducting and non-conducting fractions.

6. Particle separation criterion

Let us introduce a dimensionless criterion for the efficiency of electrical enrichment:

$$K = \frac{F_{\text{э}}}{F_g}$$

Substituting the expressions for forces:

$$K = \frac{qE}{mg}$$

At:

- $K > 1$ — the electric force dominates, the particle is deflected by the electric field;
- $K < 1$ — the particle moves mainly under the influence of gravity.

Thus, changing the field strength and charge magnitude makes it possible to control the trajectory of particles.

7. Model of the particle trajectory

The projection of the particle motion in the separation plane is described by the system:

$$\begin{cases} m \frac{d^2x}{dt^2} = qE_x - 6\pi\mu r \frac{dx}{dt} \\ m \frac{d^2y}{dt^2} = mg - 6\pi\mu r \frac{dy}{dt} \end{cases}$$

The solution to this system allows us to determine the trajectory of a particle and the point of its fall into the receiving bin of the corresponding product.

8. Separation efficiency model

The separation efficiency η is determined by the expression:

$$\eta = \frac{m_{\text{КОИЦ}}}{m_{\text{ИСХ}}} * 100\%$$

Where

$m_{\text{КОИЦ}}$ — mass of extracted concentrate;

$m_{\text{ИСХ}}$ — mass of the source material.

Taking into account the charge distribution:

$$\eta = \int_{q_{кр}}^{\infty} f(q) dq$$

Where

$f(q)$ — particle charge distribution function;

$q_{кр}$ — the critical charge at which the particle enters the concentrate.

9. Practical significance of the mathematical model

The developed mathematical model allows:

- predict particle trajectories;
- optimize voltage and geometry of electrodes;
- increase the selectivity of separation;
- reduce energy consumption of the process;
- use numerical methods (for example, the Runge-Kutta method) to calculate real industrial installations.

The mathematical model for electrical enrichment of bulk materials is a system of differential equations that takes into account electrical, gravitational, and aerodynamic forces. It provides the theoretical basis for the design and optimization of electrical separators and significantly improves the efficiency of dry enrichment processes [11-15].

Conclusion. Electrical separation methods are an effective tool for processing bulk materials. The developed mathematical model allows for the description of particle motion in an electric field, prediction of separation efficiency, and optimization of the process parameters of electric separators. The use of mathematical modeling improves the design accuracy and cost-effectiveness of separation processes.

References

1. United Nations Environment Programme. Global Resources Outlook 2019. Nairobi: UNEP, 2019.
2. European Commission. Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability. Brussels, 2020.
3. U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 2023. Reston, VA: USGS, 2023.
4. U.S. Environmental Protection Agency. Sustainable Materials Management Reports. Washington, DC.
5. Доклады Российской академии наук. Серия «Науки о Земле». — М.: РАН.
6. Вестник Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». — М.: НИТУ «МИСиС».
7. Записки Горного института. — СПб.: Санкт-Петербургский горный университет.
8. Известия вузов. Горный журнал. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет.
9. Санакулов К.С. Концептуальные основы решённые проблем переработки техногенного сырья, Горный вестник Узбекистана. №2, 2019 г. –С. 42-56.
10. Митрафанов А.В. Научные основы моделирования и расчета распределенных теплофизических и химических процессов в аппаратах с псевдоожиженным слоем: Дис... док. техн. наук., - Иванова.-2018. -304с.
11. Пелевин А.Е. Магнитные и электрические методы обогащения. — Екатеринбург: УГГУ, 2015.
12. Dascalescu L., Tilmatine A. Electrostatic Separation Processes. IEEE.
13. Manouchehri H.R. Review of Electrical Separation Methods. Elsevier.
14. Dwari R.K., Rao K.H. Tribo-electrostatic separation of minerals. Minerals Engineering.
15. Wills B.A., Finch J. Mineral Processing Technology. Butterworth-Heinemann.

4-АМИНО-5-ГИДРОКСИ-6-(2-ПИРИДИЛАЗО)-3-СУЛЬФОНАФТАЛИН-1-СУЛЬФОН КИСЛОТАСИНИНГ МОНОНАТРИЙЛИ ТУЗИНИНГ АНАЛИТИК ТАВСИФЛАРИ

Тулиев Бехруз Алимкулович

Ўзбекистон Миллий университети Аналитик кимё кафедраси ўқитувчиси,

Турабов Нурмухаммат Турабович

Ўзбекистон Миллий университети Аналитик кимё кафедраси профессори, к.ф.н.

E-mail: turabov2019@mail.ru

Тоджиев Жамолiddин Насириддинович

Ўзбекистон Миллий университети Аналитик кимё кафедраси доценти, к.ф.д., к.ф.н.

E-mail: todjiyev88@mail.ru

Хусанов Бахром Менгдовулович

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти умумий ва кимёвий технологиялар кафедраси
доценти, PhD

Матчанов Алимжон Давлатбоевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти Куйи молекуляр
биологик фаол бирикмалар лабораторияси мудири, к.ф.д., етакчи илмий ходим,

Гафуров Махмуджан Бакиевич

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти Куйи молекуляр
биологик фаол бирикмалар лабораторияси етакчи илмий ходими, к.ф.д.

Эсанов Рахмат Султон угли

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биоорганик кимё институти, Куйи молекуляр
биологик фаол бирикмалар лабораторияси уатта илмий ходими, PhD

Аннотация. 4-амино-5-гидрокси-6-(2-пиридилазо)-3-сульфонафталин-1-сульфон кислотасининг мононатрийли тузи (HR^1) Cu(II), Ni(II), Hg(II), Co(II), Mn(II), Fe(III) ва бошқа металл ионлари билан сифат реакциялари ўтказилди, (HR^1) нинг ИК-спектри таҳлил қилинди, нурни моляр сўндириши коэффициенти ($\epsilon=3100$) ва диссоциланиш константаси ($K_{dis}=8,90 \cdot 10^{-8}$ ($pK=7,53$)) аниқланди ҳамда квант-кимёвий ҳисоблашлар олиб борилди. Комплекс ҳосил қилиши реакцияларининг оптимал шароитлари, спектрал тавсифлари, даражаланган график тенгламалари, методнинг сезгирлиги ва танлаб таъсир этувчанлиги ҳамда бошқа аналитик тавсифлари аниқланди.

Таянч сўзлар: мис(II), темир(III), азореагент, оптик анализ, ИК спектри, сезгирлик, сифат реакция, оптимал шароит, диссоциланиш константаси, нурни моляр сўндириши коэффициенти.

ANALYTICAL CHARACTERISTICS OF MONOSODIUM SALT OF 4-AMINO-5-HYDROXY-6-(2-PYRIDYLAZO)-3-SULFONAPHTHALENE-1-SULFONIC ACIDS

Abstract. Were carried out the qualitative reactions of the Monosodium salt of 4-amino-5-hydroxy-6-(2-pyridylazo)-3-sulfonaphthalene-1-sulfonic acids (HR^1) with metall ions: Cu(II), Ni(II), Hg(II), Co(II), Mn(II), Fe(III) and others. The IR spectra, has been investigated the molar coefficient of light absorption ($\epsilon=3100$) and the dissociation constant ($K_{dis}=8.90 \cdot 10^{-8}$ ($pK=7.53$)) were determined and quantum-chemical calculations of the HR^1 . Have been investigated the optimal conditions for the complexation reactions were determined and their the spectral characteristics, sensitivity and selectivity of the method have been investigated, the equations of calibration graphs were calculated and some other analytical characteristics were determined.

Key words: copper(II), iron(III), azoreagent, optical analysis, IR spectrum, sensitivity, qualitative reactions, optimal conditions, dissociation constant, molar coefficient of light absorption.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНОСОДИЕВОЙ СОЛИ 4-АМИНО-5-ГИДРОКСИ-6-(2-ПИРИДИЛАЗО)-3-СУЛЬФОНАФТАЛИН-1-СУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

***Аннотация.** Изучены качественные реакции моносодиевая соль 4-амино-5-гидрокси-6-(2-пиридилазо)-3-сульфонафталин-1-сульфоновой кислоты (HR^1) с ионами металлов: $Cu(II)$, $Ni(II)$, $Hg(II)$, $Co(II)$, $Mn(II)$, $Fe(III)$ и др. Исследованы ИК-спектры и определены молярный коэффициент светопоглощения ($\epsilon=3100$), константа диссоциации ($K_{дис}=8,90 \cdot 10^{-8}$ ($pK=7,53$)) и выполнены квантово-химические расчеты HR^1 . Установлены оптимальные условия проведения реакции комплексообразования, изучены их спектральные характеристики, чувствительность и избирательность метода, рассчитаны уравнения градуировочных графиков и определены другие аналитические характеристики.*

***Ключевые слова:** медь(II), железо(III), азореагент, оптический анализ, ИК спектр, чувствительность, качественные реакции, оптимальные условия, константа диссоциации, молярный коэффициент светопоглощения.*

Кириш. Маълумки, ҳозирги кундаги аналитик кимёнинг энг муҳим муоммоларидан бири – реактивлар, кимёвий ишлаб чиқариш маҳсулотлари, озик овқат ва доривор моддалар, қотишмалар оқава сувлар ва ҳаводаги металл ионларининг макро ва микромиқдорларини аниқлаш ҳамда озик-овқат маҳсулотлари тозалигини назорат қилишдан иборатдир. Оғир ва заҳарли металл ионларининг микро- ва макромиқдорларини асосан, оптик анализ усуллари ёрдамида аниқлашда айрим азореагентлар ва уларнинг ҳосилалари муҳим аҳамиятга эга. Азореагентлар турли хил металл ионлари билан маълум хоссали барқарор комплекс бирикмалар ҳосил қилиши сабабли муҳим аҳамиятга эга. Азобўёқлар таркибида электронодонор гуруҳлар ($-CH_3$; $-C_2H_5$; $-OH$; $-OCH_3$; $-NH_2$; NHR ; $-NR$) бўлса, реагентлар жуда сезгир ҳисобланади, агарда электроноакцептор гуруҳлар ($-Cl$; $-Br$; $-SO_3$; $-NO_2$; $-COOH$; CN ; $-CHO$) тутса унда танлаб таъсир этувчанлик тавсифи яхшиланган бўлади. Бир вақтнинг ўзида азобўёқ молекуласи ҳам электронодонор ҳам электроноакцептор гуруҳлар бўлса реагентнинг ранги аниқ кўринади ва комплекснинг аналитик ва метрологик тавсифларини яхшилангани кўрилади. Бундай реагентларнинг сезгирлиги ва танлаб таъсир этувчанлиги ошади. Оптик анализ методлари–органик оксизореагентларни металл ионлари билан ҳосил қилган комплекс бирикмаларини аниқлашда кенг қўлланилади.

Ҳозирги кунда ЎзМУ кимё факультети аналитик кимёгарлари томонидан пиридин ва хинолин асосидаги янги азореагентларнинг ҳосилалари, шу жумладан, HR^1 ва бошқа шу каби реагентлар синтез қилиниб улар ёрдамида Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Hg^{2+} , Fe^{3+} ва Mn^{2+} каби оғир ҳамда заҳарли металл ионларини микромиқдорларини оптик анализ усуллари билан аниқлаш устида илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Оғир ва заҳарли металл ионлари тирик организмлар оқсиллари таркиби билан ўзига хос комплекс бирикмаларни ҳосил қилади ва айрим биокимёвий реакцияларнинг регуляторлари вазифасини бажаради. Аммо бу каби оғир металлларнинг атроф-муҳит объектларида руҳсат этилган миқдордан ортиб кетиши салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Хусусан, ферментлар тизимлари вазифасининг бузилиши оқибатида моддалар алмашинуви жараёнларини издан чиқаради ва турли хил сурункали касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади [1].

Шунинг учун ушбу илмий ишда ҳозирги давр талабларига жавоб берадиган янги аналитик реагентлардан бири HR^1 нинг турли физик-кимёвий тавсифларини ҳамда баъзи оғир ва заҳарли металллар билан комплекс ҳосил қилиш жараёнларини ўрганиш ва улар асосида баъзи металлларнинг микромиқдорларини аниқлаш услубларини ишлаб чиқиш, физик

– кимёвий тавсифларини аниқлаш, саноат қотишмаларининг стандарт намуналари ва табиий объектлар таркибидан аниқлаш назарий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.

HR¹ дистилланган сув, спирт ва бошқа эритувчиларда яхши эрийди ва қизғиш - бинафша рангли эритмани ҳосил қилади.

HR¹ реагентининг электрон тузилиши *Hyper Chem* дастури асосида RM1 ярим эмпирик квант-кимёвий усули ёрдамида ҳисобланди. Ҳисоблаш натижасида молекула атомлари бўйича эффектив зарядлар тақсимланиши ҳамда электростатик потенциалнинг икки ўлчамли (2D) ва уч ўлчамли (3D) кўриниши услубларида квант-кимёвий ҳисоблашлар (расм) олиб борилди [2].

RM1 даги заряд қийматлари

RM1 даги ЭСПнинг уч ўлчамли кўриниши

RM1 даги ЭСПнинг икки ўлчамли кўриниши

Расм. RM1 ҳисоблаш натижалари: реагент молекуласида электрон зичлик ва заряд тақсимланишининг 2D ва 3D кўринишлари

RM1 ярим эмпирик усули асосида олинган эффектив зарядлар таҳлили HR¹ молекуласида манфий заряднинг асосан гетероатомлар атрофида локаллашганини кўрсатди. Хусусан, диазо гуруҳидаги азот атомларида манфий зарядлар (-0,112 ва -0,104) кузатилиб, пиридин ҳалқаси азот атоми ҳам электрон зичликка бой донор марказ сифатида намоён бўлади. Нафтол ҳалқасининг гидроксил гуруҳидаги кислород атомларида эса энг катта манфий заряд қийматлари (-0,995 ва -1,029) аниқланди, бу унинг дегидропротонланиш шароитида кучли донор хусусиятга эга эканини тасдиқлайди.

ЭСПнинг 2D ва 3D хариталари манфий потенциал соҳаларнинг гетероатомлар атрофида жойлашганини кўрсатиб, металл ионлари билан координацияланиш эҳтимоли юқори бўлган марказларни аниқлаш имконини берди. Натижаларга кўра, Cu(II), Fe(III) ва Ni(II) ионлари билан комплекс ҳосил бўлиш жараёни асосан диазо ва пиридин азот атомлари орқали донор-акцептор механизми бўйича, шунингдек гидроксил гуруҳининг дегидропротонланиши ҳисобига кислород атоми иштирокида амалга ошиши мумкин.

Умуман, заряд тақсимланиши ва ЭСП таҳлили HR¹ реагентининг O ва N донор марказлари орқали бентат координация ҳосил қилиш қобилиятини назарий жиҳатдан асослайди.

HR¹ реагентининг Фурье-трансформацияли инфрақизил (ФТ-ИК) спектрлари Shimadzu FTIR спектрометрида (Shimadzu Corporation, Япония) 4000–400 см⁻¹ диапазонда ёзиб олинди (2-расм).

2-расм. 4-амино-5-гидрокси-6-(2-пиридилазо)-3-сульфонафталин-1-сульфон кислотасининг мононатрийли тузининг ИК спектри

Реагентнинг ИҚ-спектрида куйидаги тавсифловчи ютилиш частоталари кузатилди: [3-6]. Фурье-трансформацияли инфрақизил (ФТ-ИК) спектрал таҳлил натижалари реакция босқичлари изчил кечганини ва яқунда HR¹ таркибида азо боғ ($-N=N-$) муваффақиятли ҳосил бўлганини тасдиқлайди. 2-аминопиридин спектрида $3440-3300\text{ см}^{-1}$ соҳадаги кучли икки чўққили $\nu(N-H)$ сигнали ва $\sim 1550\text{ см}^{-1}$ даги $\delta(N-H)$ тебранишлари бирламчи амин гуруҳининг мавжудлигини кўрсатади. Диазотлаш босқичида ушбу $\nu(N-H)$ сигнали йўқолиши амин гуруҳининг диазоний тузга айланганлигини исботлайди. Шу билан бирга, $1680-1640\text{ см}^{-1}$ соҳада $\nu(N\equiv N^+)$ га хос янги сигналнинг пайдо бўлиши диазоний ион ҳосил бўлганини тасдиқлайди.

Яқуний HR¹ маҳсулот спектрида $1650\pm 5\text{ см}^{-1}$ да янги, аниқ ва интенсив $\nu(N=N)$ сигнали кузатилиши азо боғ ҳосил бўлганлигининг асосий спектрал далили ҳисобланади. Шунингдек, 1565 см^{-1} да $\nu(C=N)$ сигналининг силжиши конъюгация тизими кучайганини кўрсатади. 3445 см^{-1} даги $\nu(O-H)$ сигнали сақланиб қолгани фенолик гидроксил гуруҳи тузилишда иштирок этаётганини, 1339 ва 1165 см^{-1} даги $\nu_{as}/\nu_{s}(SO_3^-)$ сигналлари эса сульфонат гуруҳлари ҳамда калийли туз тузилиши сақланганлигини тасдиқлайди.

Шундай қилиб, ФТ-ИК спектрал таҳлил натижаларига кўра, диазотлаш ва қўшилиш реакциялари тўлиқ амалга ошган ҳамда таркибида $-N=N-$ азо боғи мавжуд бўлган HR¹ азо-реагенти муваффақиятли синтез қилингани илмий жиҳатдан исботланди. HR¹ реагентини сувоқланиш температураси ПТП (ТУ 25-11-1144-76) асбобида аниқланди ($391-393^{\circ}\text{C}$).

ТАЖРИБА ҚИСМИ

Анализ жараёнида металл ионларининг $1,0\text{ мг/мл}$ ли стандарт эритмаси, $0,05\%$ -ли HR¹ реагенти ва буфер эритмаларидан фойдаланилди.

HR¹ реагенти эримасини тайёрлаш. HR¹ реагентини $0,05\%$ ва $0,1\%$ ли эритмасини тайёрлаш учун аналитик тарозидида $0,0500\text{ г}$ ва $0,100\text{ г}$ тортиб олинди ҳамда 100 мл ли ўлчов колбаларида дистилланган сувда эритилди. Буфер эритмалар Ю.Ю.Лурье маълумотномаси асосида тайёрланди [7].

Металл ионларини стандарт эримасини тайёрлаш. Минерал тузлардан титри $1,0\text{ мг/мл}$ га тенг бўлган турли хил металл ионларини стандарт эритмалари тайёрланиб, улардан титри $50,0$, $20,0$ ва $10,0\text{ мкг/мл}$ га тенг бўлган ишчи эрималар тайёрланди.

Тажриба натижалари спектрофотометр (Uv-Vis 5400), концентрацион фотоколориметрлар (КФК-3) ва рН қийматлари Biobase bench-top рН/mV/Temp meter (Biobase Biodustry (Shandong) Co., Ltd., China) ёрдамида ўлчанди.

ОЛИНГАН НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ

Реагентнинг диссоциланиш константаси ва нурни моляр сўндириш коэффициенти аниқлаш: Натижалар Комар [8] усули билан pH и турли хил бўлган универсал буфер эритма ёрдамида аниқланди. ($C_{HR}=1,081 \cdot 10^{-3}$ моль/л, $\lambda=500$ нм, $l=1,0$ см, $V_{HR}=0,5$ мл, $V_{эритма}=25,0$ мл). Натижалар 1-жадвалда келтирилди.

Аниқлаш услуги: 25,0 мл ли ўлчов колбасида 5,0 мл турли хил pH қийматига эга бўлган универсал буфер эритмаси, 0,5 мл 0,05 % ли HR^1 реагенти эритмасидан қўшилиб, колбанинг белгисигача дистилланган сув солиб аралаштирилди. Эритма оптик зичлиги солиштирма эритмага нисбатан UV-Vis 5400 спектрофотометрида (Shimadzu Corporation, Japan) асбобида ўлчанди.

1-жадвал

HR^1 реагентининг диссоциланиш константаси ва нурни моляр сўндириш коэффициенти аниқлаш натижалари

№	Эритманинг мухити, pH	Эритманинг ранги	A_i					
			A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	\bar{A}
1	2,34	Оч қизил	0,085	0,085	0,084	0,086	0,085	0,085
2	7,01	Оч бинафша	0,094	0,095	0,094	0,094	0,093	0,094
3	9,56	Тўқ бинафша	0,095	0,096	0,094	0,095	0,095	0,095

Натижалар қуйидаги тенгламалар асосида ҳисобланди.

$$K_{dis} = \frac{(h_1 - h_2)(A_1 h_1 - A_3 h_3) - (h_1 - h_3)(A_1 h_1 - A_2 h_2)}{(A_1 - A_2)(h_1 - h_3) - (A_1 - A_3)(h_1 - h_2)} =$$

$$\frac{(0,0045 - 9,77 \cdot 10^{-9}) \cdot (0,085 \cdot 0,0045 - 0,095 \cdot 2,75 \cdot 10^{-10})}{(0,085 - 0,094) \cdot (0,0045 - 2,75 \cdot 10^{-10})}$$

$$\frac{(0,0045 - 2,75 \cdot 10^{-10}) \cdot (0,085 \cdot 0,0045 - 0,094 \cdot 9,77 \cdot 10^{-8})}{(0,085 - 0,095) \cdot (0,0045 - 9,77 \cdot 10^{-9})} = 8,9 \cdot 10^{-8}$$

$$\epsilon_{HR} = \frac{1}{C \cdot l} \cdot \frac{(A_1 - A_2)(A_1 h_1 - A_3 h_3) - (A_1 - A_3)(A_1 h_1 - A_2 h_2)}{(A_1 - A_2)(h_1 - h_3) - (A_1 - A_3)(h_1 - h_2)} =$$

$$\frac{1}{2,162 \cdot 10^{-5} \cdot 1} \cdot \frac{(0,085 - 0,094) \cdot (0,085 \cdot 0,0045 - 0,095 \cdot 2,75 \cdot 10^{-10}) -}{(0,085 - 0,094) \cdot (0,0045 - 2,75 \cdot 10^{-10}) -}$$

$$\frac{-(0,085 - 0,095)(0,085 \cdot 0,0045 - 0,094 \cdot 9,77 \cdot 10^{-9})}{-(0,085 - 0,094) \cdot (0,0045 - 9,77 \cdot 10^{-9})} = 3100$$

Бу ерда: h_i – i -чи эритмадаги водород ионларининг концентрацияси, моль/л; A_i – i -чи эритманинг оптик зичлиги.

Натижаларга кўра HR^1 реагентини диссоциланиш константаси ($K_{дис}$) $8,90 \cdot 10^{-8}$ ($pK=7,53$) ва моляр сўндириш коэффициенти $\epsilon_{HR}=3100$ га тенглиги топилди.

HR¹ реагенти металл ионлари билан сифат реакциялари: Фотометрик ва спектрофотометрик методи азореагентларни стандарт эритмада металл ионлари билан рангли комплекс бирикмалар ҳосил қилишига асосланади. Шунинг учун HR¹ реагенти сезгирлигини аниқлаш мақсадида турли металл ионлари билан сифат реакциялари ўрганилди.

Аниқлаш услуби: Комплекс бирикма ҳосил қилиш учун 25,0 мл ли ўлчов колбаларига рН и турли хил бўлган универсал буфер эритмасидан 5,0 мл дан, 1,0 мл 0,05 % ли HR¹ реагенти ва титри 50 мкг/мл бўлган металл ионларининг ишчи эритмасидан 1,0 мл дан олинди. Ҳосил бўлган комплекс бирикмаларнинг ранг ўзгариши солиштирма эритмага (металл ионлари бўлмаган эритма) нисбатан кузатилди. Тажриба натижалари 2 жадвалда келтирилди.

2-жадвал

HR¹ реагенти билан турли хил металл ионларини сифат реакцияларини ўрганиш натижалари (Солиштирма эритма ранги қизғиш – бинафша рангда)

№	Металл ионлари	Ҳосил бўлган комплекс бирикма ранги	№	Металл ионлари	Ҳосил бўлган комплекс бирикма ранги
1	Zn ²⁺	Ўзгариш кузатилмади	11	Co ²⁺	Кўкиш-бинафша
2	Cu ²⁺	кўк	12	Mn ²⁺	бинафша
3	Cd ²⁺	Ўзгариш кузатилмади	13	Fe ³⁺	бинафша
4	Al ³⁺	Ўзгариш кузатилмади	14	Ca ²⁺	Ўзгариш кузатилмади
5	Cr ³⁺	Ўзгариш кузатилмади	15	Pb ²⁺	Ўзгариш кузатилмади
6	Na ⁺	Ўзгариш кузатилмади	16	Tl ³⁺	Ўзгариш кузатилмади
7	Zr ⁴⁺	Ўзгариш кузатилмади	17	Sn ²⁺	Жуда кам ўзгарди
8	Hg ²⁺	оч - бинафша	18	Bi ³⁺	Коллоид эритма ҳосил бўлиб чўкма тушди.
9	Ba ²⁺	Ўзгариш кузатилмади	19	Mg ²⁺	Ўзгариш кузатилмади
10	Ni ²⁺	Кўкиш-яшил	20	K ⁺	Ўзгариш кузатилмади

2-жадвал натижаларидан кўрииб турибдики, HR¹ реагенти Cu²⁺, Mn²⁺, Ni²⁺, Co²⁺, Fe³⁺ и Hg²⁺ ионлари билан контрастлиги юқори бўлган турли хил рангли комплекс бирикмалар ҳосил қилиши аниқланди.

Cu(II) ва Fe(III) ва бошқа металларнинг HR¹ реагенти билан эритмада комплекслари ҳосил қилиниб турли хил оптимал шароитлари, спектрал тавсифлари, даражаланган график тенграмаси, усулнинг сезгирлиги ва бошқа омилларга боғлиқлиги аниқланди. Натижалар 3-жадвалда келтирилган. 3-жадвал натижаларга кўра ҳосил қилинган комплекс бирикмаларнинг барқарорлиги, сезгирлиги ҳамда аниқлиги етарли даражада юқори эканлигидан далолат беради.

3-жадвал
Баъзи металлларнинг HR¹ билан ҳосил қилган комплекс бирикмаларининг аналитик тавсифлари

№	Металлар		
	Тавсифлар		
1	Нур фильтри, нм	600	590
2	Оптимал муҳит, рН	3,5-4,5	3,2-6,0
3	Опт. ҳажм, V _{HR} , мл	1,0-1,20	1,0
4	Бер қонунига бўйсунуш чегараси, мкг/25мл	1,0-6,0	5-35
5	λ _{HR} ва λ _{MeR} , нм	500-600	500-590
6	Контрастлик, Δλ, нм	90	90
7	Буфер эритма номи	универсал	атцетатли
8	Сендел бўйича сезгирлиги, мкг/см ²	0,0064	0,0145
9	Таркибий моллар нисбати, Me:R	1:2	1:3
10	K _{мув}	50,33	0,300
11	ε _{MeR} (ХМСК)	14286	58823
12	Комплекснинг вақт бўйича барқ., мин.	60	90
13	b _{барқ.}	2,59·10 ¹⁶	4,17·10 ¹⁷
14	Igb _{барқ.}	16,41	17,61
15	Тўғри чизиқ тенгламаси	Y=0,0159+0,0452X	Y=0,0180+0,0053X
16	Қуйи аниқланиш чегараси, мкг/л	0,226	0,0846

HR¹ реагентининг металл ионлари билан ҳосил қилган комплексларининг ФТ-ИК спектрлари Shimadzu FTIR спектрометрида таҳлил қилинди. Комплекс спектрида 3397–3173 см⁻¹ соҳада кенгайган ютилиш полосаси кузатилиб, бу амин (–NH₂) гуруҳининг валент тебранишлари ҳамда қисман водород боғланишлари мавжудлигини кўрсатади. 1637 см⁻¹ соҳада интенсив полоса диазо гуруҳининг (–N=N–) валент тебранишларига мос келади. Реагентга нисбатан ушбу сигналнинг силжиши диазо гуруҳи орқали металл иони билан координацион боғ ҳосил бўлганини кўрсатади. 1555 см⁻¹ ва 1411 см⁻¹ соҳаларда ароматик ҳалқанинг C=C ва C=N тебранишлари кузатилди. 1347 см⁻¹ ва 1048 см⁻¹ соҳаларда сульфонат гуруҳининг (–SO₃²⁻) ассиметрик ва симметрик валент тебранишлари қайд этилди, бу гуруҳнинг тузилишда сақланганини тасдиқлайди. Спектрнинг паст частотали соҳасида (500–

600 см⁻¹ атрофида) қўшимча полосаларнинг пайдо бўлиши металл–кислород (M–O) боғининг ҳосил бўлганидан далолат беради. Бу ҳолат нафтол ҳалқасидаги гидроксил гуруҳининг дегидропротонланиши ва металл иони билан координацияланиши натижасида юзага келганини кўрсатади. Шундай қилиб, ФТ-ИК спектрал таҳлил натижалари HR¹ молекуласида металл ионлари диазо гуруҳи азот атомлари ҳамда гидроксил гуруҳининг кислород атоми орқали координацияланганини тасдиқлайди. Қолган функционал гуруҳлар барча комплексларнинг ИҚ-спектрларида деярли бир хил. Текширилаётган HR¹ билан Cu(II) ва Fe(III) ионларини рангли комплекс бирикмаларининг тузилишини ИҚ-спектроскопик таҳлил натижалари, таркибий моллар нисбати ва квант-кимёвий ҳисоблаш натижалари асосида қуйидагича ифодалаш мумкин: $2[HR]^{2-} + Me^{2+} \rightleftharpoons [MeR_2]^{2-} + 2H^+$.

ИҚ-спектроскопик таҳлил натижалари, таркибий моллар нисбати ва квант-кимёвий ҳисоблаш натижалари асосида хулоса қилиб, оптимал шароитларда, HR¹ реагенти (1) ва у ёрдамида металл ионларининг ҳосил қилинган комплекс бирикмаларининг (2) тузилиш формулаларини қуйидагича тасвирлаш мумкин:

Реагентнинг энг муҳим кўрсаткичларидан бири бўлган анализда ишлатилиш имкониятини ва методнинг танлаб таъсир этувчанлигини аниқлаш мақсадида бегона ионларнинг Cu(II) ва Fe(III) ионларини аниқлашга таъсирини тадқиқоти ўтказилди. Аниқлаш умумий методика асосида оптимал шароитларда ўтказилди. Натижаларнинг кўрсатишича, HR¹ реагенти билан 5,0 мкг мис(II) ни аниқлашда 5 мкг/мл Cu²⁺ ни аниқлашда қуйидаги катионлар ва анионлар кўрсатилган нисбатларда ҳалал бермайди: Na⁺, K⁺ (1:500); Mg²⁺, Ca²⁺ (1:100); Ba²⁺, Sr²⁺, Cd²⁺, Zn²⁺ (1:40); шунингдек анионлардан Cl⁻, Br⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻ (1:100) нисбатларда таҳлил натижасига таъсир кўрсатмайди. Бироқ қуйидаги катионлар маълум нисбатларда ҳалал беради: Ni²⁺, Fe³⁺, Co²⁺ (1:3); Sn²⁺, Sb³⁺, Th⁴⁺ (1:8); Mn²⁺, Hg²⁺, Tl³⁺ (1:10); Al³⁺, Fe²⁺, Pb²⁺, Ce³⁺ (1:20); Cr³⁺ (1:30). Анионлардан F⁻ (1:30), S₂O₃²⁻ (1:1), EDTA⁴⁻ ва C₂O₄²⁻ (1:0,5) нисбатларда таҳлил жараёнига ҳалал беради. Реагентнинг селективлигини оширилиши комплекс ҳосил бўлишнинг оптимал шароитларини тўғри танлаш билан боғлиқ, бу эса оғир ва захарли металлларни аниқлаш методининг юқори метрологик тавсифларига эришиш имкониятини берди. Ишлаб чиқилган усул сунъий аралашма, стандарт саноат қотишмалар ва табиий сув анализларида қўлланилди [6,9-15].

ХУЛОСА

Реагентнинг ютилиш спектрлари, ИҚ спектри тавсифлар, ютилиш максимумлари ва реагентнинг нурни моляр сўндириш коэффициенти ҳамда диссоциланиш константаси аниқланди. Квант – кимёвий ҳисоблашлар олиб борилди. HR¹ реагентини металл ионлари билан сифат реакциялари ўтказилди ва металл ионлари билан эритмада комплекслари ҳосил қилиниб турли хил оптимал шароитлари, спектрал тавсифлари, даражаланган график тенгламаси, усулнинг сезгирлиги аниқланди.

Cu(II) ва Fe(III) ионларини 4-амино-5-гидрокси-6-(2-пиридилазо)-3-сульфонафталин-1-сульфон кислотасининг мононатрийли тузи (HR¹) билан спектрофотометрик аниқлашнинг оптималлаштирилган шароитларида: оптик зичликнинг нур фильтрига, эритмаларнинг кислоталилигига (pH), реагент миқдорига боғлиқлиги, спектрал тавсифлари, таркибий моллар нисбати (M:HR=1:2 ҳамда M:HR=1:3) ва Бугер-Ламберт-Бер қонунига

бўйсиниши ўрнатилди ҳамда 25,0 мл сувли эритмада Cu(II) иони учун 1,0-6,0 мкг, Fe(III) иони учун 5,0-35,0 мкг оралиғида комплекс ҳосил қилиш реакцияларига асосланиб, аниқлаш методикаси тавсия этилди.

Адабиётлар

1. Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н., Эшмурзаев Й.Ш. Академик Парпиев Н.А. нинг 80 йиллик юбилейига бағишланган республика илмий-амалий анжумани материаллари. //Комплекс бирикмаларнинг долзарб муоммолари// Тошкент, 13-14 сентябр, 2011, 116-118 б.
2. Романова Т. А., Краснова П.О., Качина С.В., Аврамова П.В. Теория и практика компьютерного моделирования нанообъектов. Учеб. пособ., изд. «Красноярский госуниверситет». – 2002. – 247 с.
3. Юнусов Т.К., Зайнутдинов У.Н., Утениязов К.У., Салихов Ш.И. Кимёда физикавий усуллар. –Ташкент: Университет. –2007. –331 б.
4. Васильев А.В., Гриненко Е.В., Щукин А.О., Федупина Т.Г. Инфракрасная спектроскопия органических и природных соединений: Учеб. пособ., СПбГЛТА. –2007, –54 с.
5. Казицына А.А., Куплетская Н.Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМР-спектроскопии в органической химии // М.: Книга по Требованию, –2013. – С. 264.
6. Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрических методов определения ионов меди(II), цинка(II) и ртути(II) новым азореагентом на основе пиридина// Дисс..... на соискание ученой степени доктора философии (PhD) хим. наук. –Ташкент. –2019. –120 с.
7. Лурье Ю.Ю.Справочник по аналитической химии. 6-е изд., –М.: Химия. –1989. –448 с.
8. Калинин И.П., Булатов М.И Практическое руководство по фотометрическим методам анализа //М.: Книга по Требованию, –2013.–432 с.
9. Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. Абсорбционная фотометрия как метод определения микросодержаний меди(II) новым оксиазореагентом // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. Москва-2018. № 5(47). С. 11-16
- 10.Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. Фотометрическое определение меди(II) в составе промышленных сплавов и природных вод // Узб. хим. журн. –2018. –№ 3. –С.83-89.
- 11.Тоджиев Ж.Н., Турабов Н.Т. Абсорбционно-фотометрическое определение меди(II) в составе промышленных сплавов и природных вод// Вестник аграрной науки Узбекистана. Ташкент. –2018. –№ 4 (74). –С. 22-28.
- 12.Turabov N., Todjiev J. Development of spectrophotometric methods for the determination of copper(II) ions in natural water// International Scientific and Practical Conf. «Problems and solutions of advanced scientific research». Indonesia. –2019. –P. 23-28.
- 13.Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н., Эшбобоев Т.У. Спектрофотометрическое определение цинка в составе промышленных сплавов и природных вод// Аграр соҳани истиқболли ривожлантиришда ресурс тежовчи инновацион технологиялардан самарали фойдаланиш мавзусидаги Халқаро илмий–техник анжуман мақолалари тўплами. Андижон. –2019. –Т 3. – С. 304-308.
- 14.Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. Спектрофотометрическое определение ионов ртути(II) // Universum: Химия и биология: научн. журн. –Москва. –2019. –№ 11(65). –С.52-55.
- 15.Турабов Н.Т., Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрического метода определения ионов цинка(II) // Композиционные материалы. – Ташкент, 2019. – №2. – С. 32-37.

ENRICHMENT OF BULK MATERIALS BY USING DIFFERENCES IN THE MAGNETIC PROPERTIES OF PARTICLES

Yunusov Ismat Inagamovich

Tashkent Institute of Chemical Technology, Associate Professor

Yunusov Boxodir Ismatovich

Tashkent Institute of Chemical Technology, Acting Associate Professor

Annotation: *This article examines the theoretical and practical foundations of bulk material enrichment using differences in the magnetic properties of particles. It demonstrates the relevance of recycling industrial waste from metallurgical production as a source of secondary raw materials and a means of reducing environmental impacts. The physical principles of magnetic separation, based on differences in the magnetic susceptibility of ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic particles, are revealed. The main types of magnetic separators, their areas of application, and current development trends, including the use of high-gradient and superconducting magnetic systems, are described. Particular attention is paid to mathematical modeling of the magnetic enrichment process, taking into account the effects of magnetic, gravitational, and hydrodynamic forces on particles. A model of the motion of individual particles and their distribution as a group is presented, allowing for the prediction of separation efficiency and optimization of process parameters. It is shown that the use of mathematical modeling contributes to increased efficiency in the extraction of valuable components, a reduction in raw material losses, and the improvement of magnetic separator designs.*

Keywords: *magnetic separation, bulk material enrichment, magnetic susceptibility, man-made metallurgical waste, magnetic separators, mathematical modeling, particle motion, high-gradient magnetic fields, process optimization.*

The metallurgical industry is a key sector of the modern economy, producing steel, cast iron, and non-ferrous metals for construction, mechanical engineering, and the energy sector. However, the metallurgical process generates significant volumes of industrial waste—slag, dust, sludge, scale, and other byproducts of metal processing which accumulate in large quantities at industrial sites and waste dumps. This waste contains toxic components and heavy metals that can pollute soil, water, and the atmosphere, and pose a danger to human health and the environment if modern disposal and recycling methods are not used.

The challenge of managing industrial waste from the metallurgical industry lies not only in its volume, measured in billions of tons worldwide, but also in the fact that without effective recycling technologies, a significant portion of these materials remains unused, occupying vast areas and creating an environmental burden. At the same time, metallurgical waste can be considered secondary raw materials containing useful elements, the recycling of which helps reduce the consumption of natural resources and implement circular economy principles.

Thus, the study of man-made waste from metallurgical production and the development of effective methods for their processing is an important scientific and practical task of our time, contributing to the sustainable development of industry and the reduction of anthropogenic impact on the environment [1,2,3,4].

Mineral beneficiation is one of the most important stages of mineral processing, aimed at separating the constituent components of the feedstock and increasing its value. Among the many beneficiation methods, magnetic separation, based on the magnetic properties of minerals, occupies a unique position. This method is environmentally friendly, cost-effective, and highly efficient for processing iron-containing ores, as well as for purifying impurities from non-metallic materials.

Magnetic separation was first used in industry in the late 19th century and has undergone significant development since then. Today's technologies enable magnetic enrichment not only for highly magnetic minerals, but also for weakly magnetic ones, and even for removing trace metal impurities from raw materials.

Since magnetic particles are attracted in the direction of the magnetic field, while non-magnetic particles remain unchanged, the basic principle of magnetic enrichment is that non-magnetic particles are separated from magnetic ones according to their magnetic susceptibility. This method is used for processing manganese and iron ores (magnetite and hematite), quartz sand, industrial waste for the extraction of metallic inclusions, and other similar processes.

Modern magnetic separators allow for varying the intensity and gradient of the magnetic field, enabling the separation of minerals with varying degrees of magnetic susceptibility. Depending on the type of magnetic material, several types of separators are available: drum, electromagnetic, high-gradient, and superconducting.

In recent years, research in magnetic enrichment has focused on developing new types of magnetic materials, optimizing separator designs, and increasing their energy efficiency. Particular attention is being paid to the use of superconducting magnets, which generate strong magnetic fields with minimal energy consumption. Concurrently, work is underway to implement automated separation process control systems, which improve the accuracy of feedstock separation and reduce operating costs [5, 6, 7, 8].

Consequently, magnetic separation methods play a central role in the processing of minerals and waste, providing high efficiency, cost benefits, and minimal environmental impact. This article describes the basic operating principles of magnetic separators, their types, applications, and the future development of this technology.

Basic principles of magnetic enrichment

Magnetic separation is based on the action of a magnetic field on particles with different magnetic susceptibilities. The following main types of magnetic materials are distinguished:

Ferromagnetic – have high magnetic susceptibility and are easily attracted even in weak magnetic fields (for example, magnetite Fe_3O_4).

Paramagnetic – have weak magnetic susceptibility and are separated in strong magnetic fields (for example, pyrrhotite Fe_{1-x}S).

Diamagnetic – practically do not react to a magnetic field and cannot be separated with its help (for example, quartz SiO_2).

Mathematical modeling of processes is an important tool in science and engineering, enabling the analysis of complex systems and prediction of their behavior without the need for costly experiments. The relevance of this research stems from the fact that modern technological, economic, and natural processes are characterized by high complexity and multiple influencing factors, making traditional analysis methods ineffective.

The object of the study is the process of dynamic systems, in particular technological and production processes. The subject of the research is the patterns of change in key system parameters over time and their impact on the efficiency of the process [9,10,11,12].

Modern enrichment methods actively use mathematical modeling, which allows predicting the behavior of particles in a magnetic field and optimizing the design of separators.

Detailed mathematical model of magnetic enrichment of bulk materials

1. The main forces acting on a particle

When a particle of bulk material moves in a magnetic field, several forces act on it:

1. Magnetic force (F_m):

$$F_m = \mu_0 V \chi (H \cdot \nabla) H$$

Where:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{Гн/м} \text{ — магнитная постоянная,}$$

· $V = \frac{\pi d^3}{6}$ — the volume of the particle (for a spherical particle of diameter d),

· χ — магнитная восприимчивость частицы,

· H — magnetic field strength, A/m.

For a non-uniform field, the force is directed towards increasing magnetic induction.

2. **Gravity** (F_g):

$$F_g = mg = \rho Vg$$

where ρ is the particle density, g is the acceleration due to gravity.

3. **Resistance force of the environment** (F_d):

· For particles in a liquid (Stokes' law):

$$F_d = -3\pi\eta dv$$

· For particles in a gas (aerodynamic drag):

$$F_d = -\frac{1}{2}\rho_a C_d A |v|v, \quad A = \frac{\pi d^2}{4}$$

where C_d is the resistance coefficient, ρ_a is the density of the medium.

2. **Equations of particle motion**

The motion of a particle is described by Newton's vector equation:

$$m \frac{dv}{dt} = F_g + F_d + F_m$$

or in component form (x, y, z):

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = F_{mx} + F_{dx} \\ m \frac{dv_y}{dt} = F_{my} + F_{dy} \\ m \frac{dv_z}{dt} = F_{gz} + F_{mz} + F_{dz} \end{cases}$$

Here:

· $F_{mz} = \mu_0 V \chi (H \cdot \nabla) H_z$,

· $F_{dx} = -k v_x$, где $k = 3\pi\eta d$ (для жидкости)

· или $k = \frac{1}{2}\rho_a C_d A |v|$ (для газа).

This is a system of differential equations that can be solved numerically (Runge-Kutta, Euler, etc. methods) for each particle.

3. **Model of distribution of a large number of particles**

For a set of particles, it is convenient to use the particle density function $n(x,t)$, which determines the number of particles per unit volume at point x and time t .

The law of conservation of particles is written as a transport equation:

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (nv) = 0$$

where $v(x,t)$ is the velocity of the particles calculated from the equation of motion taking into account the magnetic force.

Taking into account particle diffusion (e.g. for fine powders):

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (nv) = D \nabla^2 n$$

where D is the diffusion coefficient.

4. **Taking into account the dependence of the magnetic force on the particle parameters**

The magnetic force is proportional to the particle volume and magnetic susceptibility:

$$F_m \sim V \chi \nabla H^2 \sim d^3 \chi \nabla H^2$$

This shows:

- Particles with a larger diameter are more strongly attracted.
- Particles with larger χ are deflected more strongly.

This dependence allows us to predict the efficiency of enrichment for mixtures of different minerals.

5. Parameters for optimization

The mathematical model allows you to select:

1. **Magnetic field intensity** H , so that ferromagnetic particles are deflected as much as possible, while non-magnetic particles remain in the original flow.
2. **Material feed rate** v_0 , so that the particles have time to pass through the zone of action of the magnetic field.
3. **Particle diameter** d , optimal for separation by magnetic properties.
4. **Separator configuration**, for example, the shape of the magnetic elements and the distance between them.

6. Numerical solution

For numerical implementation:

1. We divide the particle trajectory into time steps Δt .
2. At each step, we calculate the magnetic force F_m based on the local field $H(x)$.
3. We calculate the resistance of the medium F_d and the total force.
4. We update the particle's velocity and position:

$$v_{t+\Delta t} = v_t + \frac{F_{total}}{m} \Delta t$$

$$x_{t+\Delta t} = x_t + v_{t+\Delta t} \Delta t$$

5. For a set of particles, the distribution $n(x,t)$ is constructed and the enrichment efficiency is estimated.

Conclusion. Magnetic enrichment methods are highly efficient and environmentally friendly technologies that allow for the effective separation of materials based on their magnetic properties. The development of new types of magnetic separators, the use of superconducting magnets, and integration with other enrichment methods create new opportunities for improving the efficiency of mineral and industrial waste processing.

Magnetic enrichment of bulk materials, using differences in particle magnetic properties, is an effective and environmentally friendly separation method. Process efficiency is determined by magnetic susceptibility, particle size and density, as well as the magnetic field configuration and material feed rate.

Mathematical modeling allows us to predict particle trajectories, optimize separator parameters, and improve the recovery of valuable components. Modern models reduce material loss, improve productivity, and open up opportunities for the further development of magnetic enrichment technologies in industry.

References.

1. Li S., Ni G. Heavy Metals Environmental Fate in Metallurgical Solid Wastes: Occurrence, Leaching, and Ecological Risk Assessment. *J. Xenobiot.*, 2025. DOI:10.3390/jox15060211.
2. Metallургические отходы — статья на Metallplace.ru.
3. Отходы металлургии как ресурс и проблема переработки — аналитический материал.
4. Виды промышленных отходов металлургической отрасли — правовой источник.
5. Воронков А. И. Магнитная сепарация в горной промышленности. — М.: Недра, 2018.
6. Иванов П. А. Теоретические основы магнитного обогащения. — СПб.: Наука, 2020.
7. Смирнов В. И. Магнитные свойства минералов и их применение. — Екатеринбург: УрО РАН, 2019.
8. Петров Н. С. Обогащение полезных ископаемых. — М.: Металлургия, 2017.
9. Глушков А.Л., Крылов В.А. Математическое моделирование сложных систем. — М.: Наука, 2018.
10. Иванов П.П. Введение в математическое моделирование. — СПб.: Питер, 2020.
11. Smith J., Brown K. *Mathematical Modeling in Engineering and Science*. — London: Springer, 2019.
12. Кузнецов С.В. Численные методы решения дифференциальных уравнений. — М.: Физматлит, 2017.

YOG'-MOY KORXONALARIDA FOYDALANILGAN ADSORBENTLAR TARKIBINI TADQIQ ETISH

Abdurahimov Ahror Anvarovich

Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.d., prof.

E-mail: ahror.abdurakhimov1986@gmail.com

Qulsoatova Iroda Fahriddin qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti magistranti

Abdullayeva Feruza Bayjon qizi

Urganch davlat universiteti assistenti, t.f.f.d., PhD.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot yog'-moy korxonalarida texnologik jarayonlar davomida qo'llaniladigan adsorbentlarning tarkibini va ularning fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Oqartirish va rafinatsiya jarayonlarida ishlatilgan adsorbentlar tarkibida yog' qoldiqlari, pigmentlar, erkin yog' kislotalari hamda turli organik va noorganik birikmalar to'planadi. Tadqiqot davomida ishlatilgan adsorbentlarning kimyoviy tarkibi, namlik miqdori, yog' sig'imi va adsorbsion faolligi tahlil qilinadi. Olingan natijalar adsorbentlarni qayta ishlash, utilizatsiya qilish yoki ikkilamchi xom ashyo sifatida foydalanish imkoniyatlarini baholashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari yog'-moy sanoatida resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: yog'-moy sanoati, adsorbentlar, oqartirish jarayoni, rafinatsiya, ishlatilgan adsorbent, kimyoviy tarkib.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АДСОРБЕНТОВ НА МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению состава использованных адсорбентов, применяемых на предприятиях масложировой промышленности в процессе рафинации и отбеливания растительных масел. В ходе технологических процессов в адсорбентах накапливаются остаточные масла, пигментные вещества, свободные жирные кислоты, а также различные органические и неорганические соединения. В работе проведён анализ физико-химических свойств использованных адсорбентов, включая содержание масла, влаги и адсорбционную способность. Полученные результаты позволяют оценить возможности повторного использования, переработки или утилизации адсорбентов, а также способствуют рациональному использованию ресурсов и снижению экологической нагрузки масложировых предприятий.

Ключевые слова: масложировая промышленность, адсорбенты, процесс отбеливания, рафинация, использованные адсорбенты, химический состав.

INVESTIGATION OF THE COMPOSITION OF SPENT ADSORBENTS USED IN OIL AND FAT PROCESSING ENTERPRISES

Abstract: This study is devoted to the investigation of the composition of spent adsorbents used in vegetable oil processing enterprises during refining and bleaching processes. During technological operations, adsorbents accumulate residual oils, pigments, free fatty acids, as well as various organic and inorganic compounds. The research focuses on the analysis of the physicochemical properties of spent adsorbents, including oil content, moisture level, and adsorption capacity. The obtained results make it possible to evaluate the potential for recycling, reuse, or disposal of spent adsorbents and contribute to more efficient resource utilization and reduction of environmental impact in the oil and fat industry.

Key words: oil and fat industry, adsorbents, bleaching process, refining, spent adsorbents, chemical composition

KIRISH.

O'zbekistonda yog'-moy sanoatining rivojlanishining hozirgi bosqichida ekologik toza, xavfsiz, sovun hamda boshqa yuvuvchi vositalarini ishlab chiqarish rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratilmoqda. [1-2].

Bugungi kunda respublikada 150 dan ortiq yirik va kichik o'simlik moyi ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyat korsatmoqda, ushbu korxonalar tomonidan 2025 yil yakunlari bilan 272 ming tonnadan ziyod o'simlik (paxta, soya, kungaboqar, raps va boshqalar) moylari ishlab chiqardilar [3]. Olingan o'simlik moylarini qayta ishlash jarayonida rang beruvchi pigmentlardan samarali tozalashda turli xildagi adsorbentlar (oqlovchi tuproqlar)dan foydalanib kelinmoqda. Bu turdagi faol uglerod va tuproq adsorbentlari asosan Pokiston, Eron, Yevropa, Hindiston, Xitoy va boshqa chet davlatlardan yuqori narxda import qilinmoqda. Olib kelingan faollantirilgan uglerodli va gil adsorbentlardan paxta, soya raps va kungaboqar moylarini rang beruvchi moddalardan tozalashda foydalanilmoqda [4].

Ma'lumki, hozirgi vaqtda sanoatda ishlatiladigan o'simlik moylarini adsorbtsion tozalash va oqartirishning asosiy usuli kontakt usuli hisoblanadi, bu yerda faol adsorbentlar mayda kukunlar shaklida qo'llaniladi va tozalangan o'simlik moylaridan ramali yoki vertikal filtrlarda filtrlash yo'li bilan ajratiladi [5].

Korxonalarda foydalanilgan adsorbentlar yirik konteynerlarga yig'ilib, vaqti-vaqti bilan shahar chiqindi xonasiga olib ketiladi, bu esa ekologik talablarga muvofiq buzilish hisoblanadi, shu sababli yog'-moy korxonalar har yili korxonalar daromadlaridan katta miqdorda ekologik qo'mitaga jarima to'laydi. Ishlatilgan ko'mir va gil tuproqlari g'ovaklaridagi adsorbtsiyalangan moddalarning tarkibini bilmaslik neytral yog'lar, yog' kislotalari, fosfolipidlarni va boshqalarni qaytarilmas yo'qotilishiga olib keladi [6].

Ishlatilgan adsorbentlarni ma'lum usullar bilan qayta tiklash iqtisodiy jihatdan foydasiz hisoblanadi va shuning uchun deyarli biron bir korxonada qayta tiklash qo'llanilmaydi. Sirt faol moddalarini ishlab chiqarishda, xususan, yuqori dispersli ko'mir yoki tuproq kukunlarini o'z ichiga olgan maxsus texnik va maishiy yuvish vositalarini ishlab chiqarishda ishlatilganlarni moyli adsorbentlardan oqilona foydalanish usullari mavjud. Ushbu muammoni hal qilish uchun biz amaldagi standartga muvofiq ishlatilgan moyli tuproqning tanlangan namunalarini tahlil qildik [7].

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tadqiqot ob'yekti sifatida yog'-moy korxonalarida ishlatilgan adsorbentlar tanlangan.

Ishlatilgan oqlovchi tuproqlarni moy miqdori hamda uning kimyoviy tarkibi va granulometrik o'lchamlari quyidagi me'yoriy hujjatlar asosida tahlil qilindi:

- O'z DSt 600: 2008 “Namlikning massaviy ulushi” [8];
- O'zDSt 602:2008 b 6.2 “Haqiqiy yog'dorligi” [9];
- ГОСТ 3594,12-93 Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин [10];
- ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы испытаний» [11].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Respublikada faoliyat ko'rsatayotgan yog'-moy korxonalarida ishlatilgan oqlovchi tuproqlar olib kelinib, ularni tarkibi, o'lchamlari va moy yutish sig'implari tahlil qilindi. Bunda asosan Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan “Yangiyo'l yog'-moy” AJ hamda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida joylashgan “Qo'qon oziq-ovqat invets” MChJ korxonalarida ishlatilgan tuproq namunalaridan foydalanildi.

Tahlillarimizni avvalam bor korxonalardan olib kelingan ishlatilgan tuproq tarkibidagi moy miqdorini ekstraksiyalash yo'li bilan aniqlashdan boshladik. Ishlatilgan oqlovchi tuproq

namunalarini moydorligini aniqlash o'tkazildi. Aniqlashdan oldin GOST 26312.1–84 bo'yicha o'rta namunadan olingan tuproqlar yaxshilab aralashtirilib, 200 g miqdorida namuna ajratib olindi. Moydorlikni aniqlash uchun ishlatilgan tuproqlar maydalagichda maydalandi.

Filtr qog'ozidan tayyorlangan patron ichiga 50 g tajriba namunasi tortilib solindi (xato 0,01 g dan oshmasligi kerak), ustiga yog'sizlangan paxtadan kichik bo'lak joylashtirildi. Shunday tayyorlangan patron Sokslet apparatining ekstraktoriga joylashtirildi. Sokslet apparati kolbasi hajmining taxminan 2/3 qismigacha ekstraksiya benzin bilan to'ldirildi, so'ng ekstraktor ulanib, suv hammomida qizdirildi. Ishlatilgan tuproqlar tarkibida neytral moy bilan birga rang beruvchi pigmentlar miqdori juda ko'p bolganligi uchun ekstraksiya jarayoni avval 8 soat olib borilib, keyinchalik 24 soatgacha davom ettirildi. Keyin patron ekstraktordan chiqarilib, kolbadagi erituvchi ekstraktorga haydab o'tkazildi. Ekstraktor trubkasining yuqori egriligigacha to'lganidan so'ng, toza erituvchi ekstraktordan quyib tashlandi, so'ng apparat Soksletga yana ulanib, kolbada qolgan erituvchi bug'latib chiqarildi. Erituvchi bug'lanib chiqqandan so'ng ekstraktor ajratib olinib, kolba erituvchi to'liq bug'languncha hammomda ushlab turildi. Shundan so'ng kolba quritgich shkafga joylashtirilib, 105 ± 5 °C haroratda 60 daqiqa davomida quritildi, eksikatorida sovutilib, tortildi. Keyingi tortish 30 daqiqa davom etgan qayta quritishdan so'ng bajarildi. Quritish va tortish jarayoni ketma-ket ikki marta tortish natijalari orasidagi farq 0,001 g dan oshmaguncha takrorlandi. 1-jadvalda korxonalarda olingan ishlatilgan oqlovchi tuproqlarning moy miqdori hamda uning tarkibi keltirilgan.

1-jadval

**Adsorbsion rafinatsiyalashda foydalanilgan moyli
tuproqlarning tarkibi**

Ishlatilgan tuproq namunalari	Moy miqdor, %	Moyning tarkibi, %		
		Fosfolipidlar	Gossypol	Sovunlanmaydigan moddalar
“Yangiyo‘l yog’-moy” AJ	55-58	2,1-2,5	2,3-2,5	2,0-2,2
“Qo‘qon oziq- ovqat invest” MChJ	53-55	2,0-2,4	2,4-2,6	2,1-2,4

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, ishlatilgan moyli tuproqning ikkala namunalarida adsorbsiyalangan 52 % dan ortiq qimmatbaho neytral moy mavjud.

Ikkinchisini uglevodorodli erituvchi bilan ekstraksiya qilish yo'li bilan ekstraksiya qilish va undan keyin uni distillash bilan adsorbsion moy tarkibidagi hamroh bo'lgan moddalar tarkibini aniqlashga imkon berdi.

Xususan, fosfolipidlar tarkibida 2,0% dan ortiq, gossipol 2,3% va sovunlanmaydigan moddalar moy namunalarining og'irligi nisbatan 2,5% dan ko'p bo'lmaganligi aniqlandi. Texnik maqsadlarda sirt faol moddalarini ishlab chiqarish uchun ushbu moddalar ijobiy ro'l o'ynaydi. Masalan, fosfolipidlar va gossipol natriy gidroksidi bilan o'zaro ta'sirlashib, yuqori emulsifikatsiya qobiliyatiga ega sirt faol moddalarini hosil qiladi, bu jarayon turli maqsadlar uchun sovun ishlab chiqarishda juda muhimdir.

Keyinchalik, gil namunalarining kimyoviy tarkibini o'rganildi va 2-jadvalda keltirildi.

2-jadval shuni ko'rsatadiki, mahalliy ishlatilgan tuproqning barcha namunalarida zararli toksikologik xavfli birikmalar mavjud emas. Bu esa sirt faol moddalar ishlab chiqarishda mahalliy ishlatilgan tuproqdan foydalanish imkoniyatini tasdiqlaydi.

2-jadval
Mahalliy ishlatilgan oqlovchi tuproqning kimyoviy tarkibi

Ishlatilgan moyli tuproq namunalari olingan korxonalar nomi	Gil namunasining kimyoviy tarkibi, %										
	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	SO ₃	CO ₂
“Yangiyo‘l yog‘-moy” AJ	57,9	14,04	5,10	0,48	1,84	1,53	1,75	0,43	0,75	0,2	15,97
“Qo‘qon oziq-ovqat invest” MChJ	60,3	16,8	6,6	1,1	1,9	3,6	2,4	0,2	0,3	0,1	6,7

Ma'lumki, mahalliy ishlov berilgan gillarning granulometrik tarkibi texnik yuvish vositalarini olishda muhim ahamiyatga egadir. Shuni inobatga olgan holda tanlab olingan mahalliy ishlatilgan namunalarning yog‘sizlangan gillarini granulometrik tarkibini o‘rganildi. Olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval
Ishlatilgan tuproqning granulometrik o‘lchamlari

Namunalar olingan korxonalar nomi	Ishlatilgan moyli tuproq namunalari o‘lchami, mm				
	1,0-0,063	0,063-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001≤
“Yangiyo‘l yog‘-moy” AJ	14,4	36,7	15,6	23,5	9,8
“Qo‘qon oziq-ovqat invest” MChJ	12,5	38,6	14,5	21,6	12,8

3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, barcha mahalliy ishlatilgan tuproq namunalari ko‘rsatkichlari bo‘yicha olingan maqsadlar uchun yuvish vositalari olishga to‘liq mos keladi.

Shunday qilib, texnik maqsadlar uchun yuvish vositasini olish uchun mahalliy ishlatilgan moyli tuproqni yo‘q qilish bo‘yicha olib borilgan tadqiqotlar, ularni import qilingan tuproq kukunlari o‘rnini bosuvchi sifatida ishlatish imkoniyatini ko‘rsatadi. Bu texnik maqsadlar uchun olingan sovunga o‘xshash sirt faol moddalarining resurslarini tejash va ekologik xavfsizligi nuqtai nazaridan ham yog‘-moy korxonalarini uchun foydalidir.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida yog‘-moy korxonalarida adsorbsion rafinatsiyalash jarayonida qo‘llanilgan adsorbentlar tarkibida sezilarli miqdorda yog‘ qoldiqlari, pigment moddalar, erkin yog‘ kislotalari hamda turli organik va noorganik birikmalar mavjudligi aniqlandi. Adsorbentlarning fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlarini tahlil qilish ularning yuqori adsorbsion faollikka ega ekanligini va texnologik jarayon davomida texniq maqsadlarda qo‘llash mumkin bo‘lgan yuvish vositalari uchun samarali ishlatilishini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, ishlatilgan adsorbentlarni qayta ishlash yoki ikkilamchi xom ashyo sifatida qo‘llash imkoniyatlari mavjudligi asoslandi. Tadqiqot natijalari yog‘-moy sanoatida resurslardan oqilona foydalanish, ishlab chiqarish chiqindilarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCE

1. Поронян В. Х. Технология синтетических моющих средств. М.: «Химия», 1984. 223 с.
2. Плесовских В.А., Дубовик О.А., Безденежных А.А. Физико-химические и технология производства мыла //СПб: Химиздат. 2007. – 411 с.
3. Kadirova N. B., Abdurahimov A.A, Salixanova D.S., Saydazimov M.S., Karabayeva M.I. Colloid-chemical properties of the produced detergents // Harvard Educational and Scientific Review, Har. Edu.a.sci.rev. 0362-8027 62, Vol.2. Issue 1 Pages 62-68.
4. Кодирова Н.Б., Абдурахимов А.А., Салиханова Д.С. Получения моющих средств на основе отходов масложировых предприятий // Спец выпуск.Научно-технический журнал ФерПИИ. - Фергана, 2022. - том 25, №1. – С. 242-246.
5. Шинода К., Накагава Т., Тамамуси Б., Исемура Т. Коллоидные поверхностно-активные вещества: Пер.с англ.Н.В. Коноваловой, Н.З. Костовой, Е.Д. Яхниной // М.: Мир. 1966.-517 с.
6. Корнена Е.П., Арутюнян Н.С., Касагев В.Г. Влияние электромагнитной поляризации на термодинамические характеристики ассоциации фосфолипидов в неполярных растворителях // Изв. вузов. Пищевая технология, - Краснодар, 1985, №6 – с 100-101.
7. Андерсон Д. Методы анализа ПАВ. В кн.: Поверхностно-активные вещества / Под ред. К.Р. Ланге.- СПб: Профессия, 2005.- с. 125.
8. O'z DSt 600: 2008 “Namlikning massaviy ulushi”ю
9. O'zDSt 602:2008 b 6.2 “Haqiqiy yog‘dorligi”.
10. ГОСТ 3594,12-93 Метод определения гранулометрического состава порошкообразных глин.
11. ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы испытаний».

УДК 541.183.12

МИС ВА МОЛИБДЕН ИОНЛАРИГА ТАНЛОВЧАН БЎЛГАН АНИОНИТЛАР ОЛИШ

Юлдашев А.А.¹, Муталов Ш.А.², Пулатов Х.Л.¹, мағ.Шодмонова С.А.¹.

Тошкент кимё-технология институти,

²Ангрен университети

Аннотация. Фурфуролни меламина ва ДФА билан поликонденсациялаш йўли билан анионит олишининг янги усули ишлаб чиқилган. Олинган анионитнинг хоссалари ва структураси элемент таҳлили, физик-кимёвий таҳлил усуллари билан биргаликда алкалометрик титрлаш, потенциометрик титрлаш, масс-спектр, ИҚ-спектроскопия, термогравиметрия, фотоколориметрия усуллари ёрдамида тадқиқ қилинган. Анионитларнинг асосий физик-кимёвий ва кимёвий хоссалари билан (мис, никель, молибден ва бошқа ионларни сорбцияси, ионоген функционал группаларни диссоцияланиши даражаси ва бошқалар) импорт ўрнини босувчи ионитлар олиш учун бошланғич мономерларнинг кимёвий таркиби, сорбцион ва физик-кимёвий хоссалари билан корреляцион боғлиқлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: фурфурол, меламина, дифениламин, анионит, сорбция, поликонденсация, ионалмашинувчи полимер

Аннотация. Разработан новый метод получения анионообменной смолы поликонденсацией фурфурола с меламином и ДФА. Свойства и структура полученного анионита изучены с использованием элементного анализа, физико-химических методов анализа, а также алкалометрического титрования, потенциометрического титрования, масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии, термогравиметрии и фотоколориметрии. Показана взаимосвязь основных физико-химических и химических свойств анионитов (сорбция ионов меди, никеля, молибдена и других, степень диссоциации ионогенных функциональных групп и др.) с химическим составом, сорбционными и физико-химическими свойствами исходных мономеров для получения импортозамещающих ионитов.

Ключевые слова: фурфурол, меламина, дифениламин, анионит, сорбция, поликонденсация, ионнообменный полимер.

Abstract. A new method for obtaining anion-exchange resin by polycondensation of furfural with melamine and DPA has been developed. The properties and structure of the obtained anion exchanger have been studied using elemental analysis, physicochemical methods of analysis, as well as alkalimetric titration, potentiometric titration, mass spectrometry, IR spectroscopy, X-ray diffraction, thermogravimetry and photocolometry. The relationship between the main physicochemical and chemical properties of anion exchangers (sorption of copper, nickel, molybdenum and other ions, the degree of dissociation of ionogenic functional groups, etc.) and the chemical composition, sorption and physicochemical properties of the initial monomers for obtaining import-substituting ion exchangers has been shown.

Keywords: furfural, melamine, diphenylamine, anion exchanger, sorption, polycondensation, ion exchange polymer.

Бугунги кунда саноатни жадал ривожлантириш, экологик муаммоларни ҳал этиш, рақобатбардош ва экологик тоза маҳсулотларни ишлаб чиқаришда замонавий технологияларни қўллаш тобора долзарб масалага айланиб бормоқда. Охирги йиллар давомида янги ишланмалар орқали инновацион ёндашув асосида саноатга зарур бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ошмоқда. Бу технологияларда кимёвий фаол моддалар қўллаш орқали оқова сувларни тозалаш учун катионит ва анионитларни яратиш, уларнинг физик-кимёвий, адсорбцион хоссаларини янада яхшилаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Жаҳонда технологик оқава сувларни таркибидан нодир ва қимматбаҳо металл ионларини ажратиш олиш учун ионалмашувчи полимерларни, жумладан, анионитларни олиш, улар учун хом-ашё базасини кенгайтириш бўйича тегишли ечимларни илмий асослаш, хусусан, ионалмашувчи полимерлар олишга яроқли бўлган бошланғич хомашёларнинг кимёвий таркиби, физик-кимёвий ва адсорбцион хоссаларини аниқлаш; фурфуролни меламина билан ДФА иштирокида поликонденсациялаш йўли билан комплекс ҳосил қилувчи ва танловчан сорбцион хусусиятли кучсиз асосли анионит олиш; анионит олишнинг оптимал шароитларини аниқлаш ва реакция ҳарорати, бошланғич моддалар нисбати, катализатор концентрацияларини олинган анионит хоссаларига таъсирини аниқлаш зарур [1-4].

Республикада техноген оқава сувларни тозалаш учун маҳаллий хом-ашёлар асосида ион алмашувчи ионитлар, анионитлар ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва қўллаш борасида назарий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлатиришга қаратилган Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишида «Саноатни юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало маҳаллий хом-ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори сифатли тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш» га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада, жумладан, маҳаллий саноат чиқиндилари асосида янги ионалмашувчи анионитлар ишлаб чиқариш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсади фурфуролни меламина билан дифениламин иштирокида поликонденсациялаш йўли билан комплекс ҳосил қилувчи анионитлар олиш, кимё ва гидрометаллургия саноати оқава сувлари таркибидан металл ионларидан тозалашдан иборат.

Ушбу мақсадга эриши учун қуйидаги вазифалар амалга оширилди:

ионалмашувчи полимерлар олишга яроқли бўлган бошланғич хомашёларнинг кимёвий таркиби, физик-кимёвий ва адсорбцион хоссаларини аниқлаш;

фурфуролни меламина билан ДФА – иштирокида поликонденсациялаш йўли билан комплекс ҳосил қилувчи, рангли ва камёб металллар (мис, молибден и др.) ионларига нисбатан танловчан сорбцион хусусиятли кучсиз асосли анионит олиш;

анионит олишнинг оптимал шароитларини аниқлаш ва реакция ҳарорати, бошланғич моддалар нисбати, катализатор концентрацияси ва бошқаларни олинган ионалмашувчи анионит хоссаларига таъсирини ўрганиш;

анионит олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва олинган ионалмашувчинини физик-кимёвий, сорбцион (мис, никель, молибден ва бошқа ионларни сорбцияси, сорбцион сифими, функционал гуруҳларнинг диссоциацияланиш даражаси) хоссаларини ўрганиш.

Юқори термо-кимёвий барқарорлик, механик мустаҳкамлик қийматларида молибден ионларига танланувчан хусусиятли анионитни олиш мақсадида, анионитни олишда тикувчи агент сифатида формальдегид ўрнига фурфуролдан фойдаланилди. Фурфурол ва меламина (ДФА) иштирокида поликонденсациялаш йўли билан анион алмашувчинини ҳосил бўлиш қонуниятлари натижалари тадқиқ қилинди. Анионит структурасида ароматик (ДФА) ароматикларни фурфуролнинг гетероцикллари билан биргаликда бўлиши ионитнинг кимёвий термик ва механик барқарорлигини сезиларли даражада ошишига олиб келади [5]. Поликонденсацияни бир текис бориши учун реакцияни қуйидаги эритувчиларда олиб борилди: Этил, изоамил спиртлари, диметилформамид (ДМФА) ва бошқалар. Полимернинг энг кўп чиқиши этиль спирти ва ДМФА қўлланилганда кузатилади. Бир оғирлик қисм эритувчи ва бир оғирлик қисм меламина қўлланилганда поликонденсация жараёни бир текисда бўлади ва олинган анионит етарли алмашиниш сифими ва яхши механик мустаҳкамликка эга бўлади. Меламина фурфурол билан поликонденсацияланиш реакцияси тезлигини 100°C, 110°C, 120°C, 130°C, да ўрганилди меламина фурфуролга моль нисбати доимий бўлиб, 1.5:1.0. Тажриба натижалари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Турли температуралардаги реакция жараёнида реакцияга киришувчи моддалар концентрациялари логарифмини ўзгариши:
1 – 130°C; 2 – 120°C; 3 – 110°C.

Реакция тезлик константасини фурфуролнинг концентрациясининг ўзгаришига биноан ҳисоблашда таклиф қиламизки полимерни ҳосил бўлиши фурфуролнинг қорбанил группасини меламинамина группасининг ҳаракатчан водородлари билан ўзаро таъсири ҳисобига юзага келади. Бунда реакциянинг биринчи босқичида метилолли ҳосилаларини ҳосил бўлиши ҳисобланади [6].

Аминнинг иккала водород атомларини алмашилишида диметилолли ҳосилалари ҳосил бўлиши мумкин.

Бундай йўл билан ҳосил қилинган метилолли ҳосилалар сувни ажратиб ва алоҳида амин молекулаларини боғловчи кўндаланг кўприкларни ҳосил қилиб, ўзаро таъсир қила бошлайдилар.

Эксперимент натижалари бошланғич моддаларни ИК-спектроскопик тадқиқотлари натижалари билан мос келади. Турли температураларда полимерлар ўзгариш даражасини жараён давомийлигига боғлиқлиги аниқланган. Ушбу натижалар асосида турли ҳароратларда реакцияга киришадиган моддалар концентрациясини вақт бўйича ўзгаришининг логарифмик боғлиқлиги аниқланган. Ҳисоблаш учун 30% дан ортиқ бўлмаган ўзгариш даражасига тўғри келадиган натижалар қўлланилган. 1-расмдан кўриниб турибдики, $\frac{1}{a-b} \ln \frac{(a-x)b}{(b-x)a} \cdot t$ координаталарида чизикли боғлиқлик борлиги, ушбу жараённи иккинчи даражали тенглама бўйича борадиган реакцияларга таълуқлигини кўрсатади [7-8].

Тезликлар константаларининг ҳароратга боғлиқлиги Аррениус тенгламасига бўйсунди. Меламинни фурфурол билан поликонденсация реакциясини lgk от 1/T график боғлиқлигидан аниқланган активланиш энергияси 98 ккал/моль ни ташкил қилди. Бошланғич моддалар нисбатларини поликонденсация жараёнига таъсири ўрганилган. Реакция тезлиги константасини фурфурол концентрациясига боғлиқлиги шуни кўрсатдики, 120°C да тезлик константасини реакция муҳитдаги фурфурол концентрациясидан ўсиши чизикли характерга эга бўлади. Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқот натижалари асосида, қуйидаги реакциянинг оптимал шароитлари аниқланди. T=120°C, муҳит ДМФА, фурфуролнинг меламинга моль нисбати 2.0:1.0. Олинган анионитнинг хоссалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал
Анионитларнинг асосий физик-кимёвий хоссалари

Кўрсаткичлар	Ўлч. бирл.	Меламин, фурфурол ва дифенил-амин асосидаан ионит	Бензогуанидин ва фурфурол асосида ФБГ анионит	Дифенил-амин ва фурфурол асосида ФДГ анионит	Меламин ва формальдегид асосида АН-1
Намлик	%	-	-	-	15
Статик алмашилиш сиғими (САС)0,1Nэритмаси бўйича, натрий хлор хлорид кислота нитрат кислота сульфат кислота	г/мл	0,6 4,5-5,0 5,08 5,95	- 4,8-5,0 4,6 4,5	- 6,5-7,2 6,2 6,3	0 3,96 4,17 4,95
ОН-формадаги бўккан анионитнинг сиғими	мл/г	1,6-1,8	2,8	3,8	2,5
Кимёвий барқарорлик. 30 минут давомида анионитни: 5 N NaOH 5 N H ₂ SO ₄ эритмасида қайнатилгандан сўнг 0.1N HCl эритмаси бўйича САС	мг-экв/л	4,5 4,2	4,5 4,6	6,3 6,4	- -
Термабарқарорлик. 20 минут давомида анионитни сувда қайнатилгандан сўнг 0.1N HCl эритмаси бўйича САС	мг-экв/л	4,8-5,0	4,7	6,4	-
Молибден ионлари ва аммоний молибдат аралашмаси ва 1 NNa ₂ SO ₄ эритмаси сорбцияси (С _{бош} =1гр/л, рН=4,5-5)	мг/г	206	354	200	165

Синтез қилинган анионитда ион алмашилишининг алоҳида қонуниятлари ўрганилган бўлиб, улар синтез қилинган анионитни физик кимёвий характеристикаси учун асос бўлиб хизмат қила олади. Ионитларни физик кимёвий тадқиқи ионитларнинг баъзи хоссаларини модефикация қилиш йўллари аниқлаш имконини беради. Олинган анионит хоссаларини саноат анионитларидан **АН-31**, **АН-2Ф** ва фурфурол, полиэтиленполиамин асосида олинган **ФАН** анионити хоссалари билан солиштирилди. Шунингдек, структурасида треазин ҳалқаси бор бўлган **АН-1** саноат анионитидан фойдаланилган [9].

Ионларни физик-кимёвий хоссаларини аниқловчи асосий кўрсаткичлардан бири алмашилиш сиғими бўлиб, уни одатда саноат эритмалари таркибида бўлган минерал

кислоталарнинг 0,1 N эритмаларидан аниқланади. 2 жадвалда турли усуллар билан олинган анионитни алмашилиш сиғими келтирилган.

2-жадвал

Олинган анионитни алмашилиш сиғими

Анионит	Анионитнинг функционал группалари	Алмашилиш сиғими, мг-экв/г			pK _{OH}
		Назарий	Статик	Н% бўйича ҳисоблаб топилган	
	-NH ₂ -NH ₃ -N=	5.3	5.5	5.3	8.3

2-жадвалдан кўришиб турибдики, анионитни турли усуллар билан аниқланган умумий сиғими деярли бир хил.

2-расм. Анионитларни алмашилиш хусусиятларини муҳит pHга боғлиқлиги.

1 – АН-31; 2 – ФАН;
3 – синтез қилинган анионит

Ишда шунингдек, потенциометрик титрлаш усулидан фойдаланиб, олинган анионитнинг алмашилиш сиғимини муҳит pHга ва ионоген группаларни боғлиқлиги ўрганилган (2-расм).

2-расм эгрлари таҳлили шуни кўрсатадики барча синовлар давомида анионитларни титрлаш эгрларини ўзгариш характери бир текис камаяди, бу уларни кучсиз асосли анионитлар гуруҳига таълуқли эканини аниқлайди.

Олинган анионитлар ва бошланғич моддаларда функционал группаларни борлиги ИҚ-спектрларни олиш билан тасдиқланган. Олинган анионитнинг спектрида шунингдек, 650-900 см⁻¹ ютилиш соҳаларида =NH ва -NH₂ группалари тебранишлари билан боғлиқ ютилиш спектрлари кузатилади, лекин ушбу чизиқ интенсивлиги анчагина камайган. Олинган анионит спектридаги 840 см⁻¹ соҳадаги ютилиш чизиқлари дифениламин (ДФА) халқасидаги пара ўрин алмашилишга тўғри келади. Фурфуролдаги корбанил группасига тўғри келувчи 1670-1695 см⁻¹ соҳадаги ютилиш чизиқларининг йўқлиги шуни кўрсатадики, фурфурол, меламинам ва ДФА билан альдегид группаси ҳисобига таъсир этади [10].

Олинган анионитларни мис, никель, кобальт, рух, сульфат, кадмий хлорид эритмаларидан катионларни сорбциясини тадқиқи статик шароитларда олиб борилди. Олинган анионитни ионоген гуруҳлари ҳолати ва анион алмашилиш сиғими ҳақида маълумот олиш учун, анион алмашилиш сиғимига комплекс ҳосил қилишнинг таъсиридан фойдаланилди. Объект сифатида олинган анионитда мис ионларини сорбциясидан фойдаланилди. Потенциометрик титрлаш эгрлари мис ионларисиз ва мис ионлари

иштирокида олинди. 3-расмда ОН-шаклдаги анионитни мис ионларисиз (биринчи эгри) ва мис ионлари иштирокида (иккинчи эгри) потенциометрик титрлаш эгрлари келтирилган. Ушбу эгрларни солиштирилганда шу аниқландики, комплекс ҳосил қилиниши анионитнинг тўлиқ алмашилиш сиғимига таъсир этмайди (титрлаш эгрларида эгилиш нуқталарини жойлашган ўрни ўзгармайди) буни анионитда комплекс ҳосил қилувчи мис ионлари бор ва йўқ бўлган вақтда борадиган реакциялар механизмини кўриб чиқиб изохлаш мумкин [10].

3-расм. Анионитни потенциометрик титрлаш эгрлари

ОН-шаклдаги анионитни NaCl ва HCl эритмалари билан контактлашганда қуйидаги реакция боради:

NaCl ва HCl эритмалари билан бир қаторда мис ионлари бор бўлган эритмалар билан контактлашганда қўшимча комплекс ҳосил бўлади ва у биринчи реакциядан сўнг қуйидагича боради:

Кислоталар таъсирида бу комплекс қуйидаги реакцияга биноан парчланади:

Н-Н боғ Cu-N [2] боғдан мустақамроқ бўлгани учун анионитни кислота бўйича сиғими ўзгармайди. Чунки у ва бу ҳолатда ҳам битта амино группага битта Н-ион тўғри келади. Буни исботи шуки биринчи ва иккинчи ҳолатда алмашилиш сиғими бир хилдир. Шунини таъкидлаш керакки, тажриба шароитларида комплекс ҳосил бўлиши билан бирга чўкма ҳосил бўлувчи реакция ҳам боради:

Бу эритмани нордонлашиши билан тасдиқланади: бу ҳолатда мувозанатдаги эритмалар рН фақат ион алмашинувиға нисбатан анча пастдир. Бунда қуйидаги қонуният кузатилади: қанча кўп чўкма ҳосил бўлса, мувозанатдаги эритмалар рН қиймати шунча паст бўлади. Бу ҳолатда, чўкма ҳосил бўлганда, қанча кўп чўкма ҳосил бўлса, потенциометрик титрлаш эгриси пасаяди, комплексларни ҳосил бўлиши эса потенциометрик титрлаш эгриси характерида кўринмайди. Потенциометрик эгрининг бошланғич боришига рН қиймати ҳал қилувчи таъсирни кўрсатади, қанча кўп чўкма ажралса, титрлаш эгриси шунча паст бўлади. Шунини таъкидлаш керакки, металл ионлари билан комплекс бирикма, хусусан мис билан, чўкма тушишига қараганда мувозанатдаги эритмаларнинг анча паст рН қийматида ҳосил бўлади. Олинган анионит томонидан мисни максимал ютилиши мувозанатдаги эритмалар рН=3,5-4 га тенг бўлганда бўлади. Кейинги мувозанатдаги эритмалар рН ортиб борганда, чўкма миқдори ортади, мисни сорбцияси комплекс ҳосил қилиниши ҳисобига бир мунча камаяди, бу шу билан боғлиқки, ҳосил бўлаётган чўкма мис ионларини анионитнинг

ионоген группаларига диффузияланишига тўсқинлик қилиб анионит доналарига мустахкам ёпишиб олади [11].

Ионалмашинувчиларда сорбцияланиш саноат амалиётида камбағал хом ашёни қайта ишлашда олинган турли эритмалардан молибденни ажратиб олиш, ҳамда турли сувлардан молибденни ажратиб олиш учун кенг қўлланилади. Шу борада етарли даражада юқори асосли кўрсаткичига ва молибден ҳамда вольфрамга нисбатан танлаш хоссасига эга бўлган янги импорт ўрнини босувчи мавжуд қулай сорбентларни тадқиқи катта қизиқиш касб этади. Шунинг учун синтез қилинган анионитларни молибден гидрометаллургиясида қўлланиш имкониятларини аниқлаш мақсадида молибден ионларини синтез қилинган анионитда сорбциясини турли факторларга боғлиқлигини ўрганиш қизиқиш касб этади. Хом-ашё сифатида таркибида триазин халқаси бўлган меламинани қўлланилиши, адабиётдаги маълумотларга биноан, анионитда молибден ионларини танланиб ютилишига ёрдам беради. Синтез қилинган анионитда молибденни сорбцияси бўйича олинган натижаларни саноат эритмаларидан молибденни ажратиб олиш учун тавсия қилинган **АН-2Ф** саноатанионити ва **ФАН анионити** маълумотлари билан солиштирилган. Тадқиқот объекти сифатида концентрацияси $C_{\text{тадқ}} = 1$ г/л бўлган аммоний молибдат эритмасидан фойдаланилган. Анионитлар OH^- , SO_4^- , Cl^- шаклларда қўлланилган [12].

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики молибден анионит хлор шаклда бўлганда тоза аммоний молибдат эритмасида яхшироқ сорбцияланади. Рақобат қилувчи сульфат ионлари (48 г/л SO_4^{2-}) мавжуд бўлганда синтез қилинган анионит молибден ионига нисбатан кўпроқ танланувчанликка эга бўлиб, сорбцион хоссалари ўзгармайди - 292-256 мг/г ва рақобат қилувчи ионларни борлиги атиги 10-12% га камайди. Молибденни сорбциясига рН ва рақобат қилувчи ионлар концентрациясининг таъсири ўрганилган. Тадқиқот натижалари 4-расмда келтирилган бўлиб, солиштириш учун АН-2Ф анионити маълумотлари келтирилган [13].

*4-расм. Эритма рН ни молибден сорбциясига таъсири. (г/л)
1. Синтез қилинган анионит;
2. АН-2Ф анионити.*

4-расмда эгрилар таҳлили шуни кўрсатадики, молибденнинг максимал сорбцияси $\text{pH}=3,2-5,0$ оралиғида кузатилади. Синтез қилинган анионитни Cl^- ва SO_4^- шаклларда молибденнинг сорбцияси бўйича маълумотларни солиштиришга биноан Cl^- шаклда бўлганда хлор ва сульфат ионлари орасидаги анион алмашиниши ҳисобига молибденнинг сорбцияси бир мунча сусаяди. SO_4^- шаклда эса бу ҳодиса кузатилмайди [14].

Олинган натижалар асосида, шуни таъкидлаш керакки, синтез қилинган анионит ўзининг сорбцион хоссалари ҳисобига молибден гидрометаллургиясида уни ажратиб олиш мақсадида қўлланиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Vignoli Claudio Nogueira, Bahe Jackeline M.C.F., Marques Monica R.C. Evaluation of ion exchange resins for removal and recuperation of ammonium-nitrogen generated by the evaporation of landfill leachate// *Polym.Bull.*, 2015.- № 12.– P.3119-3134
2. Son Won-Keun, Kim Sang Hern, Kim Tae Il. Determination of the ion exchange capacity of ion exchangers using potentiometric titration // *J. Polym. Sci.*, 2000. - №23. - Т.38. - С.3181-3188
3. Rakhimova L.S., Mutalov Sh.A., Abdutalipova N.M., Nazirova R.A., Tursunov T.T., Berdieva M.I. Synthesis and property of new polycondensation type of ion-exchange polymer// *The advanced science journal*. V. 2014, Iss.7, USA. 2014. P.91-96.
4. Kh.L. Pulatov, S.M. Turabjanov, Sorption properties of ion-exchange resins of the polycondensation type, *Universum: Technical sciences*, **12**(33), (2016)
5. I.A. Geyvandov, A.N. Visloguzov and etc. Calculation of the concentration of ions Ca^{2+} , Mg^{2+} and Na^{+} in the cation exchanger and the solution in equilibrium with it according to experimental data, *Bulletin of the North Caucasus State Technical University, Series "Physicochemical"*, **1** (8), Stavropol: SevKavGTU, pp. 84-90, (2004)
6. A.G. Kasikov, N.S. Areshina, I.E. Malts, T.R. Zinkevich, M.A. Mikhailenko, Sorption purification of solutions of copper-nickel production using ion exchangers "Purolite", *Sorption and chromatographic processes*, **5**, 11, pp.689-693 (2004)
7. M.A. Sinyakova et al. Features of sorption of copper (II) and aluminum (III) by various cation exchangers, *Applied Chemistry*, **3**, 73, pp. 388-390 (2000)
8. Yadav G. D., Kulkarni H. B. Ion exchange resin catalysis in synthesis // *React. and Funct. Polym.*, 2000. - №2. - Т.44. - С.153-165.
9. Rajindar Singh, Development of Hybrid Processes for High Purity Water Production, *Emerging Membrane Technology for Sustainable Water Treatment*, Chapter **13**, pp. 327-357, (2016)
10. Khayrulla Pulatov, Tulkun Tursunov, Rano Nazirova, Umida Sharipova, Alisher Yuldashev, Nigora Mukhtarova Obtaining phosphoric cation-exchange resin for waste water treatment// *AIP Conference Proceedings* 2432, 050060 (2022) <https://doi.org/10.1063/5.0090584>
11. Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т., Бердиева М.И. Исследование свойств слабоосновного анионита // *Universum. Химия и биология*. Москва, 2018. - №1.(43)..
12. Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т., Азимов Д.М. Слабоосновные анионообменные полимеры // *Kimyo va kimyoviy texnologiya*, 2018. - №2.
13. Kh.L. Pulatov, S.M. Turabjanov, T.T. Tursunov, R.A. Nazirova Obtaining of phosphoric acid cation-exchange resins for wastewater treatment from heavy metal ions, *Proceedings of the International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects*, Navai, 26-27 October, pp.365-369, (2017)
14. Юлдашев А.А., Муталов Ш.А., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т., Махмудов Х.А. Поликонденсационные анионообменные полимеры// *Kimyo va kimyoviy texnologiya*, 2019. - №2. – С. 37-43.

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ ВЕЩЕСТВ НЕФТЕХИМИИ БЕНЗОЛА ПРОПИЛЕНОМ

к.т.н., проф. Бобоёров Равшан Отабекович (ТХТИ)

Аннотация. В статье приведен анализ современного состояния нефтехимической промышленности Республики Узбекистан по выпуску бензола, являющийся одним из важнейших продуктов химической промышленности, обоснована необходимость организации контроля системы автоматизации технологических процессов, которые обеспечивают их строгое протекание в заданных режимах. Рассмотрены вопросы разработки системы автоматического регулирования параметров процесса алкилирования одно из базовых веществ нефтехимии бензола пропиленом.

Ключевые слова: химическая промышленность, бензол, процесс алкилирования, алкилароматические углеводороды, алкилирование изобутана, параметры процесса, регулируемые параметры, контроль параметров, автоматическое регулирование, измерение технологических параметров, первичные преобразователи, измерительные приборы.

NEFT KIMYOSI ASOSIY MODDALARIDAN BIRI BO‘LGAN BENZOLNI PROPILEN BILAN ALKILLASH JARAYONINI AVTOMATLASH MASALALARI

Annotatsiya. Maqolada neftkimyo sanoatining eng muhim mahsulotlaridan biri bo‘lgan benzolni propilen bilan alkillash jarayoni bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi neftkimyo sanoatining bugungi holati tahlili berilgan va belgilangan rejimlarda texnologik jarayonlarning amalga oshirishini ta'minlaydigan avtomatlashtirish tizimini tashkil etish zarurligi asoslab berilgan. Benzolni propilen bilan alkillash jarayonining parametrlarini avtomatik boshqarish tizimini yaratish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kimyo sanoati, benzol, alkillash jarayoni, alkil aromatik uglevododlar, jarayon parametrlari, rostlanuvchi parametrlar, parametrlarni nazoart qilish, avtomatik rostdash, jarayon parametrlarini o'lchash, birlamchi o'zgartirgichlar, o'lchash asboblari.

TO THE QUESTION OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF ALKYLATION OF ONE OF THE BASIC SUBSTANCES OF PETROCHEMISTRY BENZENE WITH PROPYLENE

Abstract. This article analyzes the current state of the petrochemical industry in the Republic of Uzbekistan for the production of benzene, a key chemical product, and substantiates the need to organize process automation control systems to ensure their strict operation within specified parameters. The article also examines the development of an automatic process control system for the alkylation of benzene, one of the basic petrochemical substances, with propylene.

Key words: chemical industry, benzene, alkylation process, alkylaromatic hydrocarbons, isobutane alkylation, process parameters, adjustable parameters, parameter control, automatic regulation, measurement of process parameters, primary converters, measuring instruments.

Сегодня химическое производство считается одной из самых перспективных и динамично развивающихся отраслей экономики. Роль ее в качественном повышении макроэкономических показателей страны заключается в решении задач обновления основных фондов, модернизации промышленных предприятий и повышения уровня занятости населения.

Благодаря пристальному вниманию Президента Республики Узбекистан и правительства республики по всей стране развернулось масштабное строительство новых и реконструкция существующих промышленных объектов. Выпуск продукции химической технологии в республике растет из года в год. Отрасль непосредственно влияет на результаты экономических преобразований и обеспечение устойчиво высоких темпов экономического роста.

Основной задачей отрасли остается обеспечение потребительского рынка республики высококачественными и современными химическими продуктами на основе местного сырья, расширение их ассортимента, углубление импортозамещения, увеличение объема экспорта.

Бензол одно из базовых веществ нефтехимии, из которого производится широкий спектр важной продукции: полимеры, смолы, красители, пестициды и др.

Алкилирование – это широкий класс реакций, в результате которых в молекулу М вводят группу атомов R при условии, что при этом образуется связь какого-либо из атомов М с атомом С группы R. Эти реакции подразделяются на многие частные случаи: метилирование, этилирование, арилирование, бензилирование, хлорметиление, винилирование и др.

Алкилирующими агентами могут выступать органические соединения различных классов: углеводороды (алкены, алкадиены и алкины), галоген-замещенные углеводороды, спирты, эфиры и т. д.

Среди многообразия реакций алкилирования наибольшие промышленные масштабы принадлежат процессам алкилирования изобутана алкенами в производстве моторных топлив и алкилирования бензола низшими алкенами.

Алкилароматические углеводороды широко используются в химии и химической технологии для получения полимеров, поверхностно-активных веществ, высокооктановых добавок к моторным топливам и в качестве полупродуктов в органическом синтезе.

Непрерывный рост производства алкилароматических соединений обусловлен высокой потребностью в продуктах, получаемых на их основе. В качестве алкилирующих агентов могут применяться непредельные углеводороды, а также спирты и алкилгалогениды. Ведущее место среди подобных процессов занимает каталитическое алкилирование бензола олефинами. Около 80 % всего производимого в мире бензола потребляется для получения алкилбензолов. В промышленно развитых странах примерно 50 % бензола идет в производство этилбензола и 20 % – в производство изопропилбензола.

Промышленный процесс алкилирования бензола олефинами проводят в жидкой и газовой фазе. Применяют катализаторы кислотного типа, такие как $AlCl_3$, H_2SO_4 , безводный HF, BF_3 , H_3PO_4 на носителе, алюмосиликаты, цеолиты, ионообменные смолы. Наиболее перспективными считаются цеолиты и ионообменные смолы как наиболее экологически безопасные.

Известны три основных способа получения изопропилбензола, имеющие промышленное значение:

1. Алкилирование бензола пропиленом в присутствия безводного хлористого алюминия (алкилирование по Фриделю – Крафтсу).
2. Алкилирование бензола пропиленом в паровой фазе с применением фосфорнокислого катализатора.
3. Алкилирование бензола пропиленом на цеолитных катализаторах.

В настоящее время известны следующие гетерогенные катализаторы алкилирования бензола пропиленом: фосфорнокислотный, катализаторы на основе оксидов и солей металлов, оксиды, модифицированные BP_3 , аморфные алюмосиликаты, цеолиты и катиониты. Применение твердых катализаторов намного упрощает технологическую схему, позволяет автоматизировать процесс, исключает проблему коррозии аппаратуры, облегчает отделение продуктов реакции, не требующих дополнительной очистки, которая в

гомогенном катализе приводит к образованию стойких эмульсий и больших объемов сточных вод. Эти катализаторы можно регенерировать и использовать многократно.

Рис. 1. Технологическая схема узла алкилирования бензола пропиленом

Процесс алкилирования бензола пропиленом осуществляют в реакторе – алкиляторе. Который представляет собой вертикальный цилиндрический полый аппарат с эллиптическими днищами, выполненный из углеродистой стали. Избыточное тепло отводится за счёт испарения части бензола при температуре 120-130°C, т.е. процесс проводят при кипении реакционной массы.

Алкилирование проводится под давлением 0,4 МПа.

Автоматизации технологического процесса алкилирования бензола пропиленом осуществляется следующим образом:

Контроль и регулирование расхода сырья осуществляется с помощью расходомера SITRANS F X (позиции 1-1, 1-2, 4-1 и 4-2).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
По месту	PI.1	PI.2	PI.3	PI.4	PI.5	PI.6	PI.7	PI.8	PI.9	PI.10	PI.11	PI.12	PI.13	PI.14	PI.15	PI.16	PI.17	PI.18	PI.19
На щите			PI.1					PI.2	PI.3										
АЦП/ДАП																			
Регулирование																			
Управление																			
Дисплей																			
Печать																			
Память																			
Сигнализация																			

Рис.2. Схема автоматизации технологического процесса алкилирования бензола пропиленом

В насосе имеется источник энергии (позиция 6-1 и 7-1) для подключения к сети, остановки и реверсирования двигателя используется магнитный пускатель ПМА-33610.

Также установлен термометр (позиция 13-1 и 14-1), которая измеряется микропроцессорным термопреобразователем сопротивления SITRANS TR с выходным унифицированным токовым сигналом.

Контроль давления в трубопроводе (позиция 3-1, 8-1, 10-1 и 12-1) осуществляется следующим образом:

Давление измеряется датчиком SITRANS P 300 и преобразуется в унифицированный выходной сигнал 4-20 мА.

Расход материала (позиция 5-1, 5-2, 9-1, 9-2) измеряется расходомером SITRANS F MAGFLO с выходным унифицированным токовым сигналом 4-20 мА.

Регулирование температуры осуществляется следующим образом:

Температура измеряется микропроцессорным термопреобразователем Simatic TR Pt100 и TH200 (11-1, 13-1 и 14-1) с выходным унифицированным токовым сигналом. Далее унифицированный токовый сигнал 4-20 мА поступает на многоканальный модуль EM231, осуществляющий регистрацию температуры и на программируемый контроллер. После контроллера унифицированный токовый сигнал преобразуется в унифицированный пневматический в приборе Sipart PS2 (11-2). Сигнал с преобразователя поступает на исполнительный механизм - регулирующий клапан REVCA.

Источник питания системы электропитания выбирается таким образом, чтобы питание приборов по напряжению и мощности соответствовала нормальному режиму работы. Обычно допускается колебания напряжения питания приборов системы на -5% , $+10\%$ от номинального значения питания.

В системах электроснабжения обычно применяем трехфазный переменный ток напряжения 380/220 в.

Заключение:

Автоматизации технологического процесса алкилирования бензола пропиленом позволяет в значительной степени ускорить производственные процессы и улучшить качество выпускаемой продукции, снижая до минимума производственные расходы и допущения ошибок.

Система автоматизации и управления производит сбор и обработку информации с технологического оборудования, и выработку управляющих воздействий с целью оптимизации процесса.

Современный уровень развития микроэлементной и вычислительной техники позволяет внедрять высокоточные измерительные приборы и средства контроля, что в свою очередь производит к повышению эффективности управления технологическим процессом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан 13.02.2023 г. № ПП-54 “О мерах по повышению эффективности государственного контроля в сфере использования топливно-энергетических ресурсов”.
2. Храменков, В.Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения нефтегазовых скважин: Учебное пособие для академического бакалавриата - Люберцы: Юрайт, 2020. - 415 с.
3. Бобоёров Р.О., Усманов К.И., Унгбаева Д.У., Таджибаева Д.А. Вопросы автоматического регулирования основных параметров процесса абсорбции при производстве серной кислоты. Journal of food science, 2024/February. P.40-47/ ISSN:2181-385 X.
4. Boboyorov R.O. Tabiiy gazni absorbsiya usulida quritish jarayonini modellash tirish masalalari. Journal of food science, 2025/February. P.86-91/ ISSN:2181-385 X.

ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИДА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ КОНДЕНСАЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Азамов Шохзод Холтўр ўғли

*Нефт ва газни қайта ишлаш кимёвий технологияси кафедраси магистри,
Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.*

Менглиев Шерзод Шоимович

*Нефт ва газни қайта ишлаш кимёвий технологияси кафедраси к.ф.ф.д., доцент,
Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.*

E-mail: Sh.shoimovich@gmail.com

Игамкулова Наргиса Абдувалиевна

*Нефт ва газни қайта ишлаш кимёвий технологияси кафедраси к.ф.н., доцент,
Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.*

E-mail: n.abduvaliyevna@gmail.com

Аннотация. Мақолада газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиш жараёнини оптималлаштиришга қаратилган тадқиқот натижалари келтирилган. Конденсация самарадорлигига ҳарорат, босим ва газ оқими тезлиги каби асосий технологик параметрларнинг таъсири ўрганилган. Ҳисоблаш таҳлиллари асосида жараённинг оптимал иш режимилари аниқланиб, углеводородларни ажратиш олиш самарадорлигини ошириш имкониятлари кўрсатилган.

Калит сўзлар: газни қайта ишлаш, углеводородлар конденсацияси, иссиқлик алмашишни қурилмаси, конденсация самарадорлиги, технологик параметрлар, оптималлаштириш, газ совитиш, босим, ҳарорат, энергия самарадорлиги.

OPTIMIZATION OF HYDROCARBON CONDENSATION IN GAS PROCESSING UNITS

Azamov Shoxzod Xolto‘r o‘g‘li

*Master’s Student, Department of chemical technology of oil and gas processing,
Tashkent institute of chemical technology, Tashkent, Republic of Uzbekistan.*

Mengliyev Sherzod Shoyimovich

*PhD (Chemical sciences), associate professor,
Department of chemical technology of oil and gas processing,
Tashkent institute of chemical technology,
Tashkent, Republic of Uzbekistan.*

E-mail: Sh.shoimovich@gmail.com

Igamkulova Nargisa Abduvaliyevna

*PhD (Chemical sciences), associate professor,
Department of chemical technology of oil and gas processing,
Tashkent institute of chemical technology,
Tashkent, Republic of Uzbekistan.*

E-mail: n.abduvaliyevna@gmail.com

Abstract. The article presents the results of a study aimed at optimizing the hydrocarbon condensation process in gas processing units. The influence of key technological parameters, including temperature, pressure, and gas flow velocity, on condensation efficiency was investigated. Based on the calculation results, the optimal operating conditions of the process were determined, and the possibilities for improving hydrocarbon recovery efficiency were identified.

Keywords: *gas processing, hydrocarbon condensation, heat exchanger, condensation efficiency, technological parameters, optimization, gas cooling, pressure, temperature, energy efficiency.*

Кирриш. Ҳозирги кунда табиий газни қайта ишлаш саноатида углеводород компонентларини самарали ажратиб олиш масаласи нефт-газ кимёси ва технологияси соҳасининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Газ оқимларидан суюқ углеводородларни конденсациялаш жараёни газни қайта ишлаш технологик занжирининг асосий босқичларидан бўлиб, маҳсулот чикимини ошириш, энергия сарфини камайтириш ҳамда технологик қурилмаларнинг ишончли ишлашини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади [1].

Газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиши одатда паст ҳарорат ва юқори босим шароитида амалга оширилади. Ушбу жараён кўп компонентли газ-суюқлик тизимларида фазалар мувозанати, иссиқлик ва масса алмашинув интензивлиги ҳамда гидродинамик режимлар билан боғлиқ бўлиб, унинг самарадорлиги кўплаб технологик омилларга боғлиқ ҳисобланади [2]. Кўп компонентли углеводород аралашмаларининг термодинамик хусусиятлари ноидеал характерга эга бўлгани сабабли конденсация жараёнини ҳисоблаш ва оптималлаштириш мураккаб масала ҳисобланади [3].

Сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар иссиқлик алмашинув қурилмаларида конденсация жараёни самарадорлигига иссиқлик алмашинув коэффициентини, оқим турбулентлиги, совитиш муҳити параметрлари ва қурилма конструкциясининг сезиларли таъсир кўрсатишини тасдиқламоқда. Масалан, иссиқлик алмашинув юзасини интензивлаштириш ва турбулентлаштирувчи элементлардан фойдаланиш конденсация тезлигини оширишга хизмат қилиши аниқланган [4]. Шу билан бирга, энергия самарадор технологияларни жорий қилиш орқали совитиш жараёнида энергия сарфини камайтириш мумкинлиги кўрсатилган [5].

Газни қайта ишлаш тизимларида паст ҳароратли сепарация ва экспанзер технологиялари кенг қўлланилмоқда. Бундай қурилмаларда газ оқимининг ҳарорат ва босим параметрларини оптимал танлаш углеводородларнинг ажратиб олиш даражасига бевосита таъсир кўрсатади. Иссиқлик алмашинув қурилмалари иш режимларининг тўғри танланмаслиги эса конденсация самарадорлигининг пасайишига ва энергия сарфининг ошишига олиб келади [6].

Илмий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, конденсация жараёнини интензивлаштириш ва оптималлаштириш бўйича қатор тадқиқотлар мавжуд бўлишига қарамадан, газни қайта ишлаш қурилмаларида кўп компонентли углеводород аралашмаларининг конденсация жараёнини технологик параметрлар билан боғлиқ ҳолда комплекс баҳолаш масаласи етарлича ўрганилмаган. Айниқса, иссиқлик алмашинув қурилмаларининг асосий иш параметрлари – ҳарорат, босим, газ оқими тезлиги ва иссиқлик алмашинув коэффициентининг конденсация самарадорлигига таъсири бўйича аниқ илмий-амалий тавсиялар мавжуд эмас [7].

Шу муносабат билан тадқиқотнинг мақсади газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиш жараёни самарадорлигига таъсир этувчи омилларни аниқлаш ва асосий технологик параметрларни оптималлаштиришдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот ишларида газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиш жараёнини таҳлил қилиш ва технологик параметрларни оптималлаштириш мақсадида иссиқлик алмашинув қурилмасининг иш режимлари назарий ва ҳисоблаш усуллари асосида ўрганилди. Тадқиқот объекти сифатида табиий газни совитиш ва конденсациялаш жараёнларида кенг қўлланиладиган қобиқ-трубали иссиқлик алмашинув қурилмаси танланди [6].

Газ аралашмасининг шартли таркиби метан, этан, пропан, бутан ва оғир углеводород компонентларидан иборат. Газ оқимининг бошланғич ҳарорати 20–40°C, босими 3–8 МПа оралиғида, совитиш муҳити ҳарорати эса –10 дан +10°C гача бўлган диапазонда тадқиқ

қилинди. Ушбу параметрлар саноат газни қайта ишлаш қурилмалари учун характерли ҳисобланади [1,2].

Конденсация жараёнини таҳлил қилишда иссиқлик баланси ва иссиқлик алмашилиш назарияси тенгламаларидан фойдаланилди [8]. Иссиқлик оқими қуйидаги ифода орқали аниқланди:

$$Q = G \cdot C_p \cdot (T_1 - T_2)$$

бу ерда: Q – иссиқлик миқдори, Вт; G – газ сарфи, кг/с; C_p – газнинг изобар иссиқлик сифими, кЖ/(кг·К); T_1 ва T_2 – кириш ва чиқиш ҳароратлари, К.

Иссиқлик алмашилиш қурилмасининг умумий иссиқлик узатиш коэффиценти қуйидаги тенглама орқали ҳисобланди [9]:

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

бу ерда: K – умумий иссиқлик узатиш коэффиценти, Вт/(м²·К); α_1 , α_2 – ички ва ташқи иссиқлик бериш коэффицентлари; δ – девор қалинлиги, м; λ – материалнинг иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти.

Конденсация жараёни интенсивлигини баҳолаш мақсадида ўлчамсиз критерийлар – Рейнольдс, Прандтл ва Нуссельт сонларидан фойдаланилди [8,10]:

$$Re = \frac{\rho \cdot w \cdot d}{\mu}$$

$$Nu = 0.021 Re^{0.8} Pr^{0.43}$$

бу ерда: ρ – муҳит зичлиги; w – оқим тезлиги; d – характерли ўлчам; μ – динамик ёпишқоқлик.

Конденсация даражаси газ оқимидан ажралиб чиққан суюқ углеводород массаси орқали баҳоланди:

$$\eta = \frac{m_{cond}}{m_{total}} \times 100\%$$

бу ерда: η – конденсация самардорлиги; m_{cond} – конденсацияланган углеводород массаси; m_{total} – умумий углеводород миқдори.

Тадқиқот жараёнида технологик параметрларнинг таъсири қуйидаги диапазонда ўрганилди: газ оқими тезлиги: 0,5–2,5 м/с, босим: 3–8 Мпа, ҳарорат: –20...+40°С, иссиқлик алмашилиш коэффиценти: 80–350 Вт/(м²·К)

Оптималлаштириш ҳисоблаш усули асосида амалга оширилди ва конденсация самардорлигини максималлаштирувчи иш режимлари аниқланди. Параметрларни таҳлил қилишда математик моделлаштириш, корреляцион таҳлил ва иссиқлик-техник ҳисоблаш усулларидан фойдаланилди [7].

Натижалар ва муҳокама. Газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиш жараёнига асосий технологик параметрлар – ҳарорат, босим ва газ оқими тезлигининг таъсири ўрганилди. Ҳисоблаш натижалари асосида конденсация самардорлигининг ўзгариш қонуниятлари аниқланди.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ҳарорат пасайиши билан углеводородларнинг конденсацияланиш даражаси сезиларли ошади. Бу ҳолат фазавий мувозанат қонуниятлари билан тушунтирилади, яъни ҳарорат камайганда оғир углеводород компонентларининг парциал босими пасаяди ва уларнинг суюқ фазага ўтиш эҳтимоли ортади.

Газ ҳароратининг конденсация самарадорлигига таъсири

Ҳарорат, °C	Конденсация миқдори, кг/соат	Самарадорлик, %
40	120	42
30	158	55
20	196	68
10	228	79
0	252	87
-10	268	92

Олинган натижалар асосида конденсация самарадорлигининг ҳароратга боғлиқлиги график кўринишда таҳлил қилинди (1-расм).

1-расм. Конденсация самарадорлигининг ҳароратга боғлиқлиги

График таҳлили шуни кўрсатдики, ҳарорат пасайиши билан конденсация самарадорлиги экспоненциал характерга яқин қонуният бўйича ошади. Ҳарорат 40°C дан -10°C гача пасайтирилганда самарадорлик тахминан 42% дан 92% гача ортган. Бу эса совитиш жараёнини оптималлаштириш конденсат чиқимини оширишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Босимнинг таъсири ҳам сезиларли даражада юқори эканлиги аниқланди. Босим ошиши билан газ зичлиги ортади ва молекулалар ўртасидаги ўзаро таъсир кучаяди, бу эса конденсация жараёнини тезлаштиради.

Босимнинг конденсация самарадорлигига таъсири

Босим, МПа	Конденсация миқдори, кг/соат	Самарадорлик, %
3	168	58
4	192	66
5	218	75
6	236	81
7	252	87
8	264	91

Олинган маълумотлар асосида конденсация самарадорлигининг босимга боғлиқлиги график кўринишда таҳлил қилинди (2-расм).

2-расм. Конденсация самарадорлигининг босимга боғлиқлиги

График таҳлили босим ошиши билан конденсация самарадорлиги деярли чизикли қонуният бўйича ортишини кўрсатди. Босим 3 МПа дан 8 МПа гача оширилганда самарадорлик 58% дан 91% гача ортган. Бу ҳолат юқори босим шароитида углеводородларнинг конденсацияланиш эҳтимоли ортиши билан изоҳланади.

Газ оқими тезлигининг таъсири таҳлил қилинганда оқим тезлиги ортиши билан иссиқлик алмашиниш коэффициентлари ошиши, лекин контакт вақти камайиши кузатилди. Оптимал диапазонда конденсация самарадорлиги максимал қийматга эришди.

3-жадвал

Газ оқими тезлигининг конденсация самарадорлигига таъсири

Тезлик, м/с	Иссиқлик алмашиниш коэффициенти, Вт/(м ² ·К)	Самарадорлик, %
0.5	95	72
1.0	140	84
1.5	210	91
2.0	260	88
2.5	320	81

Олинган натижалар асосида конденсация самарадорлигининг газ тезлигига боғлиқлиги график кўринишда таҳлил қилинди (3-расм).

3-расм. Конденсация самарадорлигининг газ тезлигига боғлиқлиги

График таҳлили шуни кўрсатдики, газ тезлиги ортиши билан конденсация самарадорлиги аввал ошади, кейин эса пасаяди. Максимал самарадорлик 1,5 м/с тезлик атрофида кузатилди. Бу ҳолат иссиқлик алмашилиш интенсивлиги ва контакт вақти ўртасида оптимал мувозанат мавжудлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари асосида қуйидаги оптимал иш режимлари тавсия этилди: ҳарорат: $-5 \dots 0^{\circ}\text{C}$, босим: 6–7 МПа, газ тезлиги: 1,3–1,6 м/с. Ушбу параметрларда углеводородларнинг конденсацияланиш самарадорлиги максимал қийматга эришиши аниқланди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида газни қайта ишлаш қурилмаларида углеводородларнинг конденсацияланиш жараёнига асосий технологик параметрлар – ҳарорат, босим ва газ оқими тезлигининг сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди. Ҳароратнинг пасайиши ва босимнинг ошиши конденсация самарадорлигини оширишга хизмат қилиши, газ оқими тезлиги учун эса оптимал диапазон мавжудлиги белгиланди. Ҳисоблаш натижаларига кўра энг юқори конденсация самарадорлиги ҳарорат $-5 \dots 0^{\circ}\text{C}$, босим 6–7 МПа ва газ тезлиги 1,3–1,6 м/с диапазонида таъминланиши аниқланди. Олинган натижалар газни қайта ишлаш қурилмаларининг иш режимларини оптималлаштириш орқали энергия сарфини камайтириш ва углеводород маҳсулотлар чиқимини ошириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Mokhatab S., Poe W., Speight J. Handbook of Natural Gas Transmission and Processing. Gulf Professional Publishing, 2019.
2. Kidnay A., Parrish W., McCartney D. Fundamentals of Natural Gas Processing. CRC Press, 2019.
3. Poling B., Prausnitz J., O'Connell J. The Properties of Gases and Liquids. McGraw-Hill, 2001.
4. Wang L., Sundén B., Manglik R. Plate Heat Exchangers: Design, Applications and Performance. WIT Press, 2007.
5. Smith R. Chemical Process Design and Integration. Wiley, 2016.
6. GPSA Engineering Data Book. Gas Processors Suppliers Association, 2018.
7. Towler G., Sinnott R. Chemical Engineering Design. Elsevier, 2021.
8. Incropera F., DeWitt D. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. Wiley, 2018.
9. Towler G., Sinnott R. Chemical Engineering Design. Elsevier, 2021.
10. Wang Q., Chen G., Li X. Heat transfer enhancement in condensation processes: A review. Applied Thermal Engineering, 2019.

THE SIGNIFICANCE OF WHEAT AND BARLEY GRAINS IN ORGANIZING TARGETED CONSUMPTION RATIOS

Sanayev Ermat Shermatovich

associate professor., Tashkent Chemical-Technological Institute

Republic of Uzbekistan, Tashkent

ermatsanayev@gmail.com

ABSTRACT *This study investigates the nutritional, biochemical, and technological potential of wheat and barley grains for the production of functional bakery and instant pasta products intended for special dietary consumption. Wheat remains one of the most important cereal crops worldwide due to its gluten-forming proteins, high energy value, and suitability for bread and flour products. Barley, however, demonstrates significant advantages in dietary fiber, β -glucan, vitamin E, minerals, antioxidants, and low glycemic index properties. Comparative analysis showed that barley contains higher levels of fiber and bioactive compounds, while wheat possesses superior gluten-forming amino acids essential for dough elasticity and bread structure. Scientific literature and analytical data confirm that the combination of wheat and barley flours can improve nutritional quality, antioxidant activity, and functional characteristics of cereal-based foods. The incorporation of barley components into wheat-based products contributes to reduced cholesterol levels, improved digestive health, and enhanced biological value. The study highlights the importance of developing functional grain products to support public health, diversify food production, and increase the economic efficiency of locally available cereal resources.*

Key words: *β -glucan, barley grain, extrusion technology, dehulled barley, dietary fiber, physicochemical properties, functional food, instant products*

INTRODUCTION

Cereal grains play a fundamental role in global food security and human nutrition. Among them, wheat is considered one of the most widely cultivated and consumed crops due to its high nutritional value, technological suitability, and ability to form elastic dough through gluten development. Wheat-based products such as bread, pasta, and confectionery products represent major components of the daily diet in many countries and provide a substantial proportion of energy, protein, vitamins, and minerals required for human health. The unique gluten network formed by wheat proteins contributes to desirable baking characteristics and porous bread structure, making wheat an irreplaceable raw material in the food industry.

In recent years, growing consumer awareness regarding healthy nutrition and the prevention of chronic diseases has increased demand for functional food products enriched with biologically active compounds. In this context, barley has attracted considerable scientific and industrial interest because of its rich composition of β -glucan, dietary fiber, antioxidants, vitamins, and minerals. Compared with wheat, barley demonstrates a lower glycemic index and higher levels of physiologically beneficial compounds that contribute to cardiovascular protection, cholesterol reduction, digestive health, and improved metabolic function.

Scientific studies indicate that the integration of barley flour into wheat-based products can significantly enhance their nutritional and functional properties. Barley proteins possess lower allergenic potential than wheat gluten proteins, making barley-containing products suitable for consumers with specific dietary requirements. Moreover, barley contains valuable compounds such as gamma-tocopherol, ferulic acid, lutein, and phytosterols, which exhibit strong antioxidant activity and support human health.

The development of functional bakery and instant pasta products using local cereal resources is particularly important for improving public nutrition and expanding the assortment of special dietary foods. Therefore, the present study focuses on the comparative analysis of wheat and barley

grains and evaluates their potential application in the production of nutritionally enriched cereal-based products.

RESEARCH OBJECTS AND METHODS

The research objects of this study were wheat grain, barley grain, wheat flour, barley flour, and composite flour mixtures intended for the production of layered bread and instant pasta products. The chemical composition, amino acid profile, nutritional value, and functional-technological properties of the cereal raw materials were investigated. Particular attention was given to gluten proteins, β -glucan content, dietary fibers, vitamins, minerals, and antioxidant compounds.

Standard physicochemical and biochemical analytical methods were used during the research. Protein content was determined using the Kjeldahl method, while fat content was analyzed by Soxhlet extraction. Dietary fiber and ash contents were measured according to conventional gravimetric procedures. Amino acid composition was evaluated using chromatographic analysis. Functional properties of dough, including water absorption, elasticity, and gluten quality, were assessed using rheological and baking tests. Comparative statistical analysis was applied to evaluate differences between wheat and barley samples. Scientific literature, international nutritional databases, and published studies related to cereal functionality and dietary products were also systematically reviewed and analyzed.

RESULTS AND DISCUSSIONS

Barley contains higher amounts of magnesium and potassium compared to wheat. Magnesium is essential for muscle and nervous system function, energy production, and bone health, while potassium helps maintain fluid balance and supports cardiovascular health. These minerals contribute to overall health and help prevent conditions such as hypertension and osteoporosis.

Barley is also a good source of phosphorus, which is important for bone health and energy metabolism. In addition, it contains iron, which is necessary for hemoglobin formation and oxygen transport in the blood. Although these minerals are also present in wheat, the bioactivity and composition of barley make it particularly valuable in combating mineral deficiencies and improving nutritional quality.

Barley is rich in antioxidants, including carotenoids such as lutein and zeaxanthin, which are beneficial for eye health and help reduce the risk of age-related degeneration. Barley also contains phytosterols, plant compounds that help lower cholesterol levels and improve heart health. Phytosterols compete with cholesterol for absorption in the digestive system, thereby reducing total cholesterol concentration.

Barley oil is rich in gamma-tocopherol, a form of vitamin E with strong antioxidant properties. Gamma-tocopherol helps protect cells from oxidative damage and supports overall health. This compound gives barley nutritional advantages over wheat grain.

Barley also contains ferulic acid, a phytochemical with powerful antioxidant properties that may help protect against chronic diseases such as cancer and cardiovascular disorders. The presence of ferulic acid further enhances the health-promoting characteristics of barley compared to wheat.

From a chemical composition perspective, barley has several advantages over wheat. Its lower glycemic index, higher dietary fiber content, beneficial fatty acids, elevated levels of vitamins A and E, and rich mineral composition provide significant nutritional benefits. Furthermore, the presence of valuable phytochemicals, antioxidants, gamma-tocopherol, and ferulic acid highlights the superior functional properties of barley grain. Together, these characteristics improve the functionality of barley and support special dietary and health-related nutritional needs.

At the same time, these products are also economically significant because they are based on locally available raw materials.

Table 1
Analytical table of grain plant raw materials when organizing targeted consumption rations

Grain raw materials	Bio chemical composition	Beneficial properties	Application	Glycemic index	Additional information
Wheat	Protein, starch, vitamin B, minerals	A source of energy that promotes cell renewal	Flour, Cereal, Bread, and Confectionery	70	Raw materials suitable for special diets
Barley	Beta-glucan, fiber, vitamin E	Lowering blood cholesterol, nutritious	Barley groats, cookies	55	Suitable for diet meals

The role and significance of cereal crops in organizing targeted consumption rations were considered above. The chemical composition of cereal grains was also considered, and the composition relative to wheat grain was analyzed (Table 2).

Table 2
Chemical composition of cereals

Grain types	Water	Protein	Fats	Carbohydrates	Fiber	Ash
Wheat	14,0	11,8	2,2	59,5	10,8	1,7
Barley	14,0	10,3	2,4	56,4	14,5	2,4

According to the analysis of Table 1, the proportion of protein in barley grain is higher than in wheat grain, and barley grain has a clear advantage in the proportion of carbohydrates. Amino acids are the most important component, as a result of which the human body restores mature cells and produces new ones. This work examines the amino acid composition of target flour varieties. The amino acid composition of the grains is presented in Table 3 below.

Table 3
Amino acid composition of cereal grains (100 mg/g)

Indicators	Wheat	Barley
Non-replaceable:	3257	3151
Valine	486	416
Isoleucine	411	312
Leucine	780	1282
Lysine	360	247
Metionine	180	120
Treonine	390	247
Phenylalanine	500	460
To be replaced:	7452	6795
Alanine	383	790
Arginine	494	411
Aspartic acid	557	580
Histidine*	244	260
Glycine	470	350
Glutamic acid	3106	1780
Proline	1050	400
Serine	576	290
Tyrosine	370	346
Total amino acid content	10709	9946

According to the analysis presented in Table 3, the total amino acid content of wheat (10,709 mg) and its essential amino acid fraction (3,257 mg) were higher than those of barley grain (9,946 mg and 3,151 mg, respectively). The gluten-forming amino acids, particularly glutamic acid and proline, were significantly higher in wheat. In contrast, barley contained higher amounts of leucine and alanine, whereas lysine and cystine levels were greater in wheat. Layered bread and instant pasta products enriched with these amino acids contribute to strengthening overall health, improving immunity, and increasing energy levels. Such products are especially beneficial for athletes, children, and individuals following special dietary regimens.

Compared with conventional wheat flour, the analysis of amino acid compositions of special flours produced from wheat and barley grains demonstrated elevated levels of important amino acids such as phenylalanine, isoleucine, leucine, methionine, valine, lysine, and threonine in all flour types.

Considering the importance of grain-based products, particularly layered bread and instant pasta products, and taking into account that the average local consumer currently consumes approximately 52 kg of grain products annually, the development of functional and safe food products in Uzbekistan has become highly significant. The expansion of health-oriented layered bread and instant pasta production contributes to improving public sanitary and epidemiological well-being.

Several regional healthy nutrition programs currently exist; however, many of them are narrowly focused on eliminating deficiencies of iodine, iron, and other individual nutrients, without addressing the comprehensive prevention of macro- and micronutrient deficiencies. At the same time, despite the planned expansion of enriched food assortments, the issues associated with producing sufficient quantities of such products are often not adequately addressed.

According to statistical data, the annual production volume of functional and therapeutic-preventive bakery products does not exceed 10 thousand tons, whereas the demand reaches approximately 500–600 thousand tons. In developed countries, the production share of such products reaches up to 30% of the total grain product volume and demonstrates continuous growth.

Foreign experience in the production of grain-based special dietary products shows that countries such as the United Kingdom, Germany, and the United States actively incorporate wheat, rye, or barley bran, whole grains, sprouted barley flour, vegetable and fruit additives, and other components into the daily diet of the population. In recent years, the share of functional grain products in the total production volume in the United States increased from 18% to 34%. In 2024, retail sales of these products increased by 27% in the United States compared with 2022, by 68% in the United Kingdom, and doubled in Germany.

Currently, biologically active additives used to improve the specific characteristics of flour products include dietary fibers, vitamins such as C, D, B-group vitamins, β -carotene, tocopherols, minerals and vitamin-mineral premixes, lipids containing unsaturated omega-3 fatty acids, oligosaccharides, sugar substitutes, proteins, and flours obtained from unconventional cereal processing technologies.

The market for special dietary products, including layered bread and instant pasta products, is rapidly expanding due to increasing consumer awareness of health and lifestyle influences. The growing prevalence of chronic diseases such as diabetes, obesity, and gluten sensitivity significantly affects demand for functional and alternative cereal-based products. The integration of plant proteins, fiber-rich composite flours, and bioactive compounds contributes to the development of the next generation of health-oriented food products.

Future prospects in this field are associated with the formation of a culture of targeted nutrition, sustainable and green technologies, and innovative production systems. These trends increase consumer demand for healthy and sustainable food products, encourage manufacturers to implement competitive innovations, and strengthen the need for scientific research in this direction.

The future of special dietary products is not only promising but also critically important for improving global public health and ensuring the sustainability of the food industry.

CONCLUSION

The conducted study confirmed that wheat and barley grains possess valuable nutritional and technological characteristics important for the development of functional cereal-based foods. Wheat grain remains the primary raw material for bakery and pasta production due to its high gluten-forming ability, favorable amino acid composition, and excellent dough-forming properties. At the same time, barley grain demonstrates considerable advantages in terms of dietary fiber, β -glucan, antioxidant compounds, vitamins, and mineral composition.

Comparative analysis showed that barley contains higher levels of fiber, vitamin E, and bioactive compounds capable of reducing cholesterol concentration, improving intestinal function, and lowering the glycemic response of food products. Wheat, however, exhibited superior gluten quality and higher levels of certain amino acids essential for dough elasticity and product structure. The combination of wheat and barley flours therefore represents a promising approach for producing balanced functional foods with improved nutritional and physiological value.

The integration of barley into layered bread and instant pasta technologies can enhance product quality, increase antioxidant activity, and support preventive nutrition against chronic diseases such as diabetes, obesity, and cardiovascular disorders. In addition, the use of locally available cereal raw materials contributes to economic efficiency and sustainable food production. The study demonstrates the importance of further research aimed at optimizing composite flour formulations and expanding the production of health-oriented grain products for special dietary consumption.

REFERENCES

1. Shewry, P.R., & Hey, S.J., 2015. The contribution of wheat to human diet and health. *Food and Energy Security*, 4(3), pp. 178–202.
2. Baik, B.K., & Ullrich, S.E., 2008. Barley for food: Characteristics, improvement, and renewed interest. *Journal of Cereal Science*, 48(2), pp. 233–242.
3. Brennan, C.S., & Cleary, L.J., 2005. The potential use of cereal β -glucans as functional food ingredients. *Journal of Cereal Science*, 42(1), pp. 1–13.
4. Shewry, P.R., 2009. Wheat. *Journal of Experimental Botany*, 60(6), pp. 1537–1553.
5. Tosh, S.M., 2013. Review of human studies investigating the post-prandial blood-glucose lowering ability of oat and barley food products. *European Journal of Clinical Nutrition*, 67(4), pp. 310–317.
6. Sissons, M., 2008. Role of durum wheat composition on the quality of pasta and bread. *Food*, 2(2), pp. 75–90.
7. Newton, A.C., Flavell, A.J., George, T.S., Leat, P., Mullholland, B., Ramsay, L., Revoredo-Giha, C., Russell, J., Steffenson, B.J., Swanston, J.S., Thomas, W.T.B., & Bingham, I.J., 2011. Crops that feed the world 4. Barley: A resilient crop? Strengths and weaknesses in the context of food security. *Food Security*, 3(2), pp. 141–178.
8. Wood, P.J., 2007. Cereal β -glucans in diet and health. *Journal of Cereal Science*, 46(3), pp. 230–238.

MUNDARIJA

1.	BALIQCCHILIK SUN'IY KO'LLARINING ASOSIY GIDROKIMYOVIY XUSUSIYatLARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI. Abdinazarov X.X., Kuchkarova D.X., Xo'jamshukurov N.A.	3
2.	PAXTA MOYI MISSELLASINI RAFINATSIYALASHDA ASSOTSIALARNING O'RNI. Xidirov Jasur Ernazarovich, Axmedov Azimjon Normo'minovich, Majidov Kaxramon Xalimovich	11
3.	PAXTA MOYI MISSELLASINI RAFINATSIYALASH TEXNOLOGIYASIDA ELEKTROMAGNIT ISHLOV BERISHNI KO'RSATKICHLARGA TA'SIRI. Xidirov Jasur Ernazarovich, Axmedov Azimjon Normo'minovich, Majidov Kaxramon Xalimovich	16
4.	KUNJUT SIQMASI UNI OZUQA TOLALAR BILAN BOYITILGAN BISKVIT VA PECHENE TEXNOLOGIYASI. Xoshimova Nazira Hakimjanovna, Jaloliddinova Nozima Abbosxon qizi	21
5.	АНАЛИЗ И ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ МЕСТНЫХ СОРТОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ. Хужакулов Улугбек Каримович, Маждидова Наргиза Кахрамоновна, Маждидов Кахрамон Халимович	25
6.	ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ МЕСТНОГО ОВОЩНОГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЯ. Хужакулов Улугбек Каримович, Маждидова Наргиза Кахрамоновна, Маждидов Кахрамон Халимович	30
7.	SOVUNLANTIRILGAN SOAPSTOK MASSASIDAN SUVLI FAZANI AJRATISH JARAA YONIGA ELEKTROLIT ERITMASINING TASIRI. NAFISA HUSANOVA, QAMAR SERKAYEV	39
8.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНО-ГРАФИТОВЫХ И ВОЛОКНИСТЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА СВОЙСТВА ПОЛИОЛЕФИНОВ. Абед Нодира, Негматова Комила, Туляганова Васида, Тўхташева Малоҳат	48
9.	НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАНИ КОЛЛАГЕН БИЛАН ЭЛЕКТРОКИНЕТИК ПОТЕНЦИАЛ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ. Зокирова НодираТурсуновна, Тоджиев Жамолиддин Насириддинович	56
10.	Akrilamido-N-metilen sut kislotaning N-vinilpirolidon bilan radikal sopolimerlanishi. Xazratkulova Sevara, Muxamediev Muxtarjan Ganievich	59
11.	MAHALLIY XOM ASHYO SO2NI EKSTRAKSIYALASH YO'LI BILAN ZIG'IR MOYINI OLIISH VA MATEMATIK TAVSIFLASH. Mingboyeva Farangiz Hasanjon qizi, Ismatov Sunnatillo Shamsulloevich, Majidov Qahramon Halimovich	68

12.	ТЕРМОДЕСОРБЦИОННАЯ ПОВЕРХНОСТНО-ИОНИЗАЦИОННАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ НЕКОТОРЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ГОРЯЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ. Исхакова Саида Суннатовна, Тоиров Шероз Турдали угли, Эрова Тойдук Худайбергеновна	72
13.	TUT TROPİK VA SUBTROPİK MEVALARNING OZUQAVIY QIYMATI OVQATLANISHDAGI AHAMIYATI VA QAYTA ISHLASH ISTIQBOLLARI. Tuxtaboyev Mohirjon Raximjonovich, Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich, Mamajanov Latifjon XXX, Sheraliyev Ibroxim Botirbek o'g'li, Kamolidinova Mavluda Shuhratjon qizi	77
14.	ENRICHMENT OF BULK MATERIALS DUE TO DIFFERENCES IN THE ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF PARTICLES. Yunusov Ismat Inagamovich	82
15.	4-АМИНО-5-ГИДРОКСИ-6-(2-ПИРИДИЛАЗО)-3-СУЛЬФОНАФТАЛИН-1-СУЛЬФОН КИСЛОТАСИННИГ МОНОНАТРИЙЛИ ТУЗИНИНГ АНАЛИТИК ТАВСИФЛАРИ. Тулиев Бехруз Алимкулович, Турабов Нурмухаммат Турабович, Годжиев Жамолиддин Насириддинович, Хусанов Бахром Менгдовулович, Матчанов Алимжон Давлатбоевич, Гафуров Махмуджан Бакиевич, Эсанов Рахмат Султон угли	88
16.	ENRICHMENT OF BULK MATERIALS BY USING DIFFERENCES IN THE MAGNETIC PROPERTIES OF PARTICLES. Yunusov Ismat Inagamovich, Yunusov Boxodir Ismatovich	97
17.	YOG'-MOY KORXONALARIDA FOYDALANILGAN ADSORBENTLAR TARKIBINI TADQIQ ETISH. Abdurahimov Ahror Anvarovich, Qulsoatova Iroda Fahriddin qizi, Abdullayeva Feruza Bayjon qizi	102
18.	МИС ВА МОЛИБДЕН ИОНЛАРИГА ТАНЛОВЧАН БЎЛГАН АНИОНИТЛАР ОЛИШ. Юлдашев А.А.¹, Муталов Ш.А.², Пулатов Х.Л.¹, маг.Шодмонова С.А.¹.	107
19.	К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ ОДНО ИЗ БАЗОВЫХ ВЕЩЕСТВ НЕФТЕХИМИИ БЕНЗОЛА ПРОПИЛЕНОМ к.т.н., проф. Бобоёров Равшан Отабекович	115
20.	ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИДА УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ КОНДЕНСАЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ Азамов Шохзод Холтўр ўғли, Менглиев Шерзод Шоимович, Игамкулова Наргиса Абдувалиевна	119
21.	THE SIGNIFICANCE OF WHEAT AND BARLEY GRAINS IN ORGANIZING TARGETED CONSUMPTION RATIONS Sanayev Ermat Shermatovich	125

TASHKENT INSTITUTE OF CHAMICAL TECHNOLOGY
TASHKENT CITY, NAVOIY AVENUE 32

